

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Marte Meo – eine wirkungsvolle Methode
für die Unterrichtsberatung von Lehrerinnen
und Lehrern**

eingereicht von: Bettina Merz

Begleitung: Stefan Meyer

Datum der Abgabe: 26. Juni 2016

Abstract

Marte Meo ist eine videobasierte, ressourcenorientierte Beratungsmethode, die den Blick auf Kommunikationsfähigkeiten lenkt. In der Masterarbeit wird die Frage untersucht, wie die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt. Im Rahmen einer Aktionsforschung wurden Beratungen mit sieben Lehrkräften mit dem Ziel durchgeführt, das Beratungshandeln weiterzuentwickeln. Im Anschluss wurden die Ergebnisse mit den Teilnehmenden kommunikativ validiert. Die Methode erweist sich in der Unterrichtsberatung als wirkungsvoll, weil den Lehrkräften gelingendes Handeln in Bezug auf Interaktion und Kommunikation sichtbar gemacht wird. Die gemeinsame Unterrichtsbeobachtung wird als eine geeignete kollegiale Beratungsmethode angesehen, wenn die Schulische Heilpädagogin mit Sorgfalt und spezifischer Beratungskompetenz vorgeht.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Beratung von Lehrpersonen	4
2.1.1	Begriffsdefinitionen	4
2.1.2	Beratungsformen	6
2.1.2.1	Supervision	7
2.1.2.2	Coaching.....	7
2.1.2.3	Fach- oder Expertenberatung.....	8
2.1.2.4	Kollegiale Beratungsformen.....	8
2.1.3	Beratungsansätze	9
2.1.3.1	Personzentrierter Beratungsansatz	9
2.1.3.2	Lösungsorientierter Beratungsansatz	9
2.1.3.3	Ressourcenorientierter Beratungsansatz	10
2.1.4	Das Beratungsmodell nach Culley.....	11
2.2	Die Marte-Meo-Methode	12
2.2.1	Begriffsdefinition	12
2.2.2	Das Kommunikationsmodell	12
2.2.3	Das Beratungsfeld Schule	14
2.2.3.1	Beratung von Schülerinnen und Schülern	14
2.2.3.2	Beratung von Lehrerinnen und Lehrern.....	14
2.2.4	Die Marte-Meo-Beratung	15
2.2.4.1	Das Erstgespräch	15
2.2.4.2	Die Videoaufzeichnungen.....	15
2.2.4.3	Das Review (Beratungsgespräch).....	15
2.2.5	Zuordnung der Marte-Meo-Methode.....	17
2.2.5.1	Beratungsform	17
2.2.5.2	Beratungsansatz.....	18
2.2.5.3	Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten.....	18
2.3	Die Beratungsaufgabe der Schulischen Heilpädagogin	19

2.3.1	Begriffsdefinition	19
2.3.2	Das Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP	20
2.4	Präzisierung der Fragestellung	21
3	Forschungsstrategie	23
3.1	Forschungsdesign	23
3.1.1	Vorbereitung der Unterrichtsberatungen	23
3.1.2	Untersuchungsziele	23
3.1.2.1	Entwicklungsziele auf Ebene der beratenden SHP	24
3.1.2.2	Entwicklungsziele auf Ebene der ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer	24
3.1.3	Untersuchungsablauf	25
3.2	Forschungsmethode	25
3.2.1	Aktionsforschung	25
3.2.1.1	Begriffsdefinition	25
3.2.1.2	Gütekriterien	26
3.2.2	Stichprobe	27
3.2.3	Methoden und Instrumente	27
3.2.3.1	Sammlung der Daten	27
3.2.3.2	Analyse der Daten	29
3.2.3.3	Auswertung der Daten	31
3.2.4	Zusammenfassung	31
4	Ergebnisse.....	33
4.1	Schilderung der Unterrichtsberatungen	33
4.2	Beantwortung der Fragestellung	36
4.2.1	Erste Unterfrage	36
4.2.1.1	Beratungsanliegen der Lehrerin	36
4.2.1.2	Analyse des ersten Reviews	36
4.2.1.3	Analyse des zweiten Reviews	39
4.2.1.4	Zusammenfassung	41
4.2.1.5	Beantwortung der Unterfrage	42
4.2.2	Zweite Unterfrage	44
4.2.2.1	Beratungsanliegen der Lehrerin	44

4.2.2.2	Analyse des ersten Reviews.....	44
4.2.2.3	Analyse des zweiten Reviews	46
4.2.2.4	Zusammenfassung	48
4.2.2.5	Beantwortung der Unterfrage	49
4.2.3	Hauptfrage	50
4.2.3.1	Beratungsstrategien.....	50
4.2.3.2	Beratungsfertigkeiten	53
4.2.3.3	Wirkungen.....	55
4.2.3.4	Beantwortung der Hauptfrage.....	55
4.2.4	Reflexion der Gütekriterien	57
4.2.4.1	Überprüfung der Zielerreichung.....	57
4.2.4.2	Überprüfung der Kriterien	59
4.2.5	Diskussion der Ergebnisse	60
5	Schlusswort.....	62
Dank	65
Abbildungsverzeichnis	66
Tabellenverzeichnis	67
Literaturverzeichnis	68
Anhang	71

1 Einleitung

„Manchmal komme ich mir vor wie Luft, wenn ich vor der Klasse stehe. Ich möchte mit der Lektion anfangen, aber die Kinder schwatzen einfach weiter.“ Oder: „Max arbeitet nur, wenn jemand neben ihm sitzt. Sobald ich zu einem Kind weitergehe, legt er seinen Bleistift weg, schaut umher oder steht auf und geht etwas trinken.“ So tönt es wohl in manchen Pausen, wenn Lehrerinnen und Lehrer zusammen sitzen. Mit Verständnis hören sie einander zu – denn alle kennen diese Situationen aus dem Unterricht – und gehen pünktlich mit dem Gongschlag wieder auseinander, zurück in ihre Klassenzimmer, in ihren Schulalltag. Dort dauert es wieder eine Weile, bis die Schülerinnen und Schüler ruhig und auf die Lehrerin aufmerksam werden, dort spitzt Max wieder seinen Bleistift, während der Lehrer einer Schulkameradin die Rechenaufgabe erklärt.

Ich bin Lehrerinnen und einem Lehrer begegnet, die sich mit Fragen zu solchen alltäglichen, oft aufreibenden Unterrichtssituationen vertiefter auseinandersetzen und – im wahrsten Sinne des Wortes – genauer hinsehen wollten. Sie waren bereit, mich mit meiner Kamera im Schulzimmer zu empfangen, sich in der Arbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern filmen zu lassen und mit mir später nach der Marte-Meo-Methode Filmsequenzen aus ihrem Unterricht anzuschauen.

Der Marte-Meo-Methode begegnete ich zum ersten Mal bei einem Besuch in der Stiftung Wagerenhof in Uster, in welcher Menschen mit einer Behinderung wohnen und arbeiten. Dort werden alle Betreuenden nach der Marte-Meo-Methode geschult und damit bei der Begleitung der Bewohnerinnen und Bewohner unterstützt. Diese videobasierte, ressourcenorientierte Beratungsmethode, welche die Kommunikationsfähigkeiten der Betreuenden in den Blick nimmt, machte mich neugierig. Ich fragte mich, ob nicht auch Kinder und Jugendliche mit der Marte-Meo-Methode begleitet, mit positiven Bildern aus ihrem Schulalltag gestärkt und in ihrer Entwicklung unterstützt werden könnten. Mit *Marte Meo und Schule Schweiz* fand ich eine Organisation, welche Kurse für Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Schulleitungen und Betreuungspersonen von Tagesschulen anbietet.

Mit der Idee, mich möglicherweise im Rahmen meiner Masterarbeit vertieft mit der Methode beschäftigen zu können, begann ich neben dem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik mit der Ausbildung zur Marte-Meo-Therapeutin¹. Diese schloss ich, gerade rechtzeitig zum Beginn des praktischen Teils meiner Masterarbeit, im Sommer 2015 ab. Angeregt und motiviert durch den begleitenden Dozenten entschied ich mich, nicht mit Kindern oder Jugendlichen, sondern mit Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten. Dabei unterstützte mich auch der Gedanke an Hatties Metastudie, aus welcher hervorgeht, dass es die Lehrpersonen sind, die zu den wirkungsvollsten Einflüssen beim Lernen gehören, wenn sie „fürsorglich und aktiv in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert sind“ (vgl. Hattie, 2013, S. 280).

¹ Die Bezeichnung Therapeutin wurde von der Holländerin Maria Aarts, welche die Marte-Meo-Methode begründet hat, gewählt. Sie ist insofern irreführend, als dass mit der Methode keine Therapien durchgeführt werden. Ich werde in meiner Arbeit deshalb den Begriff Marte-Meo-Beraterin verwenden.

Mit folgender Frage wollte ich mich die kommenden eineinhalb Jahre beschäftigen:

Wie unterstützt die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern?

Die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen zu unterrichten. Dass dies nicht immer nur einfach ist, zeigen die eingangs erwähnten Beispiele. In heutigen Klassen begegnen Kinder mit deutscher Muttersprache Kindern fremdsprachiger Eltern, der Schüler mit einer ADHS-Problematik sitzt neben dem traumatisierten Flüchtlingskind und Kinder mit Sonderschulbedürfnissen lernen neben zukünftigen Gymnasiasten. Diese Heterogenität verlangt von den Lehrkräften einen integrativen Unterricht und vielfältige kommunikative Fertigkeiten. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützen und beraten die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer anspruchsvollen Arbeit. Sie bereiten mit ihnen einen differenzierenden, individualisierenden Unterricht vor oder entwickeln Handlungsstrategien im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern. Diese Beratungen finden häufig zwischen Tür und Angel oder bei geplanten Besprechungen in den Klassenzimmern statt, können aber auch – was in dieser Arbeit gezeigt werden soll – am Bildschirm geschehen.

Das Medium Film wird in der Ausbildung und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern weit verbreitet eingesetzt. Das zeigt Brouwer (2014) in seiner Literaturrecherche, für die er 388 empirische Arbeiten berücksichtigte. Mit seiner Untersuchung wollte er der Frage beantworten, ob durch die Videoarbeit Veränderungen im Lehrhandeln und im Denken der Lehrpersonen festzustellen sind. Dabei legte er den Fokus auf die Wirkungen der videobasierten Unterrichtsberatung. Er konnte zusammenfassend erklären, dass Lehrpersonen durch die Auseinandersetzung mit Unterrichtsvideos Veränderungen in der Vorbereitung und Durchführung ihres Unterrichtes vornahmen, was schliesslich das Lernen der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusste (vgl. Brouwer, 2014, S. 176 -190).

In meiner Arbeit lege ich den Blick zwar auch auf die Wirkungen, welche die videobasierte Unterrichtsberatung nach der Marte-Meo-Methode auf Lehrerinnen und Lehrer hat. In erster Linie aber will ich mein eigenes Beratungshandeln untersuchen und herausfinden, welche Elemente der Methode förderlich für die Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern sind. Es sind zahlreiche Forschungsberichte bekannt, welche die Wirkungen der Marte-Meo-Methode in verschiedenen Anwendungsfeldern beschreiben (vgl. Høivik et al., 2015). Untersuchungen, welche die Tätigkeit der Marte-Meo-Beraterin beleuchten, die mit Lehrerinnen und Lehrern arbeitet, gibt es noch nicht. Mit der Idee, in meiner Arbeit die Aufmerksamkeit auf das Beratungshandeln zu legen, würde ich also einen unerforschten Weg begehen.

Da ich als forschende Beraterin selbst in den Forschungsprozess eingebunden war, wählte ich als Methode die Aktionsforschung. Ich führte je zwei Einzelberatungen mit drei Lehrerinnen und eine Gruppenberatung mit einem Klassenteam durch, hielt dabei meine Erfahrungen fortlaufend schriftlich fest und analysierte sie. Die Erkenntnisse, die ich aus meiner Beratungsaufgabe und durch die Supervision gewann, ermöglichten es mir, Anpassungen bei allen weiteren Beratungen zu machen. In einem Gruppengespräch nach Abschluss der Beratungen befragte ich die teilnehmenden Lehrkräfte zu

ihren Erfahrungen, um sie mit meinen eigenen zu vergleichen und zu validen Ergebnissen zu kommen.

Die vorliegende Arbeit ist unterteilt in drei grosse Kapitel, auf welche eine Zusammenfassung mit abschliessenden Gedanken folgt.

Im ersten Kapitel werden theoretische Bezüge hergestellt. Zuerst werden verschiedene Beratungsformen und Beratungsansätze beschrieben, welche in der Beratung von Lehrerinnen und Lehrern zur Anwendung kommen. Dann wird die Marte-Meo-Methode und das Kommunikationsmodell, auf dem die Methode basiert, erklärt und der Ablauf einer Marte-Meo-Beratung geschildert. Darauf ordne ich die Methode den in der Praxis bekannten Beratungsformen und Beratungsansätzen zu und setze mich mit der Beratungsaufgabe der Schulischen Heilpädagogin auseinander. Beides führt mich dazu, zur Hauptfrage drei ergänzende Unterfragen zu formulieren.

Im zweiten Kapitel wird dargestellt, wie die Forschung geplant und durchgeführt wurde. Ich zeige, wie ich die sechs Lehrerinnen und den Lehrer für den praktischen Teil meiner Arbeit fand, ich formuliere Ziele und skizziere den geplanten Untersuchungsablauf. Danach werden die Merkmale der Aktionsforschung beschrieben und es wird gezeigt, mit welchen Methoden und Instrumenten die Daten für die Forschung gesammelt, analysiert und ausgewertet wurden. Ich erlaube mir, in diesem zweiten wie in den weiteren Kapiteln in der ersten Person Singular (Ich-Form) zu schreiben, da ich als forschende Beraterin in den Prozess mit eingebunden bin und dadurch über meine eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse berichte.

Im dritten Kapitel werden schliesslich die Ergebnisse der Forschungsarbeit vorgestellt. Zuerst schildere ich wichtige Ereignisse aus den Beratungen. Dann werden die ausführlich protokollierten Beratungen von zwei Lehrerinnen aufgrund vorgängig festgelegter Kriterien analysiert und ausgewertet. Diese Analysen wiederum führen zuerst zur Beantwortung der Unterfragen und danach zur Beantwortung der Hauptfrage. Das Kapitel wird dann mit der Diskussion der Ergebnisse abgeschlossen.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zuerst die Grundsätze herausgearbeitet, die für die Beratung von Lehrpersonen gelten. Dann werden Beratungsformen und Beratungsansätze vorgestellt, die sich in der schulischen Praxis bewährt haben. Und das Beratungsmodell, an dem sich Beraterinnen und Berater üblicherweise orientieren, wird beschrieben. Die Marte-Meo-Methode wird erklärt und zu den bestehenden Beratungsformen und Beratungsansätzen zugeordnet. Und schliesslich wird als Grundlage für diese Arbeit die Beratungsaufgabe der Schulischen Heilpädagogin geklärt. Überlegungen aus der folgenden Theoriebearbeitung führen am Ende des Kapitels zur Präzisierung der Fragestellung.

2.1 Beratung von Lehrpersonen

In allen Feldern menschlicher Entwicklung und Feldern, wo zwischenmenschliche Konflikte entstehen können, hat Beratung Tradition. Eines dieser Felder ist auch die Schule (vgl. Nussbeck, 2014, S. 13 – 16). Schülerinnen und Schüler beim Lernen und Eltern bei Fragen zur schulischen Laufbahn ihrer Kinder zu beraten, gehört zu den Aufgaben aller Lehrpersonen. Dass diese auch ihre Kolleginnen und Kollegen beraten, indem sie sich über schwierige Klassensituationen oder Unsicherheiten im Umgang mit einzelnen Kindern oder Jugendlichen austauschen, hat sich längst eingebürgert. Durch die vielen Bildungsreformen sind die Anforderungen an die Lehrkräfte höher und entsprechend die Themen, bei denen sie sich (kollegialen) Rat suchen, komplexer geworden. Dies erfordert von Seiten der beratenden Lehrerinnen und Lehrer zunehmend professionelle Beratungskompetenzen (vgl. Schnebel, 2007, S. 9 – 11) und lässt einen grossen Markt an Unterstützungsangeboten durch externe Beraterinnen und Berater entstehen (vgl. Böckelmann, 2005, S. 32).

2.1.1 Begriffsdefinitionen

Die nachfolgenden Definitionen beziehen sich allgemein auf eine professionelle psychologisch-pädagogische Beratung. Dazu zählen Beratungen im schulischen Kontext, also auch Beratungen von Lehrpersonen.

Beratung ist ein zwischenmenschlicher Prozess (Interaktion), in welchem eine Person (der Ratsuchende oder Klient) in und durch die Interaktion mit einer anderen Person (dem Berater) mehr Klarheit über eigene Probleme und deren Bewältigung gewinnt. Das Ziel der Beratung ist die Förderung von Problemlösekompetenz. (Rechtien, 2004, in Nussbeck, 2014, S. 19)

Rechtien (2004) betont den Interaktionsprozess, der in einer Beratung zwischen zwei Menschen stattfindet, sagt dabei aber nichts über professionelle Kompetenzen der beratenden Person.

Dietrich (1983) nimmt diesen Aspekt auf und schreibt dem Berater einerseits kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten, andererseits auch Methodenkenntnisse zu:

Beratung ist in ihrem Kern jene Form einer interventiven und präventiven helfenden Beziehung, in der ein Berater mittels sprachlicher Kommunikation und auf der Grundlage anregender und stützender Me-

thoden innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraumes versucht, bei einem desorientierten, inadäquat belasteten oder entlasteten Klienten einen auf kognitiv-emotionale Einsicht fundierten aktiven Lernprozess in Gang zu bringen, in dessen Verlauf seine Selbsthilfebereitschaft, seine Selbststeuerungsfähigkeit und seine Handlungskompetenz verbessert werden können. (Dietrich, 1983, in Nussbeck, 2014, S. 19)

Bei beiden Definitionen wird deutlich, dass die ratsuchende Person durch die Beratung Klarheit über ihr Problem bekommen und zu einer Einsicht gelangen soll. Diese kann einen Lernprozess auslösen, der zu einer Problemlösung führt. Dietrich (1983) spricht zudem den kurzen Zeitraum an, in dem eine Beratung stattfindet. Er zeigt damit auf, dass eine Beratung als vorübergehende Unterstützung zu verstehen ist, welche die ratsuchende Person wieder handlungsfähig machen soll.

Auch Schwarzer und Posse (1986) betonen die Kurzfristigkeit einer Beratung und weisen gleichzeitig auch auf deren Freiwilligkeit hin:

Beratung ist eine freiwillige, kurzfristige, oft nur situative, soziale Interaktion zwischen Ratsuchendem (Klienten) und dem Berater mit dem Ziel, im Beratungsprozess eine Entscheidungshilfe zur Bewältigung eines vom Klienten vorgegebenen aktuellen Problems durch Vermittlung von Informationen und/oder Einüben von Fertigkeiten gemeinsam zu erarbeiten. (Schwarzer & Posse, 1986, in Nussbeck, 2014, S. 20)

Zudem sprechen Schwarzer und Posse (1986) auch die Informationsvermittlung in einer Beratung an und weisen darauf hin, dass von Seiten der beratenden Person ein Fachwissen über das Problemfeld von Vorteil ist.

Engel, Nestmann und Sickendiek (2004) sagen darüber hinaus, dass für eine professionelle Beratung „eine handlungsfeldspezifische Wissensbasis und eine feldunspezifische Kompetenzbasis“ der Beraterin oder des Beraters Grundvoraussetzung ist (vgl. Engel, Nestmann & Sickendiek, 2004, in Schnebel, 2012, S. 22+23). Gemeint sind damit unter anderem ein Faktenwissen zur jeweiligen Problemlage oder Kenntnisse über gesetzliche Grundlagen und auch ein Wissen über Kommunikationsmodelle und Beratungsmethoden. Sie nennen dies die „Doppelverortung von Beratung“ (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine professionelle psychologisch-pädagogische Beratung

- in der **Interaktion** zwischen Beraterin und Klientin stattfindet,
- zum Ziel hat, die **Problemlösekompetenz** der ratsuchenden Person zu fördern und bei ihr einen **Lernprozess** auszulösen,
- die Beraterin dafür über **Beratungskompetenzen** und **fachspezifisches Wissen** verfügen muss und
- die Beratung selbst als **kurzfristige** und **freiwillige** Intervention gedacht ist.

2.1.2 Beratungsformen

Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es mittlerweile ein grosses Angebot verschiedener Beratungsmöglichkeiten. Dieses reicht von Einzelcoachings und Fachberatungen über Gruppensupervisionen bis zur Begleitung bei Fragen zur Teamentwicklung oder Schulorganisation. Anstatt Definitionen zu formulieren hat Böckelmann (2005) ein Orientierungsraster für berufsbezogene Beratungsformen erschaffen (s. Abb.1). Es stellt nicht den Anspruch, die Beratungsformen vollständig zu beschreiben, sondern vermittelt einen Überblick über die verschiedenen Beratungsformen und zeigt deren Schwerpunkte auf (vgl. Böckelmann, 2005, S. 35).

Abb. 1: Lokalisierung von berufsbezogenen Beratungsformen (Böckelmann, 2005)

Wie Abbildung 1 zeigt, strukturiert Böckelmann (2005) ihr Raster nach Lernebenen (Anpassungs-, Veränderungs- und Prozesslernen), Themen und Inhalten (fachliche Aufgaben, Berufsrolle und Persönlichkeit) sowohl als auch systeminternen und systemexternen Ansätzen. In diese Struktur werden die verschiedenen Beratungsformen eingeordnet.

Im Raster wird dargestellt, dass das Thema und der Inhalt einer Beratung die Lernebene bestimmen. Fehlen Ratsuchenden Kenntnisse oder Fertigkeiten, die ihnen durch eine Expertenberatung vermittelt werden, handelt es sich um ein Anpassungslernen. Sollen hingegen Fragen zur beruflichen oder persönlichen Identität geklärt werden, bei denen Denk- und Handlungsmuster überdacht oder auf einer Metaebene Lernprozesse reflektiert werden, wird ein Veränderungs- und Prozesslernen angestrebt. Grundsätzlich unterscheidet Böckelmann (2005) zwischen **systeminternen** und **systemexternen** Beratungsformen. Bei einer systeminternen Beratung sind Beratende Teil des sozialen Systems, sind eingebunden in die Prozesse, die im System stattfinden und kennen dessen Regeln. In einem Schul-

hausteam kann das eine Lehrerin, der Schulische Heilpädagoge, die Schulleiterin oder der Schulsozialarbeiter sein. Bei einer systemexternen Beratung beobachten Beratende die ablaufenden Prozesse in einem System und beraten es möglichst unabhängig aus ihrer Aussenperspektive. Systemexterne Beratende können von der Lehrerin, dem Lehrer oder ganzen Schulhausteams von den zuständigen Fachstellen oder von privaten Anbietern angefordert werden. Beide Beratungsansätze haben ihre Berechtigung im Umfeld der Schule. Mitbestimmend für die Wahl des Ansatzes sind in erster Linie das Ziel der Beratung und die Themen und Inhalte. Fachspezifische Themen können sowohl systemintern als auch systemextern angegangen werden. Bei Fragen zur Berufsrolle oder Persönlichkeit hingegen empfiehlt es sich, eine ratsuchende Person durch eine systemexterne Beratung zu begleiten (vgl. Böckelmann, 2005, S. 32 - 36).

Nachfolgend werden die im Orientierungsraster von Böckelmann (2005) aufgeführten berufsbezogenen Beratungsformen erklärt.

2.1.2.1 Supervision

Böckelmann (2002) beschreibt Supervision als „einen Lehr- und Lernprozess, welcher sich auf die Anforderungen der aktuellen professionellen Arbeitssituation konzentriert und in der problematische berufliche Situationen und Interaktionen analysiert, reflektiert und bearbeitet werden“ (Böckelmann, 2002, S. 157). Da ein hoher Teil der Anforderungen, die an die Lehrpersonen gestellt werden, systembedingt sind, wie zum Beispiel die Integration von Sonderschülern in Regelklassen, können diese von den einzelnen Lehrpersonen nicht verändert werden. Trotzdem kann die berufliche Situation für diese Lehrerinnen und Lehrer so belastend werden, dass sie etwas ändern wollen und müssen. Mit einer Supervision werden nach Thiel (2003) die „beruflichen Handlungskompetenzen verbessert“, das heisst, dass die Lehrperson im Umgang mit ihrer schwierigen Situation wieder handlungsfähiger wird. Dies kann in einer **Einzelsupervision**, an der nur eine ratsuchende Person teilnimmt und ihr persönliches Anliegen darlegt, oder in einer **Gruppensupervision** geschehen. Für eine Gruppensupervision kommen in der Regel Lehrkräfte mit dem gleichen beruflichen Hintergrund wie beispielsweise Kindergärtnerinnen aus verschiedenen Schulhäusern oder Gemeinden zusammen und bearbeiten unter fachlicher Anleitung Situationen aus ihrem Alltag (vgl. Thiel, H.-U., in Krause, Ch. et al., 2003, S. 317 + 318). In Gruppensupervisionen können die Teilnehmenden gegenseitig von den Erfahrungen und dem Wissen profitieren, erleben Solidarität und Kollegialität, wo hingegen in einer Einzelsupervision die Lehrperson möglicherweise die Isolation erfährt, die sie aus ihrem beruflichen Alltag bereits kennt (vgl. Böckelmann, 2002, S. 156). Konflikte oder Fragen, die Lehrerinnen und Lehrer eines Schulhausteams betreffen, werden in einer **Teamsupervision** angegangen (vgl. Thiel, H.-U., in Krause, Ch. et al., 2003, S. 318). Supervisionen werden immer von systemexternen Beraterinnen oder Beratern geleitet.

2.1.2.2 Coaching

Das Coaching galt ursprünglich als Beratungsform für Führungskräfte aus Management- und Wirtschaftskreisen und wird heute im schulischen Bereich angewendet, um Schulleitungen und Schulbehörden in ihren Führungsaufgaben zu unterstützen (vgl. Schnebel, 2012, S. 107). Thiel (2003) stellt

dar, dass Coaching als Beratungsform für Lehrpersonen in den letzten Jahren sehr populär wurde. In Bezug auf die Beratungskonzepte, auf welche im nächsten Kapitel eingegangen wird, die Settings und die Anwendungsfelder unterscheidet es sich aber nur wenig von der Supervision. Er vermutet eher, dass der Begriff „Supervision“, der mit Oberaufsicht übersetzt wird, heute negativ besetzt ist und deshalb dem Begriff „Coaching“ in der Beratungspraxis Vorrang gegeben wird (vgl. Thiel, H.-U., in Krause et al., 2003, S. 315 - 325). In der Beratung von Lehrpersonen verbreitet sich mittlerweile ein Coaching, das wie in einer Supervision Aspekte der Berufsidentität aufgreifen kann, aber vorwiegend pädagogisch-didaktische Fragen begleitet. Es liegt somit nahe bei der Fachberatung, was auch aus Abbildung 1 ersichtlich wird (vgl. Böckelmann, 2005, S. 35 - 37).

2.1.2.3 Fach- oder Expertenberatung

Im Schulfeld wird von einer Fachberatung gesprochen, wenn Experten zu einem bestimmten Themenfeld beigezogen werden. Diese vermitteln neue Wissensbestände oder Fertigkeiten und bieten zusätzlich Trainings an, in denen die neuen Informationen verarbeitet werden können (vgl. Thiel, H.-U., in Krause et al., 2003, S. 316+317). So kann zum Beispiel ein ganzes Schulhausteam an die Arbeit mit kooperativen Lernformen herangeführt werden oder übt sich gemeinsam in gewaltfreier Kommunikation. Fach- oder Expertenberatung kann durch systemexterne oder systeminterne Beratende angeboten werden. Nach Böckelmann (2005) kommt es durch die zunehmende Professionalisierung im Schulfeld immer häufiger vor, dass sich Lehrpersonen in einem bestimmten Fachgebiet wie beispielsweise der Begabten- oder Gesundheitsförderung ausbilden lassen und ihren Kolleginnen und Kollegen ihr Expertenwissen weitervermitteln. Dabei gilt es zu beachten, dass die systeminterne Beratung bei fachlichen Aufgaben bleiben muss und nicht plötzlich Fragen zur Berufsidentität geklärt werden (vgl. Böckelmann, 2005, S. 37).

2.1.2.4 Kollegiale Beratungsformen

Kollegiale Beratungen kommen ohne eine externe Leitung aus. Sie werden deshalb auch Intervision genannt. Kolleginnen und Kollegen treffen sich in der Regel in Gruppen und beraten sich gegenseitig (vgl. Böckelmann, 2005, S. 37). Diese Gruppenberatungen haben eine „präventive und eine intervenierende, kurative Funktion“ (Schnebel, 2012, S. 117), weil die Teilnehmenden einerseits dazu angeregt werden, ihre Berufspraxis zu reflektieren und einander unterstützende Rückmeldungen zu geben, andererseits aber auch bei Schwierigkeiten gemeinsam Handlungsalternativen entwickeln. Kollegiale Beratungsgruppen orientieren sich an einem ausgearbeiteten Verfahren, in das sie durch eine Fachperson eingeführt werden. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen lernen in ihrem Studium unter anderem das Konzept zur kollegialen Supervision nach Ehinger und Hennig (1997) kennen und führen regelmässig kollegiale Beratungen im Anschluss an die gegenseitigen Unterrichtsbesuche mit Hilfe des methodischen, auf acht Phasen beruhenden Leitfadens durch (vgl. Ehinger & Hennig, 1997, in Schnebel, 2012, S. 117). Somit werden sie geschult und darauf vorbereitet, kollegiale Beratungen in ihren Schulhausteams zu leiten. Auch wenn die kollegiale Beratungsgruppe ein guter Ort ist, wo Lehrkräfte Probleme beruflicher Art gemeinsam angehen können, gilt es zu beachten, dass bei Fra-

gen zur Berufsidentität oder bei persönlichen Schwierigkeiten unbedingt eine externe, professionell ausgebildete Beratungsperson beigezogen werden muss (vgl. Schnebel, 2012, S. 117 -121).

2.1.3 Beratungsansätze

Für das Handlungsfeld Schule eignet sich nach Schnebel (2012) „ein integrativer Beratungsansatz, der variabel Elemente verschiedener Konzepte aufnimmt“ (Schnebel, 2012, S. 58). Während von psychoanalytischen Verfahren, die in die Hände von erfahrenen Psychotherapeuten gehören, abgeraten wird, kann im schulischen Kontext durchaus mit verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierten Ansätzen, welche in den Lerntheorien gründen, gearbeitet werden. Mit ihnen kann eine Verhaltensänderung angestrebt werden, ohne dass an Persönlichkeitsstrukturen gearbeitet wird (vgl. Schnebel, 2012, S. 39 – 44).

Auf drei für die Beratung von Lehrpersonen bedeutende Ansätze soll näher eingegangen werden. Zur besseren Lesbarkeit wird in den folgenden Unterkapiteln die weibliche Form gewählt. Berater sind selbstverständlich immer mit gemeint.

2.1.3.1 Personzentrierter Beratungsansatz

Aus der Humanistischen Psychologie hat sich vor allem der personzentrierte Ansatz nach Carl Rogers etabliert, bei dem die Beziehung zwischen der ratsuchenden Person und der Beraterin im Mittelpunkt steht. Das Ziel der Beratung ist es nicht, dass die ratsuchende Person ihr Problem löst, sondern dass sie ihre Vorstellung von sich selbst, ihr Selbstbild, weiterentwickelt, um so mit dem aktuellen Problem oder auch mit späteren Problemen fertig werden zu können. Zentral in diesem Ansatz sind die drei Grundhaltungen der Beraterin: Begegnet sie der ratsuchenden Person mit **Empathie, Akzeptanz und Echtheit (Kongruenz)**, schafft sie eine Atmosphäre des Vertrauens. Wenn sie sich in die Situation der ratsuchenden Person einfühlen und deren Sichtweise verstehen kann, begegnet sie ihr empathisch. Weil die Beraterin sie als Person mit Fähigkeiten zur Weiterentwicklung sieht, bringt sie ihr Wertschätzung entgegen. Und sie zeigt damit auch, dass sie die ratsuchende Person akzeptiert. Kongruent oder authentisch ist die Beraterin dann, wenn das, was sie verbal oder nonverbal mitteilt, ihren Empfindungen entspricht. Dazu ist es wichtig, dass sie ihre Gefühle und Gedanken während des Beratungsprozesses wahrnimmt und nötigenfalls verbalisiert. (vgl. Nussbeck, 2014, S.57 – 60). Diese drei Grundhaltungen werden in jeder Form von Beratung, also auch in Coachings, Supervisionen und kollegialen Beratungen als grundlegend betrachtet.

Von den systemischen Ansätzen, bei denen versucht wird, Ratsuchenden durch bestimmte Frage-techniken neue Sichtweisen auf Regeln und Interaktionsmuster eines Systems zu ermöglichen, haben sich im schulischen Kontext zwei Ansätze als besonders effektiv und wertvoll erwiesen.

2.1.3.2 Lösungsorientierter Beratungsansatz

In der lösungsorientierten Beratung nach Steve de Shazer wird der Blick weg von den Problemen auf die Lösung gerichtet. Mit der Standardfrage „Was ist **kein** Problem für Sie?“ werden Bereiche angesprochen, in denen sich die ratsuchende Person erfolgreich erlebt. Um einen Lösungsprozess in Gang

zu setzen, braucht die Beraterin nach de Shazer keine Detailkenntnis der Problemlage, sondern eine methodische Vorgehensweise, die es der ratsuchenden Person ermöglicht, eigene Ressourcen und Kompetenzen zu erkennen und zu nutzen. Als Methoden dienen bestimmte Fragetechniken wie zum Beispiel die Wunderfrage² und auch Komplimente, welche die ratsuchende Person in ihren Bemühungen bestärken. Weiter werden Aufgaben vereinbart, damit die ratsuchende Person sich im Alltag bewusst und nachhaltig mit dem angestrebten Ziel auseinandersetzen kann (vgl. Nussbeck, 2014, S. 74 – 76).

2.1.3.3 Ressourcenorientierter Beratungsansatz

Dem ressourcenorientierten Ansatz liegt die Annahme zu Grunde, dass jeder Mensch Ressourcen zur Verfügung hat. Das sind einerseits interne Ressourcen wie Kraft- und Energiequellen oder Kompetenzen und Strategien, die er sich angeeignet hat. Andererseits gelten als externe Ressourcen soziale Netzwerke wie die Familie oder der Freundeskreis, aber auch materielle Güter wie das Einkommen, die Wohnung oder als kulturelles Mittel die Ausbildung. In der ressourcenorientierten Beratung soll die ratsuchende Person ihre Ressourcen entdecken und sie gezielt für die Lösung ihres Problems nutzen lernen. Die Beraterin, die auch als externe Ressource betrachtet werden kann, unterstützt sie dabei und zeigt ihr Stärken und Chancen auf (vgl. Nussbeck, 2014, S. 76 – 80). So kann beispielsweise die Fachlehrerin erkennen, dass sie ihre interne Ressource, ihre Dialogfähigkeit, nutzen kann, um externe Ressourcen zu aktivieren. Das kann ihr dann gelingen, wenn sie für ihre Lektionen personelle Unterstützung durch die Klassenassistentin oder die Schulische Heilpädagogin beantragt, weil sie wie die Klassenlehrerin auch den Schüler mit Sonderschulbedürfnissen unterrichtet.

Für Coachings, Supervisionen und kollegiale Beratungen eignen sich beide Ansätze, da keine tiefgreifenden Problemanalysen vorgenommen werden und sie auf eine zeitlich möglichst kurze und thematisch begrenzte Intervention hinzielen. Zudem kann die Beratungssituation durch die lösungs- und ressourcenorientierte Haltung aller Beteiligten eine gewisse Leichtigkeit erfahren, wenn sie sich mit Wünschen und Visionen auseinandersetzen. Und diese Leichtigkeit wiederum beeinflusst die Arbeitsatmosphäre positiv. Der Gedanke, dass mit der Beratung ein konkretes Problem gelöst und nicht die Person verändert werden soll, mag zusätzlich sehr entlastend auf die ratsuchende Lehrerin oder den Lehrer wirken. (vgl. Schnebel, 2012, S. 55 – 57).

² Mit der Wunderfrage wird die ratsuchende Person nach einem Wunschzustand gefragt. Sie kann entspannt fantasieren und wird schliesslich angeregt, nach Momenten zu suchen, in denen das Wunder schon ein bisschen stattgefunden hat (vgl. Steiner, 2013, S. 191 – 194).

2.1.4 Das Beratungsmodell nach Culley

Culley (2011) beschreibt Beratung als Prozess, in dem die Beraterin und die ratsuchende Person zusammenarbeiten und in ständiger Interaktion stehen. Mit ihrem Modell gibt sie dem Beratungsprozess eine Struktur, welche die Beraterin das Gespräch zielgerichtet durchführen lässt. Culley unterteilt diesen Prozess in drei Phasen, wobei jede Phase ein bestimmtes Ziel verfolgt und von der Beraterin entsprechende Strategien und Fertigkeiten verlangt.

- **Anfangsphase**

In der Anfangsphase wird einerseits eine tragfähige Beziehung zwischen der Beraterin und der ratsuchenden Person aufgebaut, andererseits wird geklärt, welches Anliegen in der Beratung behandelt werden soll. Dafür wendet die Beraterin Strategien wie **Explorieren**, **Prioritäten setzen** und **Konzentrieren** an. **Grundwerte vermitteln** als weitere Strategie setzt sie in allen Phasen ein. Indem die Beraterin auf die ratsuchende Person verständnisvoll und wertschätzend reagiert, zeigt sie während des ganzen Beratungsprozesses, dass sie die ratsuchende Person akzeptiert.

- **Mittelphase**

In der Mittelphase wird das Anliegen neu bewertet oder geordnet, wodurch die ratsuchende Person eine neue Sichtweise auf sich selbst und ihr Anliegen bekommen soll. **Herausfordern** als Strategie ist in dieser Phase zentral. Die ratsuchende Person wird angeregt, ihre Verhaltensweisen tiefergehend zu erforschen und damit ermutigt, Neues über sich herauszufinden.

- **Endphase**

In der Endphase werden neue Erkenntnisse in die Lebenswelt der ratsuchenden Person übertragen und konkret Handlungen geplant. Danach wird die Beratungsbeziehung beendet. **Ziele setzen**, **Handlungen vorbereiten** und **Beenden** sind Strategien, die von der Beraterin eingesetzt werden.

In allen Phasen benötigt die Beraterin **grundlegende Fertigkeiten**. Sie muss der ratsuchenden Person **zuhören** können und ihr zeigen, dass sie sie verstanden hat. Dies gelingt ihr, wenn sie reflektierende Fertigkeiten wie **Wiederholen**, **Paraphrasieren** und **Zusammenfassen** anwendet. Mit der Zusammenfassung einer Aussage bringt sie Ordnung in das Gesagte. Sie paraphrasiert eine Sachlage, indem sie diese mit eigenen Worten darstellt und verstärkt die Aussage der ratsuchenden Person, wenn sie ein Schlüsselwort oder einen zentralen Satz wiederholt (vgl. Culley, 2011, S. 12 -24).

Beratende setzen immer - unabhängig vom Ansatz, mit dem sie arbeiten - Strategien und Fertigkeiten ein. Das Beratungsmodell von Culley dient vielen Beraterinnen und Beratern als Grundlage. Es kommt deshalb auch in der Beratung von Lehrpersonen zum Tragen wie vorgehend dargestellt in Coachings, Supervisionen und kollegialen Beratungen.

2.2 Die Marte-Meo-Methode

In diesem Kapitel wird die Marte-Meo-Methode dargestellt. Dafür wird das für die Methode grundlegende Kommunikationsmodell erklärt und es werden Einsatzmöglichkeiten im Beratungsfeld Schule aufgezeigt. Der Ablauf der Marte-Meo-Beratung wird beschrieben und schliesslich wird versucht, die Marte-Meo-Methode den oben vorgestellten Beratungsformen und Beratungsansätzen zuzuordnen.

2.2.1 Begriffsdefinition

Marte Meo ist eine Beratungs- und Kommunikationsmethode, die von der Holländerin Maria Aarts entwickelt wurde. Die Bezeichnung Marte Meo bezieht sich auf den lateinischen Begriff *mars martis*, welcher „etwas aus eigener Kraft erreichen“ bedeutet. Das Anliegen des Ansatzes ist es, im Menschen angelegte „Fähigkeiten aufzuzeigen, zu aktivieren und zu entwickeln, die zu konstruktiver Interaktion und Entwicklung beitragen“ (Aarts, 2011, S. 88). Das zentrale Instrument der Marte-Meo-Methode sind Videoaufnahmen. Für die Beratungen werden Alltagssituationen gefilmt und Ausschnitte davon „nach bestimmten Kommunikationskriterien analysiert und auf Entwicklungsmöglichkeiten hin erörtert“ (Bünder et al., 2013, S.13). Diese Ausschnitte werden anschliessend in einem sogenannten Review zusammen mit der ratsuchenden Person angeschaut. Dabei wird ihr „ein gutes Bild von ihrer eigenen Wirklichkeit“ (Hawellek & von Schlippe, 2011, S. 40) gezeigt und nach weiteren Situationen im Alltag gesucht, in welche die im Film sichtbar gelungene Kommunikation übertragen werden könnte.

2.2.2 Das Kommunikationsmodell

Nach Bünder, Sirringhaus-Bünder und Helfer (2013) basiert die Marte-Meo-Methode auf einem Modell, das Merkmale einer Kommunikation beschreibt, welche Entwicklungsprozesse fördert. Die Merkmale, nach denen sich eine Marte-Meo-Beraterin orientiert, werden Kommunikationselemente genannt. Durch Beobachtungen von Eltern im Umgang mit ihren Säuglingen erarbeitete Maria Aarts fünf Basis- und zwei Metaelemente. Diese Elemente können für das Gelingen von Kommunikationsprozessen in allen komplementären Beziehungen³ angenommen werden (vgl. Bünder et al., 2013, S. 60 – 87).

Die fünf Basiselemente gelingender Kommunikation sind:

- **Wahrnehmen**

Ein Säugling macht mit einem Lächeln, Wimmern oder auch Schreien auf sich aufmerksam und zeigt damit das Bedürfnis nach Kontakt mit einem anderen Menschen. Indem Eltern diese Initiative ihres Kindes wahrnehmen und auf sie eingehen, geben sie ihm das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Und der Säugling macht die bedeutende Erfahrung, dass seine Aktivität wertgeschätzt wird.

³ Komplementarität in einer Zweierbeziehung liegt vor, wenn „eine Person verantwortlich und bestimmend ist für eine andere, die schutz- und/oder unterstützungsbedürftig ist“ (Bünder et al., 2013, S. 17).

- **Bestätigen**
Mit einem Kopfnicken, einer Geste oder einer kurzen Antwort bestätigen die Eltern die Initiative des Kindes und vermitteln ihm damit: „Du wirst wahrgenommen und bist interessant.“
- **Benennen**
In einem weiteren Schritt werden die Initiativen des Kindes benannt. Damit geben die Eltern dem Kind Worte und Sprache. Wichtig ist dabei, dass die auch ihre eigenen Initiativen, ihr eigenes Tun benennen. So werden deren Handlungen für das Kind vorhersehbar, was ihm Sicherheit vermittelt.
- **Sich abwechseln**
Abwarten können oder sich zurücknehmen sind grundlegende Voraussetzungen, um in einer Gemeinschaft zurechtzukommen. Kinder entwickeln diese Fähigkeiten, wenn Eltern ihnen in solchen Momenten zu verstehen geben, dass ihr Bedürfnis wahrgenommen wird und gleichzeitig deutlich äussern, wann es an der Reihe ist.
- **Lenken und leiten**
Eltern leiten ihr Kind positiv, indem sie es zu neuen Schritten ermutigen, es dabei unterstützen, schützen und verstärken. Drei Aspekte sind dafür wesentlich: Mit klaren Anfangs- und Endsignalen (Nicken, spezielle Stimme) geben sie dem Kind eine Struktur für seine Handlungen und somit Orientierung. Sie leiten es an, indem sie seine Handlungen mit erklärenden Worten begleiten, damit das Kind diese schliesslich selbständig tun kann. Und sie setzen klare Regeln und sinnvolle Grenzen.

Die nachfolgenden Metaelemente treten nicht isoliert auf, sondern wirken immer in Verbindung mit den vorangehend beschriebenen Basiselementen:

- **Angemessener Ton**
Ein warmer, ruhiger Grundton in der Stimme der Eltern vermittelt dem Kind Sicherheit und begünstigt die Atmosphäre in der Familie. Eine helle, lockende Stimme aktiviert und eine feste Stimme gibt Halt und Trost. Mit der Stimme können die Eltern ihr Leiten und Lenken zusätzlich unterstützen.
- **Konstruktive Dialogtechnik**
Ein offener, freundlicher Gesichtsausdruck, eine zugewandte Körpersprache und der angemessene Ton sind Grundlage für eine förderliche Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind. Wenn der Dialog zudem von einer zustimmenden Haltung geprägt ist, das heisst, die Ja-Aussagen die Nein-Aussagen deutlich übersteigen, erfährt das Kind Bestätigung und lässt sich leichter auf den Dialog ein.

2.2.3 Das Beratungsfeld Schule

Nicht nur Eltern sind in einer komplementären Beziehung und in ständiger Kommunikation mit ihren Kindern. Pflegende sorgen sich um ihre Patientinnen und Patienten, Betreuende in verschiedenen Einrichtungen unterstützen Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, betagte Menschen oder Menschen mit einer Behinderung. Und Lehrerinnen und Lehrer begleiten und unterrichten ihre Schülerinnen und Schüler. Wenn auch ursprünglich mit Marte Meo vor allem Eltern in ihrer Erziehungsarbeit beraten wurden, hat die Methode mittlerweile auch im professionellen Kontext Einzug gehalten, unter anderem in Kindergärten und Schulen (vgl. Bündler et al., 2013, S.17 + 18). Dabei hat Marte Meo immer zum Ziel, Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und deren Kommunikationsfähigkeiten zu fördern.

2.2.3.1 Beratung von Schülerinnen und Schülern

Schulkinder brauchen Kommunikationsfähigkeiten, um die Lehrerin um Hilfe zu bitten oder mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern zusammenarbeiten zu können. Sie brauchen diese nach Aarts (2007) benannten Schulfähigkeiten aber auch, um sich grundsätzlich im Unterricht zurechtzufinden. Sie sollen beispielsweise ihre Aufmerksamkeit auf die Lehrerin richten und warten können, wenn ein anderes Kind an der Reihe ist. Und es wird erwartet, dass sie eine Aufgabe selbständig beginnen, sich der Arbeit eine angemessene Zeit lang widmen und sie wieder beenden können (vgl. Aarts, 2007, S. 109 - 112).

In der Praxis sind es in der Regel die Schulischen Heilpädagoginnen, die Schülerinnen und Schüler bei Schwierigkeiten im Unterricht mit der Marte-Meo-Methode begleiten. Sie filmen das Kind in einer Unterrichtslektion, suchen die gelungenen Momente und Entwicklungsmöglichkeiten und zeigen sie im Review zuerst dem Kind, später der Lehrerin und oft auch den Eltern.

2.2.3.2 Beratung von Lehrerinnen und Lehrern

Bei der Beratung von Lehrerinnen und Lehrern steht deren „entwicklungsfördernder Kommunikationsstil“ (Aarts, 2007, S. 103) im Zentrum. Damit ist gemeint, dass Lehrerinnen und Lehrer ein Schulkind in seinem Lernprozess unterstützen und fördern, wenn sie ihre Kommunikationsfähigkeiten bewusst einsetzen. Das fängt damit an, dass sie in ihrem Unterricht einen klaren Anfang machen und ankündigen, was geschehen wird und was sie von den Schülerinnen und Schülern verlangen. Das geht weiter, wenn sie den Beitrag eines Kindes wahrnehmen, bestätigen und für die Gruppe grösser machen. Später leiten sie ein störendes Kind freundlich in das erwünschte Verhaltensmuster oder sehen das Kind mit Lernschwierigkeiten vor der Einzelarbeit an, prüfen, ob es bereit ist, anzufangen und sagen ihm Schritt für Schritt, was es tun soll (vgl. Aarts, 2007, S. 103 – 108).

Diese Beispiele zeigen, dass Lehrerinnen und Lehrer mit der Marte-Meo-Methode in ihrer Klassenführung und Unterrichtsgestaltung und auch im Hinblick auf die Förderung einzelner Kinder begleitet werden können.

2.2.4 Die Marte-Meo-Beratung

Nachfolgend wird geschildert, wie eine Marte-Meo-Beratung abläuft. Da in der vorliegenden Arbeit die Frage bearbeitet werden soll, wie Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht mit der Marte-Meo-Methode unterstützt werden können, beziehen sich die Beispiele bereits auf deren professionellen Kontext.

2.2.4.1 Das Erstgespräch

Vor der Beratung wird in einem Gespräch mit der ratsuchenden Person geklärt, welche Erwartungen, Anliegen und Ziele sie hat. Sie wird über den Ablauf der Beratung informiert. Zur Erklärung der Marte-Meo-Methode werden wenn möglich Videobeispiele gezeigt. Weiter erklärt die Beraterin, dass sie an die Schweigepflicht gebunden ist und sie die Videoaufzeichnungen nicht an Dritte weitergibt. Mit einem Kontrakt wird die Zusammenarbeit schriftlich vereinbart. Und schliesslich besprechen die ratsuchende Person und Beraterin, wie die Schülerinnen und Schüler informiert und deren Eltern um ihr Einverständnis für die Filmaufnahmen gebeten werden.

2.2.4.2 Die Videoaufzeichnungen

In einem zweiten Schritt besucht die Beraterin die Klasse und filmt Situationen im Unterrichtsalltag. Sie versucht zuerst, Momente im Klassengeschehen einzufangen, die in keinem Zusammenhang mit dem eigentlichen Anliegen der Lehrerin oder des Lehrers stehen. So gewöhnen sich die Lehrkräfte und die Kinder an die Filmarbeit und später können gerade in solchen Unterrichtsmomenten wichtige Ressourcen entdeckt werden. Grundsätzlich wird die Beraterin aber vom Beratungsanliegen geleitet. Wenn also eine Lehrerin wissen möchte, wie es ihr besser gelingen könnte, die Aufmerksamkeit aller Kinder zu gewinnen, filmt die Beraterin vor allem Anfangs- und Übergangssituationen.

Bei der Videoanalyse orientiert sich die Beraterin an den vorgehend beschriebenen „Basiselementen förderlicher Kommunikation“ (Bünder et al., 2013, S.110). Sie fragt sich zum Beispiel: Nimmt die Lehrerin die Initiative ihres Schülers wahr, reagiert sie darauf mit freundlicher Stimme und bestätigt seinen Beitrag? Benennt der Lehrer sein Tun und setzt er einen klaren Anfangston, wenn er die Klasse anleiten will? Für die Beratung von Lehrpersonen wie auch für verschiedene andere Beratungskontexte wurden Checklisten verfasst, welche die Beraterin bei der Videoanalyse zur Hand nimmt. Auf ihnen sind in kurzen Beschreibungen Indikatoren für gelingende Kommunikation und Interaktion festgehalten. (vgl. Aarts, 2007, S. 103 – 112).

2.2.4.3 Das Review (Beratungsgespräch)

Im Ablauf der Beratung nach der Marte-Meo-Methode nimmt das Review einen sehr wichtigen Platz ein. Verschiedene Elemente der Methode leiten die Beraterin durch das videogestützte Gespräch.

Vertrauensvolle Atmosphäre: Die Beraterin ist bedacht, für die Phase der „emotionalen Eröffnung“ (Bünder et al., 2013, S. 127) genügend Zeit für einen lockeren Austausch einzuräumen, damit die ratsuchende Person möglichst entspannt an die Videoarbeit herangehen kann. Die Beraterin wählt zuerst ein „positiv ansprechendes Standbild“ (ebd. S. 129), beispielsweise einen Moment, in der die

Lehrerin mit einem Kind Blickkontakt hat und es freundlich anlächelt, und ermöglicht ihr damit, sich an ihr eigenes (Video-)Bild zu gewöhnen.

Interaktionsanalyse nach dem Marte-Meo-3W-Beratungssystem: Die weiteren Filmsequenzen werden Schritt für Schritt angeschaut, was heisst, dass der Film von der Beraterin immer wieder angehalten wird. Die Beraterin benennt die Interaktionen der Lehrerin und des Kindes und lässt sich dabei von den Marte-Meo-3Ws leiten. Dabei beschreibt sie, **wann** die Lehrerin etwas tut, **was** sie tut und **wozu** sie es tut (vgl. Aarts, 2011, 125 – 133). Wenn die Lehrerin beispielsweise im Moment, in dem sie der Klasse eine Aufgabe erklärt, ihre Worte mit Gesten untermalt, erreicht sie die Schülerinnen und Schüler auf einem zweiten Kanal, was diese zusätzlich unterstützt, die Aufgabe zu verstehen. Die Beraterin verweilt danach eine gewisse Zeit lang beim Standbild, um es auf die ratsuchende Lehrerin wirken zu lassen. Dafür setzt sie sich so hin, dass sie gleichzeitig das Bild und die Lehrerin im Blick haben kann. So ist es ihr möglich, auch nonverbale Reaktionen wahrzunehmen. Sie wird diese bestätigen und die Lehrerin ermutigen, Gedanken und Empfindungen zu äussern.

Ressourcenorientierung: Im Mittelpunkt des Reviews stehen diejenigen Sequenzen, in denen Stärken oder Fähigkeiten sichtbar sind und die Kommunikationselemente von der Lehrerin oder dem Lehrer bereits umgesetzt werden. Diese gelungenen Momente werden von der Beraterin bestätigt und wertgeschätzt. Danach werden Sequenzen angeschaut, in denen das vorher gezeigte Kommunikationsverhalten weniger sichtbar ist und es wird gemeinsam besprochen, wie es in diesem Moment wiederholt werden könnte. Somit wird eine Ausgangslage für einen weiteren Entwicklungsschritt geschaffen.

Transfer in den Alltag: Am Schluss des Reviews wird die ratsuchende Lehrerin oder der Lehrer eingeladen, sich eine „Hausaufgabe“ (Bünder et al., 2013, S. 135) zu stellen. So nimmt sich ein Lehrer vielleicht vor, den Schüler mit ADHS bei seinen ersten selbständigen Arbeitsschritten zu begleiten, nachdem er der Klasse einen Auftrag erteilt hat. Er wird dabei benennen, was der Schüler tut und jeden seiner Schritte bestätigen. Oder die Lehrerin, die den Lektionsbeginn und Lektionsübergänge klarer gestalten möchte, wird versuchen, ihre Stimme bewusster einzusetzen. Bevor das Beratungsgespräch abgeschlossen wird, vereinbart die ratsuchende Lehrerin oder der Lehrer mit der Beraterin einen Termin für die nächste Filmaufnahme. Nach einer Übungs- und Praxisphase wird ein Folgefilm gedreht, in dem angeregte Veränderungen festgehalten und in einem zweiten Review bestätigt werden.

Hawellek (2012) beschreibt die Wirkung des Reviews auf die ratsuchende Person folgendermassen: „Durch die angeleitete und von der Beraterin moderierte Beobachtung entsteht häufig eine wohlwollende Distanz zum Geschehen“ (Hawellek, 2012, S. 106). Die ratsuchende Person schaut von aussen auf ihr Problem und gewinnt durch die andere Perspektive neue Einsichten. Weiter schreibt er: „Mit Hilfe des eigenen positiven Modells und Vorbildes gewinnt die Methode bei vielen Klienten schnell an Attraktivität und kann zu einer Quelle positiver Selbsterfahrung wie auch Selbstwirksamkeitserfahrung werden“ (ebd., S.114).

Eine stabile Beratungsbeziehung und eine erfolgreiche Kommunikation zwischen der Beraterin und der ratsuchenden Person ist die Grundlage jeder Beratung. Es versteht sich von selbst, dass sich

auch die Marte-Meo-Beraterin während des ganzen Beratungsgesprächs an den Kommunikationselementen orientiert und sie in ihrer Tätigkeit einsetzt: Wahrnehmen, Benennen, Bestätigen, Sich abwechseln, Lenken und leiten (vgl. Bündler et al., 2013, S. 101 – 141).

2.2.5 Zuordnung der Marte-Meo-Methode

Im ersten Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Beratungsformen und Beratungsansätze vorgestellt, welche in der Beratung von Lehrkräften eingesetzt werden. Es soll nun versucht werden, die Marte-Meo-Methode diesen Beratungsformen und Beratungsansätzen zuzuordnen. Dafür wird das Orientierungsraster von Böckelmann (2005) nochmals beigezogen.

Abb. 2: Zuordnung der Marte-Meo-Methode ins Orientierungsraster von Böckelmann (2005)

2.2.5.1 Beratungsform

Das rote Feld in Abbildung 2 fasst die Beratungsformen ein, denen die Marte-Meo-Beratung zugeordnet werden kann. In der Regel wird wie bei einem Coaching auch in der Marte-Meo-Beratung eine Einzelberatung durchgeführt. Dabei geht es um Anliegen in Bezug auf den Kommunikationsstil der Lehrerin oder des Lehrers. So wird zum Beispiel gefragt: Wie begleite ich das Kind mit Sonderschulbedürfnissen, das sich nur über kurze Zeit einer Arbeit widmen kann, wenn es selbständig Mathematikaufgaben lösen soll? Mit dieser Frage wird gleichzeitig ein pädagogisches wie auch ein didaktisches Problem angegangen. Die Marte-Meo-Beratung kann somit sicher dem pädagogisch-didaktischen Coaching zugeordnet werden. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass eine Marte-Meo-Beraterin, die Expertin für Fragen zur förderlichen Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ist, eine Weiterbildung in einem Schulhausteam leitet. Dafür kann eine systemexterne Bera-

terin angefordert werden. Oder eine systeminterne Lehrerin oder eine Schulische Heilpädagogin mit einer Marte-Meo-Zusatzausbildung schult ihre Kolleginnen und Kollegen. Auch in kollegialen Beratungen kann die Marte-Meo-Methode eingesetzt werden. Bündler et al. (2013) berichten von Erfahrungen aus einer Weiterbildung und einem Teamcoaching und erklären, dass „durch das gemeinsame Betrachten von Videoaufnahmen alltäglicher beruflicher Situationen ein spezielles Reflexionsniveau erreicht werden kann“ (Bündler et al., 2013, S. 371).

Durch die Zuordnung im Orientierungsraster lässt sich weiter erkennen, dass mit der Marte-Meo-Beratung ein Anpassungslernen angestrebt wird, bei dem spezifische fachliche Aufgaben und Themen behandelt werden.

2.2.5.2 Beratungsansatz

Auch in der Marte-Meo-Beratung gilt die tragfähige, stabile Beratungsbeziehung als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der ratsuchenden Person und der Beraterin. Das bedeutet, dass sich die Beraterin den drei Grundhaltungen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz verpflichtet fühlt. Wie beim personenzentrierten Ansatz von Carl Rogers geht es bei der Marte-Meo-Beratung auch darum, dass die ratsuchende Person ihr Selbstbild weiterentwickelt. Durch die (Selbst-)Beobachtung des gelungenen Kommunikationsverhaltens erkennt sie ihr Potenzial oder anders gesagt ihre Ressourcen.

Systemische Ansätze ermöglichen es Ratsuchenden, neue Sichtweisen auf Regeln und Interaktionsmuster zu erlangen. Diese Möglichkeit bietet auch die Marte-Meo-Beratung, indem sich die ratsuchende Person - von der Beraterin geleitet - im Film selbst beobachten und neu erfahren kann. Dem systemischen Ansatz allerdings widerspricht die Tatsache, dass die Beraterin im Marte-Meo-Review den Blick der ratsuchenden Person bewusst auf gewisse Kommunikationselemente lenkt. Sie handelt so „aus einer Position des Wissens heraus“ (von Schlippe, 1999, in Bündler et al., 2013, S. 50) und steuert damit die Wahrnehmung der ratsuchenden Person. Trotzdem darf der Marte-Meo-Beratungsansatz mit den lösungs- und ressourcenorientierten Ansätzen verglichen werden, da auch hier der Blick weg vom Problem zur Lösung gelenkt und nach dem gefragt wird, was gelingt. Weiter wird auch in der Marte-Meo-Beratung ein Ziel formuliert und eine Hausaufgabe gesucht, an der die ratsuchende Person in ihrem Alltag arbeiten möchte. Und schliesslich orientiert sich die Marte-Meo-Methode an den internen Ressourcen der ratsuchenden Person und fördert Kompetenzen und Strategien.

2.2.5.3 Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten

Das Beratungsmodell von Culley, das eine Beratung in drei Phasen vorsieht, gilt auch als Grundlage für das Marte-Meo-Beratungsgespräch. In jeder Phase kommen im Review bestimmte Strategien und Fertigkeiten zum Tragen.

- **Anfangsphase**

Zuerst wird mit einem lockeren Gespräch über Alltägliches - Aarts nennt diese Phase „coffee, cookies and the dog“ (Bündler et al., 2013, S. 127) - an einer guten Beratungsbeziehung zwischen der ratsuchenden Person und der Beraterin gearbeitet. Dann wird zum Einstieg ein

Standbild eines schönen Kontaktmomentes gezeigt. Als Strategien gelten in dieser Phase **Grundwerte vermitteln, Eröffnen** und **Hinführen zum eigenen Bild**.

- **Mittelphase**

In der Mittelphase wird auch im Marte-Meo-Review das Beratungsanliegen neu bewertet, indem Filmsequenzen betrachtet werden, in denen die Kommunikation in Bezug auf das Anliegen gelingt. **Ressourcen aufzeigen** und **Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten**, die es der ratsuchenden Person ermöglichen, in kleinen Schritten die gelungene Kommunikation wahrzunehmen, können als Strategien bezeichnet werden.

- **Endphase**

In der Endphase werden Filmausschnitte angeschaut, in denen das vorher gezeigte Kommunikationsverhalten weniger sichtbar ist und es wird versucht, die Erkenntnisse aus der vorangehenden Betrachtung zu übertragen. Mit den Hausaufgaben werden konkrete Handlungen geplant und die Beratung wird beendet. Strategien, welche die Beraterin in dieser Phase einsetzt, sind **Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, Handlungen vorbereiten** und **Beenden**.

Die Marte-Meo-Kommunikationselemente **Wahrnehmen, Benennen, Bestätigen, Sich abwechseln und Lenken und leiten** können als **grundlegende Fertigkeiten** bezeichnet werden. Die Beraterin benennt beispielsweise ihr eigenes Tun, wenn sie informiert, wie das Review ablaufen wird. Sie benennt in der Interaktionsanalyse die Schritte des Schülers und der Lehrerin und bestätigt dabei deren gelungene Kommunikation. Sie nimmt nonverbale und verbale Reaktionen der Lehrerin wahr und wechselt sich mit ihr ab, indem sie ihr die Möglichkeit gibt, sich im Review zu äussern. Und sie leitet durch die ganze Beratung hindurch und lenkt dabei die Aufmerksamkeit immer wieder zum Bild.

2.3 Die Beratungsaufgabe der Schulischen Heilpädagogin

Da in der vorliegenden Arbeit untersucht werden soll, wie die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin (SHP) bei der Beratung von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt, soll in diesem Unterkapitel geklärt werden, welches die Beratungsaufgabe einer SHP ist. Danach wird das Instrument vorgestellt, das einer SHP als Grundlage zur Unterrichtsbeobachtung dienen kann.

2.3.1 Begriffsdefinition

Die grundlegende Aufgabe der SHP ist es, Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf zu begleiten und zu fördern und deren Systeme zu unterstützen (vgl. Schriber & Steppacher, 2013, S. 2).

Die Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Bezugspersonen, ebenso wie die Beratung von Fachpersonen aus Regelschule und Heilpädagogik gehören unter anderem zu den Aufgaben der SHP. Die Beratung erfolgt immer zu Fragen des Lernens, insbesondere bei besonderen Begabungen und spezifischen Funktionsbeeinträchtigungen. Dabei entwickeln SHP gemeinsam mit den Ratsuchenden Lösungsstrategien für vorliegende Frage- und Problemstellungen (ebd., S. 22).

In Abbildung 3 sind die sieben Aufgabenfelder und die dazugehörigen Kernaufgaben dargestellt. Zu den Kernaufgaben des Aufgabenfeldes Beraten gehören neben der Beratung von Schülerinnen, Schülern und deren Bezugssystemen die Begleitung von Übergängen von der Schule in die Berufsausbildung und die Beratung von Lehrpersonen. Diese können von SHP bei allgemeinen Fragen zur Schule und zum Unterrichten beraten werden. Lehrpersonen können aber auch an die SHP gelangen, wenn sie Fragen haben zu schwierigen sozialen Situationen und Verhaltensstörungen oder Unsicherheiten in Bezug auf Kooperation und Rollenklärung. Die SHP nutzen bei der Gesprächsführung entsprechende Methoden und Techniken. Bei schwierigen Fragestellungen und Situationen vermitteln sie die Lehrerin oder den Lehrer an Fachpersonen und Fachstellen (Steppacher, 2014, S. 18 + 19).

Abb. 3: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014)

2.3.2 Das Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP

Angehende SHP besuchen sich während ihres Studiums regelmässig im Unterricht und beobachten sich gegenseitig. Mentorinnen und Mentoren machen ebenfalls Unterrichtsbesuche bei ihren Studierenden. Allen dient das Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP (BuB) als Grundlage für ihre Unterrichtsbeobachtungen und die anschliessenden Besprechungen.

Wie Abbildung 4 zeigt, beschreibt das BuB alle Dimensionen unterrichtlichen Handelns: allgemeine Planung mit der Klärung der Voraussetzungen, Darstellung der Ziele und der Inhalte, Methodik/Didaktik, Interaktion, Kommunikation und Kooperation. In der Abbildung werden weiter die Interdependenzen der Dimensionen dargestellt, die beispielsweise zeigen, dass bei der allgemeinen Planung

mögliche Kooperationen mitberücksichtigt werden müssen oder eine lernförderliche Kommunikation und eine angepasste Methodik/Didaktik die Erreichung der Ziele begünstigen.

Eine SHP, welche von Kolleginnen oder Kollegen um eine Rückmeldung zu ihrem Unterricht oder einen fachlichen Rat gebeten wird, orientiert sich auch am Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument. Der Schwerpunkt wird dann vielleicht auf eine oder zwei Dimensionen gelegt, im Wissen, dass im Zentrum jeder Beratung immer das Lernen des Kindes stehen muss.

Abb. 4: Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP (HfH, 2014)

2.4 Präzisierung der Fragestellung

Aufgrund der Erkenntnisse aus den vorangehenden Unterkapiteln werden folgende Schlüsse gezogen:

- Die Beratungsaufgabe der SHP ist klar definiert. Die SHP kann von Lehrerinnen und Lehrern beigezogen werden, wenn es um Fragen zum Unterricht, zu schwierigen Situationen und Verhaltensauffälligkeiten und zur Kooperation geht. Diese Fragen berühren die verschiedenen Dimensionen des Unterrichtens, nicht nur die Dimensionen Kommunikation und Interaktion (s.

Kapitel 2.1.32.3.2). Wenn also eine SHP mit der Marte-Meo-Methode beraten möchte, hat sie sich an ihrer eigentlichen Beratungsaufgabe zu orientieren. So lenkt sie den Blick des Lehrers beispielsweise auch darauf, wie Inhalte methodisch und didaktisch geschickt vermittelt werden können. Oder sie sucht mit der Lehrerin Möglichkeiten, wie es ihr gelingen kann, die Aufmerksamkeit der unruhigen Klasse zu gewinnen und zu erhalten.

- Beratungen mit Kolleginnen und Kollegen geschehen innerhalb des Systems Schule. Die SHP soll in systeminternen Beratungen deshalb ausschliesslich pädagogisch-didaktische Anliegen oder grundsätzlich fachliche Fragen behandeln (s. Kapitel 2.1.2).

Diese zusammenfassenden Überlegungen und der Anspruch, mit dieser Arbeit pragmatische Ziele zu verfolgen, führen dazu, die Fragestellung zu präzisieren. Die Hauptfrage wird dafür mit drei Unterfragen ergänzt.

Hauptfrage:

Wie unterstützt die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern?

Unterfrage 1:

Welche Wirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer zeigt die Marte-Meo-Beratung **bei methodisch-didaktischen Anliegen?**

Unterfrage 2:

Welche Wirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer zeigt die Marte-Meo-Beratung **bei verhaltenspädagogischen Anliegen?**

Unterfrage 3:

Welche Wirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer zeigt die Marte-Meo-Beratung **in Teamteachingsituationen?**

3 Forschungsstrategie

Jede Forschung verfolgt ein Ziel und orientiert sich dafür an einer bestimmten Strategie. Im folgenden Kapitel wird zuerst aufgezeigt, wie die Untersuchung für die vorliegende Arbeit geplant wurde. Danach wird die Forschungsmethode dargestellt und erklärt, mit welchen Methoden und Instrumenten die Daten gesammelt, analysiert und ausgewertet wurden. Dafür werden theoretische Grundsätze fortlaufend mit den Erfahrungen aus der Praxis zusammengeführt.

3.1 Forschungsdesign

Im ersten Unterkapitel wird beschrieben, wie die Unterrichtsberatungen vorbereitet wurden. Danach werden die Untersuchungsziele und der Untersuchungsablauf geschildert.

3.1.1 Vorbereitung der Unterrichtsberatungen

Um überhaupt Unterrichtsberatungen nach der Marte-Meo-Methode durchführen zu können, musste ich zuerst Lehrerinnen und Lehrer finden, die bereit waren, sich von mir in ihrem Unterricht besuchen und filmen zu lassen.

Im September 2015 bekam ich die Gelegenheit, an einem schulinternen Weiterbildungstag zum Thema „Bildmedien und Unterricht“ die Marte-Meo-Methode vorzustellen. Dabei führte ich zuerst kurz in die Grundlagen der Methode ein und zeigte darauf Videobeispiele aus meiner Arbeit mit Schulkindern. So bekamen die Lehrerinnen und Lehrer einen Eindruck davon, wie ein Marte-Meo-Review ablaufen kann. Im Anschluss an die halbstündige Präsentation durfte ich mein Anliegen in Bezug auf meine Masterarbeit darlegen. Ich zeigte auf, welche Fragen ich mit der Arbeit klären will, und bat darauf die versammelten 70 Lehrkräfte der Kindergarten- und Primarstufe um ihre Mitarbeit. Interessierten verteilte ich mein Informationsschreiben (s. Anhang 1:). Bis zur angegebenen Meldefrist zeigten sich ein Klassenteam bestehend aus zwei Klassenlehrkräften, einer Schulischen Heilpädagogin und einer Klassenassistentin, zwei weitere Klassenlehrerinnen und eine Handarbeitslehrerin bereit, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen.

Gleichzeitig fragte ich meine Marte-Meo-Ausbildnerin an, ob sie mich während des Beratungsprozesses supervidieren würde. Als lizenzierte Marte-Meo-Supervisorin, die sich auf das Beratungsfeld Schule spezialisiert hat, würde sie mich und meine Beratungstätigkeit professionell abstützen können. Supervision ist nach McLeod (2004) „die Beratung der Berater“ und ist „eine Anleitung zur Selbstreflexion mit dem Ziel, den Berater so wirksam wie möglich bei seiner Arbeit zu unterstützen“ (McLeod, 2004, ebd.). Diese Unterstützung würde mir für meine beraterische Entwicklung unentbehrlich sein. Sie galt aber auch als Auflage, damit die vorliegende Forschungsarbeit überhaupt zugelassen wurde.

3.1.2 Untersuchungsziele

Die Ziele legte ich aufgrund der Fragestellung fest. Um herauszufinden, wie die Marte-Meo-Methode mich als Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern unter-

stützt, wollte ich einerseits meine Beratungstätigkeit beleuchten und andererseits schauen, welche Wirkungen meine Marte-Meo-Beratung auf das unterrichtliche Handeln der Lehrerinnen und Lehrer hat. Dafür formulierte ich erstens Ziele für mich als beratende SHP und zweitens Ziele für die ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer. Die nachfolgenden Zielsysteme ermöglichen eine Übersicht.

3.1.2.1 Entwicklungsziele auf Ebene der beratenden SHP

Tab. 1: Zielsystem 1 auf Ebene der SHP

Ziel	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Instrumente/Methoden
Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungskompetenz.	Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungsfertigkeiten.	zahlreiche Beratungsgelegenheiten, supervisorische Begleitung, Selbstreflexion	Die SHP wendet alle Marte-Meo-Kommunikationselemente an (s. Kapitel, 2.2.5.3).	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch • (Selbst-)Beobachtung mit Video • Supervision • Gruppeninterview mit Lehrkräften
	Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungsstrategien.	zahlreiche Beratungsgelegenheiten, supervisorische Begleitung, Selbstreflexion	Die SHP setzt alle Beratungsstrategien ein (s. Kapitel 2.2.5.3).	<ul style="list-style-type: none"> • Forschungstagebuch • (Selbst-)Beobachtung mit Video • Supervision • Gruppeninterview mit Lehrkräften

3.1.2.2 Entwicklungsziele auf Ebene der ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer

Tab. 2: Zielsystem 1 auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer

Ziel	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Instrumente/Methoden
Die Lehrpersonen (LPs) erweitern ihre Handlungskompetenzen.	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Bezug auf ihr methodisch-didaktisches Handeln.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs setzen in ihrem Unterricht neue methodisch-didaktische Mittel ein. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	<ul style="list-style-type: none"> • Videoaufzeichnung des Unterrichts (Erst- und Folgefilm) • Marte-Meo-Reviews
	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Bezug auf ihr verhaltenspädagogisches Handeln.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs wenden verschiedene Handlungsstrategien an. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	<ul style="list-style-type: none"> • Videoaufzeichnung des Unterrichts (Erst- und Folgefilm) • Marte-Meo-Reviews

	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Team-teachingsituationen.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs setzen in der Zusammenarbeit gelingendes Kommunikationsverhalten vermehrt ein. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	<ul style="list-style-type: none"> • Videoaufzeichnung des Unterrichts (Erst- und Folgefilm) • Marte-Meo-Reviews
--	---	--	--	--

Erläuterungen: Die Teilziele der beratenden SHP orientieren sich an den im Theorieteil erarbeiteten Kategorien Beratungsstrategien und Beratungsfertigkeiten, welche die Beratungskompetenz der Marte-Meo-Beraterin beschreiben (s. Kapitel 2.2.5.3). Die Teilziele der ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer beziehen sich auf die Unterfragen der Fragestellung, mit denen herausgefunden werden soll, welche Wirkungen die Marte-Meo-Beratung bei methodisch-didaktischen und verhaltenspädagogischen Anliegen und in Teamteachingsituationen zeigt.

3.1.3 Untersuchungsablauf

Die Untersuchung verlief in einem Kreislauf nach Altrichter und Posch (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S.16). Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den ersten Marte-Meo-Beratungen und die Rückmeldungen aus der Supervision und den Besprechungen mit der „kritischen Freundin“ wurden fortlaufend festgehalten und interpretiert. Daraus wurden Konsequenzen gezogen und dann neue Ziele und Handlungsstrategien für die weiteren Beratungen festgelegt. Mit allen Lehrkräften führte ich deshalb zwei Beratungen durch, ein erstes und zweites Review. Dafür besuchte ich die Lehrkräfte für die Filmaufnahmen vorgängig je eine Lektion im Unterricht und filmte Sequenzen, die sich auf ihr Beratungsanliegen bezogen. Die Lehrkräfte wurden sofort nach jeder Beratung um Rückmeldungen gebeten. Und zum Abschluss der Untersuchung wurden sie in einem Gruppengespräch zu ihren Erkenntnissen und Erfahrungen befragt.

3.2 Forschungsmethode

Da ich mit dieser Masterarbeit meine eigene beraterische Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin erforschen und damit meine berufliche Kompetenz weiterentwickeln wollte, basiert die Arbeit auf einer Aktionsforschung, das heisst einer Handlungsforschung, die „im Schulsystem betrieben wird“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13).

3.2.1 Aktionsforschung

3.2.1.1 Begriffsdefinition

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Elliott, 1981, in Altrichter & Posch, 2007, S. 13). Charakteristisch für die Aktionsforschung ist, dass die direkt Betroffenen die Forschung selber betreiben und dabei Fragestellungen aus der eigenen Praxis angehen. In einem Kreis-

lauf wechseln sich Aktion und Reflexion ab. Informationen werden fortlaufend gesammelt und ausgewertet und führen zu Anpassungen im Unterricht oder bei der vorliegenden Arbeit in der beraterischen Tätigkeit. Abbildung 5 verdeutlicht diesen Prozess: Informationen aus gesammelten Daten und den Feedbacks der weiteren Beteiligten werden interpretiert und ausgewertet. Daraus wird eine sogenannte „praktische Theorie“ abgeleitet, welche die Grundlage für weitere Handlungsstrategien gibt. Diese werden in der Praxis angewendet, wiederum überprüft und dann verfeinert.

Wesentlich in der Aktionsforschung ist, dass die forschenden Lehrpersonen weitere Beobachterinnen oder Beobachter einbeziehen. Somit können verschiedene Perspektiven gesammelt und miteinander verglichen werden. In einer Unterrichtsforschung sind das Schülerinnen, Schüler, Kolleginnen und Kollegen, in dieser Forschung sind es die an den Beratungen teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer, eine Marte-Meo-Supervisorin und eine „kritische Freundin“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 15 – 19).

Abb. 5: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter & Posch, 2007, S. 16)

3.2.1.2 Gütekriterien

Gütekriterien werden festgelegt, um die Qualität der Forschung zu gewährleisten. Diese Qualität hängt entscheidend von den Zielen ab, die für das Forschungsvorhaben formuliert wurden. Das Ziel einer Aktionsforschung ist die Weiterentwicklung. Wenn mit der Forschung also die untersuchte (Beratungs-)Praxis der forschenden SHP, das Wissen der am Forschungsprozess beteiligten Lehrpersonen oder das professionelle Wissen der ganzen Lehrerschaft weiterentwickelt werden, ist ein Gütekriterium erfüllt. Weiter sind erkenntnistheoretische, pragmatische und ethische Kriterien zu berücksichtigen. Dabei werden unter anderem folgende Fragen gestellt: Werden die Ergebnisse der forschenden SHP mit den Perspektiven anderer im Forschungsprozess Beteiligter konfrontiert? Werden dafür verschiedene Methoden wie beispielsweise die Beobachtung der Beratungstätigkeit und Interviews mit den ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrern angewendet? Ist der Forschungsprozess so angelegt,

dass er sich mit dem Unterrichten, der eigentlichen Aufgabe der SHP und der Lehrkräfte verträgt? Sind die Beteiligten über das Forschungsvorgehen informiert und wird Vertraulichkeit insbesondere im Umgang mit Videomaterial gewährleistet? (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116 - 124). Diese Gütekriterien sind leitend für den ganzen Forschungsprozess.

3.2.2 Stichprobe

In einer qualitativen Studie werden „Sichtweisen, Probleme, Gefühle, Verbesserungsvorschläge usw.“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 177) von einzelnen Personen erkundet und dargestellt. Diese an der Studie teilnehmenden Personen werden als Stichprobe bezeichnet. Die Grösse der Stichprobe bewegt sich zwischen 5 und 50 Fällen. Aus einer Grundgesamtheit werden „besonders charakteristische, exemplarische Fälle ausgewählt“ (ebd.). An meiner Forschung nahmen wie bereits erwähnt sieben Lehrkräfte aus einem Schulhaus teil. Sie haben als Klassenlehrkräfte, Handarbeitslehrerin, Schulische Heilpädagogin und Klassenassistentin verschiedene Funktionen inne und unterrichten alleine oder im Team. Ihre Unterrichtserfahrung bewegt sich zwischen 8 und 38 Jahren.

Für die im nächsten Kapitel folgenden Fallanalysen werde ich nur die Einzelberatungen von zwei Klassenlehrerinnen miteinbeziehen können. Da mir leider von der dritten Einzelberatung und der Gruppenberatung mit dem Klassenteam Videodateien verloren gingen, konnte ich deren vollständigen Beratungsverlauf (1. und 2. Review) nicht protokollieren.

3.2.3 Methoden und Instrumente

Wie bei jeder anderen Forschungsmethode, kommen in der Aktionsforschung ganz bestimmte Methoden und Instrumente zur Anwendung, mit denen die Forschungsdaten gesammelt, analysiert und ausgewertet werden. Forschungsdaten sind nach Altrichter und Posch (2004) „materielle Spuren oder Objektivierungen von Ereignissen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 111). Als Ereignisse in meiner Forschung können einerseits die Marte-Meo-Beratungen, andererseits die Gespräche mit den teilnehmenden Lehrkräften, der Supervisorin und der „kritischen Freundin“ bezeichnet werden. Wie diese Ereignisse schriftlich zugänglich, analysiert und schliesslich ausgewertet wurden, wird im folgenden Unterkapitel dargestellt.

3.2.3.1 Sammlung der Daten

Teilnehmende Beobachtung

In einer teilnehmenden Beobachtung sind die Beobachterin oder der Beobachter in das Geschehen eingebunden. Sie nehmen selbst teil, sprechen mit den untersuchten Personen und handeln in ihrem beruflichen Auftrag. Beobachtungen werden offen während und mit ausführlichen Kommentaren im Anschluss an die Untersuchungssituation notiert. Mit einem Beobachtungsleitfaden zu arbeiten wird als sinnvoll erachtet (Mayring, 2002, S. 80 – 84). Da ich als Beraterin im Beratungsprozess aktiv teilnahm, konnte ich meine (Selbst-)Beobachtungen, die ich während der Beratung machte, erst nach Beendigung des Beratungsgesprächs aufschreiben. Die Struktur des Forschungstagebuchs, welches unten vorgestellt wird, diente mir dafür als Beobachtungsleitfaden.

Videoaufzeichnung

Mit Hilfe einer Videoaufnahme können Ton und Bild synchron in realer Zeit abgespielt und die gefilmte Situation leicht rekonstruiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 149). Damit ich meine Beratungstätigkeit später „rekonstruieren“ und auch mit meiner Marte-Meo-Supervisorin und der „kritischen Freundin“ besprechen konnte, zeichnete ich jedes Review mit Video auf.

Triangulation

Unter Triangulation versteht man eine Methodenkombination, bei der Daten zu „ein und derselben Situation aus drei Perspektiven („Ecken“) gesammelt werden“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 178). Diese Daten erhielt ich in meiner Forschung durch eigene Beobachtungen, durch die Beobachtungen meiner „kritischen Freundin“ und der Supervisorin und durch das Interview mit den beteiligten Lehrerinnen und dem Lehrer. Nach Altrichter und Posch (2007) muss eine Situation nochmals analysiert und es müssen möglicherweise weitere Erfahrungen gesammelt werden, wenn beim Vergleichen gewonnener Daten Widersprüche entstehen. Stimmen die Perspektiven überein, darf davon ausgegangen werden, dass die Interpretationen Gültigkeit haben (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178 - 180). Einen Widerspruch erfuhr ich in den supervisorischen Besprechungen nach den ersten Beratungssitzungen (s. Kapitel 3.1.4). Ich ging ganz zufrieden aus meinen ersten Beratungen nach Hause, nachdem ich auch entsprechende Rückmeldungen von den Lehrerinnen und dem Lehrer bekommen hatte. Später musste ich durch „den dritten Blick“ dann erkennen, dass ich als Beraterin zu dominant und zu aktiv gewesen war und dass ich im Beratungsgespräch zu viel Leitung übernommen hatte. Mit den zweiten Reviews sammelte ich weitere Erfahrungen, welche wieder analysiert wurden und bei denen, wie sich später in dieser Arbeit zeigen wird, die Perspektiven übereingestimmt hatten.

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch gilt als eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern. Grundsätzlich gilt, dass im Forschungstagebuch alles gesammelt werden kann, was später hilft, Situationen rekonstruieren zu können. Das können Gedächtnisprotokolle, Notizen von unstrukturierten Beobachtungen, Strichlisten und Schemata sein, aber auch Gefühle, Gedanken, Reflexionen oder Hypothesen. Im Forschungstagebuch wird der eigene Forschungs- und Entwicklungsprozess kontinuierlich dokumentiert und so wird es zu einem unentbehrlichen Instrument für die Evaluation (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 30 – 47).

In mein Forschungstagebuch notierte ich jeweils die Beobachtungen, Erkenntnisse, Gefühle und Gedanken aus den Erstgesprächen, der Filmanalyse und den Reviews mit den Lehrerinnen und Lehrern. Weiter hielt ich darin aber auch die Reflexionen aus den Besprechungen mit der Supervisorin, der „kritischen Freundin“ und dem begleitenden Dozenten fest. Ein Beispiel eines Eintrags aus meinem Forschungstagebuch befindet sich im Anhang (s. Anhang 2:).

Protokolle der Beratungen

Bei sehr umfangreichem Material macht es Sinn, in ein Protokoll nur ganz bestimmte Dinge aufzunehmen. Entscheidend dafür ist, dass vorher genaue Kriterien festgelegt werden. Diese Kriterien ha-

ben sich an der Fragestellung zu orientieren (Mayring, 2002, S. 97 - 99). Für meine Arbeit protokollierte ich vier mit Video aufgezeichnete Beratungen. Dabei vermerkte ich einerseits meine eigenen Beratungshandlungen und notierte andererseits die verbalen und nonverbalen Reaktionen der Lehrerinnen. Den Blick richtete ich so auf meine Beratungskompetenz (Strategien und Fertigkeiten) und die Wirkungen der Beratungen auf die Lehrerinnen und Lehrer.

3.2.3.2 Analyse der Daten

Qualitative Inhaltsanalyse

Eine Inhaltsanalyse ist eine kommunikationswissenschaftliche Technik, mit der Texte oder Tondokumente systematisch quantitativ und qualitativ ausgewertet werden. Dabei wird das Datenmaterial in Einheiten zerlegt und nacheinander bearbeitet. Es werden beispielsweise Motive nach ihrer Häufigkeit ausgezählt und in Beziehung zueinander gesetzt. Es wird aber auch nach Einzelfällen, latenten Sinnstrukturen und dem gesucht, was im Text *nicht* vorkommt (vgl. Mayring, 2002, S. 114 – 121). Die Grundlage für die systematische Bearbeitung der Daten bildet das Kategoriensystem. Die Kategorien beziehen sich auf die Fragestellung und sollen „zugleich etwas vom Inhalt des Textes zum Ausdruck kommen“ lassen (Altrichter & Posch, 2007, S. 194). Es gibt zwei Wege, wie Forschende zu diesen Kategorien gelangen: Beim *deduktiven Vorgehen* werden die Kategorien aufgrund einer Theorie formuliert, beim *induktiven Vorgehen* werden die Kategorien bei der Durchsicht des Datenmaterials festgelegt. Altrichter und Posch (2007) empfehlen für die Aktionsforschung eine Mischung aus beiden Methoden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 194 – 197).

Kategorienbildung

Mein Datenmaterial bearbeitete ich zuerst induktiv. Ich schaute die Einträge des Forschungstagebuches durch und notierte Stichwörter und Merksätze aus meinen Beobachtungen und Erkenntnissen. Dabei erschienen Begriffe wie Arbeit mit dem Bild, Sorgfalt, Vertrauen, Wahl der Filmsequenzen, Ressourcenorientierung und Bestätigung. Mir fielen aber auch Sätze auf wie „Ich muss länger warten, mich zurücknehmen.“ oder „Das Bild des Kontaktmomentes ist ein Türöffner in die Beratung“. Ich erkannte, dass es bei diesen Begriffen und Sätzen um die Grundhaltung der Beraterin geht und um Strategien und Fertigkeiten, die sie bei der Beratung anwendet. Diese Erkenntnis führte mich zum Beratungsmodell von Sue Culley, bei welchem den drei Phasen eines Beratungsgesprächs verschiedene Strategien zugeschrieben und für die ganze Beratung grundlegende Fertigkeiten definiert werden. Dieses Modell wendete ich anschliessend an, um die Beratungsstrategien bei der Marte-Meo-Methode herauszuarbeiten (s. Kapitel 2.2.5.3). Die Beratungsfertigkeiten waren von der Methode selbst durch die Kommunikationselemente bereits gegeben. Im zweiten Schritt ging ich deduktiv vor: Ich baute meine Kategorien auf zwei Modellen auf, dem Beratungsmodell nach Culley und dem Kommunikationsmodell von Marte Meo.

Weitere Kategorien mit Bezug zur Fragestellung legte ich fest, um die Wirkungen erfassen zu können, welche die Marte-Meo-Beratung auf die Lehrerinnen und den Lehrer hatten.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Hauptkategorien mit den Unterkategorien dargestellt. Die Abkürzungen (ST für Strategien, F für Fertigkeiten, W für Wirkungen) werden später in der Analyse des Gesprächsprotokolls verwendet, um die Aussagen der Lehrerinnen und des Lehrers zuordnen zu können.

Tab. 3: Kategoriensystem

Hauptkategorie	Unterkategorie	
Beratungsstrategien	Eröffnen	ST1
	Grundwerte vermitteln	ST2
	Hinführen zum eigenen Bild	ST3
	Ressourcen aufzeigen	ST4
	Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten	ST5
	Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen	ST6
	Handlungen vorbereiten	ST7
	Beenden	ST8
Beratungsfertigkeiten	Wahrnehmen	F1
	Benennen	F2
	Bestätigen	F3
	Sich abwechseln	F4
	Lenken und leiten	F5
Wirkungen	nonverbale Reaktion	W1
	verbale Reaktion	W2
	metakognitive Aussagen	W3

Tabelle mit Extraktionen

Mit dem Kategoriensystem als Grundlage bearbeitete ich das Datenmaterial in zwei Durchgängen. Beim ersten Durchlauf durchleuchtete ich das Material nach Stellen, in denen Beratungsstrategien und Wirkungen sichtbar wurden und beim zweiten Durchlauf ordnete ich die Textstellen den Kommunikationselementen zu. Die Textstellen markierte ich mit Farben, „extrahierte“ sie und übertrug sie in eine Tabelle. Dafür vermerkte ich jeweils in der letzten Spalte, aus welchem Protokoll und aus welcher Zeile die Textstelle (z.B. 2/45) stammt, damit ich bei der Zusammenfassung und Aufarbeitung des Protokolltextes schnell auch wieder Textzusammenhänge herstellen konnte. Die markierten Protokolle wie auch die Tabellen mit den Extraktionen sind im Anhang zu finden (s. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** – 10).

3.2.3.3 Auswertung der Daten

Die Erkenntnisse, die ich aus der Betrachtung der vorher erwähnten Tabellen gewann, werden im Kapitel 4 beschrieben und interpretiert. Um meinen Interpretationen Gültigkeit zu verleihen, werde ich sie mit den Aussagen der Lehrerinnen und des Lehrers abgleichen.

Kommunikative Validierung

Mit einer kommunikativen Validierung wird in der Aktionsforschung die „Gültigkeit einer Interpretation durch Kommunikation mit den Betroffenen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 206) überprüft. Stimmt die Interpretation der Forschenden mit derjenigen der Teilnehmenden überein, darf sie als gültig angenommen werden. Abweichende Interpretationen müssen nicht zwingend entwertet werden, verlangen aber von den Forschenden, dass sie sich mit den Unterschieden auseinandersetzen und sie erklären.

Endgültige Sicherheit kann mit der kommunikativen Validierung (wie bei anderen Methoden auch) nicht gewährleistet werden. Kulturelle Vorurteile wie auch die ungleiche Machtverteilung in der Gesprächssituation können die Interpretationen beeinflussen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 206).

Die sechs Lehrerinnen und den Lehrer lud ich zu einem abschliessenden Gruppengespräch ein. Mit der Einladung schickte ich ihnen Fragen zu und bat sie, sich damit schriftlich auf das gemeinsame Treffen vorzubereiten. Die Fragen waren bewusst offen gehalten und bezogen sich auf die Erkenntnisse, welche die Lehrkräfte aus den Marte-Meo-Beratungen gewonnen hatten, auf ihren Lernprozess und meine Beratungskompetenz.

Beim Treffen stellte ich die gleichen Fragen und liess die Lehrkräfte untereinander ins Gespräch kommen. Ich hielt mich als Gesprächsleiterin bewusst zurück, um die Aussagen möglichst nicht zu beeinflussen. Ganz zum Schluss stellte ich den Lehrkräften meine drei wichtigsten Erkenntnisse vor.

Gesprächsprotokoll

Das ganze Gespräch zeichnete ich mit einem Aufnahmegerät auf. Danach protokollierte ich die Aussagen der Lehrerinnen und des Lehrers. Ich analysierte sie aufgrund des Kategoriensystems und ordnete einzelnen Satzfragmenten Unterkategorien zu (s. Anhang 11:). Die Aussagen der Lehrkräfte werden meine Ergebnisse im folgenden Kapitel stützen und ihnen Gültigkeit verleihen.

3.2.4 Zusammenfassung

In einer Aktionsforschung werden berufliche Situationen untersucht, mit dem Ziel, diese zu verbessern. Die Forscherinnen und Forscher sind gleichzeitig die Praktikerinnen und Praktiker, die ihre eigene berufliche Tätigkeit weiterentwickeln wollen. Sie reflektieren ihren Entwicklungsprozess fortlaufend selbst und lassen ihn durch die anderen an der Forschung Teilnehmenden und zusätzliche aussenstehende Personen begleiten. Die verschiedenen Perspektiven, mit denen der Prozess beleuchtet wird, verleihen der Forschung Gültigkeit.

Im vorangehenden Kapitel zeigte ich auf, wie ich als Schulische Heilpädagogin mit Kolleginnen und einem Kollegen Unterrichtsberatungen nach der Marte-Meo-Methode vorbereitete und durchführte, um meine Beratungstätigkeit – unterstützt durch die Supervisorin und die „kritische Freundin“ – wei-

terzuentwickeln. Ich stellte dar, mit welchen Methoden und Instrumenten ich als forschende Beraterin die Erfahrungen meiner Tätigkeit aufzeichnete und analysierte, um so zu gültigen Ergebnissen zu kommen. Diese Ergebnisse werden im folgenden Kapitel dargestellt.

4 Ergebnisse

Mit den Ergebnissen werden die Erfahrungen und Erkenntnisse, die in einer Forschung gewonnen werden, dargestellt. In diesem Kapitel wird deshalb zuerst der Verlauf der Unterrichtsberatungen geschildert. Die zwei Unterfragen werden bearbeitet und beantwortet. Und danach werden die Ergebnisse aus den Unterfragen zusammengeführt, um die Hauptfrage zu beantworten. Die Diskussion der Ergebnisse schliesst das Kapitel ab.

4.1 Schilderung der Unterrichtsberatungen

Im folgenden Unterkapitel werden Ereignisse aus der Durchführung der Unterrichtsberatungen beschrieben, welche für die Beantwortung der Fragestellung nützlich sein werden. Die Schilderungen gründen auf den Einträgen im Forschungstagebuch (s. Kapitel 3.2.3.1).

Erstgespräche

Da alle teilnehmenden Lehrkräfte bereits an der erwähnten Weiterbildung in die Marte-Meo-Methode eingeführt wurden und ich ihnen als ehemalige Kollegin vertraut war, konnten wir uns gleich der Klärung des Beratungsanliegens zuwenden. Zwei Lehrerinnen formulierten ein verhaltenspädagogisches Anliegen, die dritte Lehrerin und das Klassenteam wollten eine Frage behandeln, die ihr methodisch-didaktisches Handeln betraf. Es wurde kein Anliegen in Bezug auf Teamteachingsituationen vorgebracht. Aus diesem Grunde wird die dritte Unterfrage in dieser Arbeit nicht beantwortet werden können.

Marte Meo arbeitet mit Video, einem Medium, mit dem sehr sorgfältig umgegangen werden muss. Dass die Eltern um Erlaubnis gefragt werden mussten, ob ihr Kind zusammen mit der Lehrerin oder dem Lehrer gefilmt werden darf, versteht sich von selbst. Aus diesem Grund gab ich allen Lehrkräften ein Informationsschreiben für die Eltern mit, auf welchem sie sich mit den Filmaufnahmen einverstanden erklären konnten (s. Anhang 3:). Weiter verpflichtete ich mich mit einer Vereinbarung, die von mir und den Lehrkräften unterzeichnet wurde, dass ich mit dem Videomaterial vertraulich umgehen würde (s. Anhang 4:).

Erste Videoaufzeichnungen

Bereits bei den Videoaufzeichnungen achtete ich darauf, vorwiegend Situationen einzufangen, die dem Beratungsanliegen der Lehrkräfte entsprachen. Zusätzlich filmte ich Momente, in denen sie im Austausch mit einer Schülerin oder einem Schüler waren. Beides half mir, mich später bei der Film-analyse nicht in zwar interessantem, aber zufälligem Filmmaterial zu verlieren, sondern liess mich strukturiert vorwärts arbeiten: Ich suchte schöne Kontaktmomente, Situationen, in denen das erwünschte Verhalten gelingt, und weitere, in denen Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen sind.

Kleine Ereignisse, die ich während der Filmarbeit vielleicht am Rande wahrnahm, wurden bei der Film-analyse plötzlich bedeutend. So stellte ich beispielsweise fest, dass die Lehrerin, welche Fragen zum Lektionseinstieg hatte, sich oft ihrer Körpersprache bediente, wenn sie die Klasse instruierte. Da sie mit diesen kommunikationsunterstützenden Gesten gerade Kindern mit Aufmerksamkeitsdefiziten

einen zusätzlichen visuellen Zugang zu ihren Erklärungen ermöglichte, entschied ich mich, bei der Wahl der Filmsequenzen einen Fokus auf ihre Gestik zu legen. Oder mir wurde bei der Analyse des Videomaterials erst bewusst, wie unauffällig die Lehrerinnen und der Lehrer des Klassenteams sich bewegten und in der Klasse fast verschwanden, weil sie sich oft vor den Kindern niederkauerten. Sie gewannen auf diese Weise regelmässig Blickkontakt mit ihren Schülerinnen und Schülern, konnten die Lautstärke ihrer Stimmen senken und somit eine ruhige Lernatmosphäre gewährleisten.

Erste Reviews

Mit Respekt, aber auch Freude und Eifer begann ich mit den ersten Reviews. Die Beratungen dauerten in der Regel etwa eine halbe Stunde, was ich und auch die Lehrkräfte als angemessen erachteten. Es wurde viel gelacht, die Stimmung erschien mir meistens gelöst. Es gelang mir, die Lehrerinnen und den Lehrer mit den Bildern der Kontaktmomente und der gelungenen Arbeitssituationen zu berühren und in ihrer Arbeit mit den Kindern zu bestärken. Meistens war es für mich schwierig, den Entwicklungspunkt anzusprechen. Da verlor ich mich jeweils in umständlichen Formulierungen und wiederholte mich unnötig. Und bei einer Beratung, bei der es um auffällige Schülerantworten ging, war ich mir nicht sicher, ob ich der Lehrerin tatsächlich weiterhelfen konnte. Dass sich aber fast alle Lehrkräfte in Bezug auf ihr Beratungsanliegen nach dem Review um mindestens einen Punkt höher einschätzten, zeigte mir, dass die Beratungen unterstützend gewirkt hatten. Und ich sah, wie alle glücklich und bestätigt mit den Fotos, die ich ihnen aus den gelungenen Filmsequenzen mitgab, nach Hause gingen. Zufrieden ging auch ich darauf mit den gefilmten Reviews in die verschiedenen Besprechungen, in denen meine Beratungsarbeit beleuchtet werden sollte.

Supervision

„Weshalb sprichst du soviel?“ fragte mich der begleitende Dozent, als ich ihm einen kurzen Filmausschnitt aus einem Review zeigte. Mit Unbehagen stellte er fest, dass zwischen der Lehrerin und mir kaum ein Dialog stattfand. Mit der „kritischen Freundin“ zusammen analysierte ich einen Monat später eine ganze von mir gefilmte Beratung. Dabei schauten wir darauf, wann und wie ich die Marte-Meo-Kommunikationselemente einsetzte. Wir erkannten, dass ich als Beraterin zu aktiv war, zu viel sprach und auch oft gestikulierte. Die Lehrerin hingegen kam kaum dazu, etwas zu sagen. Sie äusserte sich erst dann ausführlich, als ich ihr das ausgedruckte Bild einer Filmszene übergab. Kurz darauf tauschte ich mich mit meiner Supervisorin aus. Sie meinte, dass ich die Bildsequenzen gut gewählt hätte und es mir gelungen sei, die Informationen mit einer sorgfältigen, kleinschrittigen Interaktionsanalyse zu überbringen. Aber auch sie wies mich darauf hin, dass ich mich in der Beratung mehr zurücknehmen, die Aussagen der Lehrerinnen und des Lehrers stehen lassen und nicht meine vorangegangenen Aussagen wiederholen sollte. Es gelte in der Marte-Meo-Beratung: Nicht kompensieren wollen, sondern aktivieren. Ich verliess die Besprechung mit dem Ziel, in den zweiten Reviews besser wahrnehmen zu wollen, wie die Lehrkräfte auf die Bilder eingehen. Ich wollte länger auf die Reaktionen der Lehrerinnen und des Lehrers warten, ihnen die Möglichkeit geben, selbst im Bild zu lesen, darin etwas zu entdecken und sich dazu zu äussern.

Zweite Videoaufzeichnungen

Wiederum lenkte ich meinen Blick vor allem auf diejenigen Unterrichtssituationen, die sich auf das Beratungsanliegen bezogen. Dieses Mal wollte ich schauen, ob die im ersten Review angesprochenen Punkte auch umgesetzt wurden. So durfte ich feststellen, dass die Lehrerinnen und der Lehrer des Klassenteams sich länger Zeit nahmen, bei einer Schülerin oder einem Schüler zu bleiben. Und sie benannten deren Tätigkeiten und bestätigten sie regelmässig. Und die Handarbeitslehrerin, welche die Erfahrung gemacht hatte, dass sie den Kontakt zu dem einzelnen Kind besser herstellen konnte, wenn sie sich zu ihm an den Tisch setzt und mit ihm so auf Augenhöhe kommt, versammelte gleich eine ganze Knabengruppe um sich herum. Sie variierte ihre Stimme und schaute, während sie die Strickarbeit erklärte, immer wieder hoch und nahm so Blickkontakt zu den Schülern auf.

Zweite Reviews

Im Review versuchte ich nun, meinen Entwicklungspunkt umzusetzen, indem ich mich in der Beratung mehr zurücknahm und dafür den Lehrkräften mehr Raum gab. So liess ich beispielsweise ein Standbild länger wirken. Oder ich leitete mit einer Interaktionsanalyse zu einem Bild hin und wartete dann auf die Reaktion und die Äusserung der Lehrerin oder des Lehrers. Im Review mit dem Klassenteam hielt ich mich stark zurück und ermöglichte so den Lehrerinnen und dem Lehrer, miteinander auszutauschen. Das erforderte von mir passive Präsenz.

Dass ich den Lehrkräften Karten mit den Themen der Filmsequenzen hinlegte, um sie so über den Verlauf der Beratung zu informieren, half ihnen zusätzlich, im Beratungsprozess mehr Initiative zu übernehmen. Eine Lehrerin wählte aufgrund der Titel eine Filmsequenz, die sie sich nochmals anschauen wollte. Und schliesslich nahm sie die Karten sogar mit nach Hause.

Supervision

Meine Supervisorin nahm mich in den zweiten Reviews entspannt wahr, was sich mit meinem eigenen Eindruck deckte. Sie empfand mein Beratungshandeln als professionell und zeigte mir auf, wie es mir gelang, die Lehrerinnen und den Lehrer in den Reviews immer wieder ins Bild zurückzuführen, zu warten und sie sprechen zu lassen.

4.2 Beantwortung der Fragestellung

Im nachfolgenden Unterkapitel werden zwei Beratungszyklen bearbeitet, welche jeweils aus einem ersten und einem zweiten Review bestehen. Mit jeder Fallanalyse wird eine der beiden Unterfragen beantwortet. Die Ergebnisse aus den Unterfragen werden zusammengeführt, um damit die Hauptfrage beantworten zu können.

4.2.1 Erste Unterfrage

Welche Wirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer zeigt die Marte-Meo-Beratung **bei methodisch-didaktischen Anliegen**?

Diese Unterfrage soll mit der Fallstudie von Marianne bearbeitet werden. In der Folge wird zuerst das Beratungsanliegen der Lehrerin geschildert. Danach werden die Ergebnisse aus den Analysen beider Reviews nacheinander dargestellt und die Unterfrage beantwortet.

4.2.1.1 Beratungsanliegen der Lehrerin

Marianne möchte bei der Marte-Meo-Beratung den Blick auf den Beginn der Lektion richten mit der Frage: „*Wie kann ich den Unterricht beginnen, so dass alle Schülerinnen und Schüler bei mir sind?*“ Sie beschreibt den Stundenanfang als häufig sehr unruhig: Die Kinder packen den Thek aus, besprechen sich miteinander, versammeln sich um einen Schüler, der neu in der Klasse und für viele sehr interessant ist. „Manchmal komme ich mir vor wie Luft“, sagt Marianne. Sie versuche, der Klasse mit Ruhe zu begegnen, könne aber ihren gelegentlichen Ärger auch nicht verbergen. Ungeduldig werde sie vor allem dann, wenn die Schulische Heilpädagogin mit im Unterricht sei. Dann möchten sie beide die gemeinsame Unterrichtszeit ja sinnvoll nutzen können. Weiter möchte Marianne Übergangssituationen während der Lektion betrachten, bei denen sie Anweisungen oder Erklärungen gibt und dabei sehen, wie die Klasse, insbesondere diejenigen Schüler mit einer ADHS-Thematik, reagieren.

Mit ihrem Anliegen fragt die Lehrerin danach, was sie tun kann, damit alle Kinder – auch diejenigen mit Lernschwierigkeiten – ihrem Unterricht folgen können. Sie fragt aber auch danach, **wie** sie dies tun kann und fragt somit nach der Methode und der Didaktik. Für die Beantwortung der ersten Unterfrage habe ich mir deshalb erlaubt, die Fallstudie von Marianne zu wählen.

4.2.1.2 Analyse des ersten Reviews

Für die Analyse wird die Extraktion des Review-Protokolls durchgearbeitet. Sie basiert auf den Kategorien, welche im Kapitel 3 dargestellt und begründet wurden (s. Kapitel 3.2.3.2). Die Erkenntnisse werden zusammengefasst, mit Protokollauszügen ergänzt und später interpretiert. Mit den Abkürzungen P1 (Protokoll 1) und Z33 (Zeile 33) wird auf die entsprechenden Stellen in den Protokollen verwiesen.

Beratungsstrategien

Es zeigt sich, dass im ersten Review alle Beratungsstrategien berücksichtigt wurden. Es gelang mir, der Lehrerin achtmal Ressourcen aufzuzeigen. Diese bezogen sich auf den Blickkontakt, auf das freundliche Gesicht, die Stimme und die Atmosphäre, also alles Metaelemente der Marte-Meo-Methode. Nur einmal wurde konkret ein Kommunikationselement angesprochen: „*Du nickst und bestätigst.*“ (P1/Z26) Dreimal wurden Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt stets im Konjunktiv: „*Ich habe mir überlegt, ob es Sinn machen würde,...*“ (P1/Z80) oder „*Möglicherweise könntest du...,*“ (P1/Z85). Und dreimal konnte ich Marianne gezielt zum Bild hinführen. Dabei zeigte sie Interesse und vor allem dann Freude, als ich ihr die Bilder (Screenshots aus den Filmsequenzen) überreichte: „*Danke vielmals, das ist eine ganz schöne Erinnerung.*“ (P1/92).

Beratungsfertigkeiten

Ein erster Blick auf die Extrakte zeigt, dass zwar alle Kommunikationselemente eingesetzt wurden, ich aber im ganzen Review oft die Leitung innehatte. Ich sprach sehr ausführlich, wiederholte eigene Aussagen mehrmals und ergänzte diejenigen von Marianne sofort: *Die Beraterin (B.) wiederholt diese Aussage zweimal und ergänzt... (P1/Z50)*. Ebenso fällt auf, dass ich dreimal einen Satz begann mit: „*Das finde ich wirklich sehr wichtig...*“ (P1/Z35). Die Initiativen von Marianne waren eher klein. Sie fragte einmal nach, gab eine Erklärung zu einem Schüler, ergänzte meine Äusserungen und bestätigte sie sogar: „*Das stimmt, genau.*“ (P1/61) oder „*Dem mehr Gewicht geben. Super. Auf jeden Fall. Das ist gut.*“ (P1/Z84). In vier Situationen gelang es mir, Regungen von Marianne wie beispielsweise ein Nicken, einen Blickkontakt oder ein leeres Schlucken wahrzunehmen. Meine Reaktionen darauf waren unterschiedlich: Zweimal sprach ich selbst gleich wieder weiter und zweimal liess ich Marianne zu Wort kommen. Das gab ihr Gelegenheit, Gedanken zu äussern, die sich auf ihr Beratungsanliegen bezogen: „*So eine Hilflosigkeit, wie ich sie vielleicht am Anfang in der ersten Klasse oft hatte, das ist vorbei, weil wir so zusammen gewachsen sind und ein gegenseitiges Vertrauen da ist. Das ist schon anders, ja.*“ (P1/Z53). Dass es mir gelang, immer wieder mein eigenes Tun zu benennen, zeigt sich in fünf Passagen, wie zum Beispiel: *B. bedauert, dass sie mit der Kamera etwas zu weit hinten im Zimmer stand.* (P1/Z9).

Wirkungen

Werden die nonverbalen Reaktionen von Marianne betrachtet, lässt sich feststellen, dass sie während des Reviews lachte und schmunzelte: *Beide schauen schmunzelnd ins Bild (1/34)*. Und zweimal freute sie sich über ihr gelungenes Handeln: *Die Lehrerin (L.) freut sich, dass der Anfang geklappt hat.* (P1/Z49) und *L. freut sich und sagt „Prima.“* (P1/Z79), als sie sieht, wie lange die Aufmerksamkeit des Schülers bei ihr ist.

Marianne reagierte verbal vor allem auf die zahlreichen, ausführlichen Erklärungen von mir mit kurzen bestätigenden Worten: „*Genau. Nicht schimpfen.*“ (P1/Z72). Dreimal erwähnte sie, dass sie nicht gemerkt habe, wie oft sie mit den Händen spreche und zeigte sich darüber erstaunt: „*Das war mir nicht bewusst, dass ich soviel zeige und in diesem Sinne andere Kanäle anspreche als nur über die Ohren.*“ (P1/Z93). Von sich aus schloss Marianne das Review ab und fasste ihre Erfahrung mit folgenden Wor-

ten zusammen: *„Danke vielmals für die sorgfältige, wohlwollende, aufmerksame Arbeit. Das brachte mir sehr viel, weil du auch Sachen herausgepickt hast, an die ich gar nicht gedacht habe. Du hast das ganze Feld irgendwie geöffnet und mir noch verschiedene Orte gezeigt, die gut gehen oder wo ich weiter dran denken kann.“* (P1/Z95).

Mit den metakognitiven Aussagen nach dem Review erklärte Marianne, dass sie ihre Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihr Beratungsanliegen nun höher einschätze. Vor der Marte-Meo-Beratung nannte sie in einer Skala bis 10 einen Wert von knapp 7, nachher einen Wert von 8. Zusätzliche Rückmeldungen gab sie zur Strukturierung der Beratung: *„Es ist sehr hilfreich mit den Titeln, die du hingeschrieben hast.“* (P1/Z112) und zur Wahl der Filmsequenzen: *„... mit solchen Sequenzen, die man anschauen darf, die so geschickt ausgewählt wurden.“* (P1/Z106). Um ihre Handlungsplanung anregen zu können, fragte ich Marianne, woran sie sich nach dem Wochenende im Unterricht erinnern werde. Sie sagte: *„An die Sprache mit den Händen. Das wird mich weiter interessieren. Vielleicht kann ich mich selber auch einmal beobachten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dies für mich ein Thema wäre. Das ist ganz neu. Ich denke auch, ich bin da bei der Acht und wir finden jeweils schon einen Anfang.“* (P1/Z116)

Interpretationen

In einem ersten Review müssen sich Lehrerinnen und Lehrer erst an ihr eigenes (Video-)Bild gewöhnen (s. Kapitel 2.2.4.3). Für sie ist es neu, sich in der Interaktion mit einzelnen Schülerinnen und Schülern zu sehen. Es war sicher sinnvoll, diesen Momenten in der Beratung viel Zeit zu widmen und Marianne die Bilder genießen zu lassen. Da ich in der Eingangsphase wie auch in den späteren Phasen sehr viel kommentierte, verunmöglichte ich es Marianne aber häufig, selbst in den Bildern zu lesen. Umso wichtiger war es deshalb, dass ich aussagekräftige Standbilder ausgedruckt hatte und Marianne als bleibende Erinnerung mit nach Hause gab.

Zwischen mir und Marianne fand zwar eine Interaktion statt, wie dies eine Beratungssituation verlangt, mein Redeanteil war aber um einiges höher als ihrer. So muss ich dieses erste Review wohl eher als Instruktion statt als Beratung bezeichnen. Entsprechend fielen auch die Reaktionen von Marianne aus: Ihre Aussagen waren kurz und zustimmend. Sie bestätigte sogar mich in meiner Rolle als Beraterin *„Das stimmt genau!“* (P1/Z61) und ermutigte mich anstatt umgekehrt. Das eine Mal, als es mir gelang, auf die Reaktion von Marianne zu warten, setzte sie sich mit ihrem eigentlichen Beratungsanliegen auseinander. Sie stellte dabei als wichtige Erkenntnis aus dem Beratungsgespräch fest, dass ihr Problem schon fast keines mehr war.

Dass ich mich schwer tat, den Entwicklungspunkt anzusprechen, zeigt sich darin, dass ich dazu dreimal ansetzte und dann auf sehr umständliche Weise sprach. Einer Kollegin zu sagen, was sie gut macht, fällt mir leicht, sie auf eine Entwicklungsmöglichkeit hinzuweisen, dagegen schwer. Auch hier könnte ich wohl mehr erreichen, wenn ich einmal, aber mit klaren Worten den Punkt ansprechen und dann die Lehrerin zu Wort kommen lassen würde.

Mit offenbar passend gewählten Filmsequenzen gelang es mir, Mariannes Blick auf eine Ressource zu lenken, die ihr nicht bewusst war, die sie beim Unterrichten der Klasse aber sehr unterstützt. Sie

erklärte, dass sie am Thema der „Kommunikationsunterstützenden Gesten“ dranbleiben und sich selbst im Unterricht dazu beobachten möchte. Dies bestätigt mir, dass mit der Beratung ein Lernprozess ausgelöst wurde.

Marianne schmunzelte und freute sich zweimal, wenn sie im Bild entdeckte, dass ihre Handlungen eine Wirkung zeigten. Diese Erfahrung trug sicher dazu bei, dass sie sich in Bezug auf ihr Beratungsanliegen nach dem Review um einen Punkt höher einschätzte.

Wir lachten während des Reviews auch zusammen. Dies zeigt, dass eine entspannte, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre herrschte.

4.2.1.3 Analyse des zweiten Reviews

Beratungsstrategien

Im zweiten Review wurden nicht alle Beratungsstrategien eingesetzt. Ich führte in der Anfangsphase nicht zu einem Bild hin und es wurden weder Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt noch Handlungen vorbereitet. Bei den Strategien „Eröffnen“ und „Beenden“ wird sichtbar, dass ein verändertes Vorgehen umgesetzt wurde: *B. legt Karten hin, auf welchen die Titel der einzelnen Sequenzen des Folgefilms notiert sind (P2/Z3) und B. fragt L., ob sie sich nochmals eine Sequenz anschauen möchte (P2/Z70).* Mehrere Male wurden Standbilder mit der Interaktionsanalyse eingeleitet. Einmal wartete ich ohne zu sprechen auf eine Reaktion, ein zweites Mal fing ich einen Satz an und liess das Ende offen *„Er erhellt sich...“ (P2/Z62)* und ein drittes Mal kündigte ich die Sequenz nur an: *„Und nun schauen wir, was passiert. Das ist eben spannend.“ (P2/Z15).*

Beratungsfertigkeiten

Auch in diesem Review wurden alle Kommunikationselemente berücksichtigt. Es gab die Leitungsmomente, in denen ich mit einer Interaktionsanalyse zu einem Standbild hinführte oder wieder auf das Bild lenkte: *B. führt zurück ins Bild und sagt: „Das kommt zu den Kindern, das sehen sie...“ (P2/Z42).* Es gab noch immer die Momente, in denen ich auf eine Äusserung von Marianne sogleich reagierte: *B. ergänzt: „Man sieht die Kinder da nicht, aber man hört sie.“ (P2/Z18).* Häufiger aber waren die Situationen, in denen ich mich als Beraterin zurücknahm und Marianne dann vielleicht nachfragte: *L. fragt erstaunt: „Haben das die Kinder gemacht?“ (P2/Z19)* oder eingriff: *L. sagt: „Das habe ich jetzt nicht verstanden.“ (P2/Z46).* Viermal entstand ein kleiner Dialog, den Marianne initiierte, nachdem ich ihr Schmunzeln wahrgenommen und gewartet hatte: *L. sagt: „Ich glaube, Kurt, mein Partner hört nicht so gut, und wenn ich mit ihm spreche, unterstütze ich oft mit Gesten. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen in die Schule einfließt. Und es gibt ja Kinder, die über das Ohr nicht so gut aufnehmen können. Das hilft ihnen vielleicht auch, wenn sie so etwas sehen.“ B. bestätigt: „Ja, unbedingt.“ (P2/Z33).* Bestätigungen gab ich mit kurzen Worten wie: *„Wie es dir gelingt, das ist schön.“ (P2/Z14)* oder einfach *„Genau!“ (P2/Z33).* Dreimal benannte ich meine eigenen Handlungen, indem ich Marianne über das Vorgehen informierte oder ihr erklärte, wozu der Folgefilm dient. Einmal benannte ich während einer Handlung meine Gedanken: *B. stellt fest, dass ihr bewusst wurde, dass sie die Sequenzen etwas eng zugeschnitten habe. (P2/Z56).*

Wirkungen

Marianne reagierte auf viele Bilder mit einem Schmunzeln oder Lächeln. Einmal strahlte sie sogar und sagte: *„Ja, das glaube ich auch.“ (P2/Z54)*, nachdem sie im Film etwas nicht verstanden hatte und ich erklärte: *„Vielleicht ist es ja einigen Kindern auch genau so gegangen. Sie kennen ja das Wort nicht. Wenn du es mit der Bewegung aber so anzeigst, können sie sich das vorstellen.“ (P2/Z52)*. Einmal schaute Marianne etwas perplex, was ich wahrnahm und deshalb nachfragte, ob sie gehört habe, was im Film gesagt wurde. Marianne schaute sich zweimal die Karten mit den Inhalten der Filmsequenzen, die ich ihr als Orientierungshilfe hinlegte, genau an. Sie nahm auch das Angebot an, sich eine Filmsequenz ein zweites Mal anzuschauen und sagte: *„Das finde ich interessant, wie es so langsam dann...“ (P2/Z71)*. Mehrere Male reagierte Marianne mit ihren Äusserungen auf das Geschehen im Film wie zum Beispiel: *„Ja, doch. Ich denke, so kann die Schule losgehen. Dann sind wir wirklich bereit.“ (P2/Z25)* oder *„Aha, das ist herzig. Jetzt ist alles klar.“ (P2/Z63)*. Und sie sprach, nachdem ich sie an ihr Beratungsanliegen erinnert hatte, auch über ihr unterrichtliches Handeln: *„Ja, meine Präsenz. Das war eher ein Thema im letzten, vorletzten oder anfangs Jahr. Die Klasse hat sich sehr verändert. Die Unsicherheit, ob ich präsent bin oder die Kinder auf mich hören, ist fast kein Thema mehr. Aber es nimmt mich trotzdem Wunder.“ (P2/Z12)*. Und zum Schluss erzählte sie unaufgefordert von ihren Erkenntnissen und dem durch die Beratung ausgelösten Lernprozess: *„Mir kommt schon fast jeden Tag in den Sinn, wie wir dieses Thema bearbeitet haben. Es war ja nicht von Anfang an ein Thema. Mit dem Anschauen der Ausschnitte hat sich das ja erst gezeigt, dass das etwas ist, womit ich oft arbeite. Ich setze das manchmal wirklich bewusst ein. Und auch was du letztes Mal zum Augenkontakt mit den Kindern gesagt hast, dass das wichtig ist, dass man sie erreicht und sie so bei einem sein können.“ (P2/76)*. Nachdem ich Marianne bestätigte, indem ich sagte, dass dies im Folgefilm so auch sichtbar wurde, ergänzte sie: *„Daher hat mir die Zusammenarbeit mit dir eigentlich schon viel gebracht. Mir ist einiges bewusst geworden, worauf ich in allen 38 Jahren, in denen ich unterrichte, nie geschaut habe oder worauf ich nie eine Rückmeldung bekommen habe. Das ist wunderbar.“ (P2/Z81.)*

Interpretationen

Mit diesem zweiten Review sollte die Beratung als „kurzfristige und freiwillige Intervention“ (s. Kapitel 2.1.1) abgeschlossen werden, daher wurden keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gesucht oder weitere Handlungen geplant. Es wurde vor allem nachgeprüft, ob Marianne in ihrem Unterricht etwas von dem umsetzen konnte, was sie im ersten Review entdeckt hatte. Mein Ziel war es, im Beratungsprozess weniger zu leiten, damit Marianne mehr zu Wort kommen und mehr Initiative übernehmen konnte. Eine gute Möglichkeit dafür gab das veränderte Vorgehen: Mit den Themenkarten war Marianne von Anfang an über den Inhalt des Reviews informiert. Und sie wurde gleich zu Beginn aufgefordert, sich zu melden, wenn sie eine Sequenz nochmals anschauen wollte. Diese Gelegenheit nahm Marianne am Schluss auch wahr. Sie orientierte sich dabei an den Titeln auf den Karten. Indem es mir gelang, Standbilder einzuleiten, aber nicht zu zerreden, konnte Marianne die Informationen in den Bildern selbst entdecken und sich dazu äussern. Das zeigte sich auch darin, dass sie in diesem Review häufiger das Geschehen im Film kommentierte als auf meine Erklärungen einging. Dass ich mich besser zurücknehmen konnte, gab nicht nur Marianne Gelegenheit, aktiver zu werden, sondern half

auch mir, Mariannes nonverbale Reaktionen zu beobachten und darauf einzugehen. So gelang es mir, einer leichten Irritation zu begegnen oder Marianne für eine Erklärung Raum zu geben. Es darf wohl gesagt werden, dass im zweiten Review ein gleichberechtigtes Gespräch geführt wurde oder mit den Worten von Marianne ausgedrückt eine „Zusammenarbeit“ entstand.

4.2.1.4 Zusammenfassung

Betrachtet man die beiden Beratungen, die gut drei Monate auseinanderlagen, lassen sich Unterschiede in der Form des Gesprächs wie auch bei meiner Beratungskompetenz feststellen. Das erste Review als Einführung in die Marte-Meo-Methode glich eher einer Instruktion, bei der ich als Beraterin viel erklärte und in den Bildern zeigte, was ich selbst entdeckt hatte. Im zweiten Review fand dann ein Dialog zwischen der Lehrerin und mir statt. Marianne sprach über das, was sie in den Bildern sah und ihre Erkenntnisse, die sie daraus zog. Ich ging darauf ein und ergänzte die Feststellungen aus meiner Sicht und meinen Erfahrungen. Diese Veränderung wurde ausgelöst durch die professionelle Supervision (s. Kapitel 3.1.1), welche zwischen den zwei Beratungen stattfand.

Nachdem ich im ersten Review sehr stark geführt und viel gesprochen hatte, versuchte ich ganz bewusst, mich in der zweiten Beratung etwas zurückzunehmen und länger auf die Reaktionen von Marianne zu warten. Zusätzlich verwendete ich neu Themenkarten, damit Marianne gleich zu Beginn über die Inhalte des Gesprächs informiert war. Ich gab ihr damit auch die Möglichkeit, das Beratungsgespräch mitzugestalten und so eine aktivere Rolle zu übernehmen.

In beiden Beratungen gelang es mir, mit der passenden Wahl der Filmsequenzen und der Standbilder Mariannes „Feld zu öffnen“ (vgl. P1/Z95). Ihr wurden ihre Ressourcen bewusst und sie nahm sich vor, sich im Unterricht „selber zu beobachten“ (vgl. (P1/Z116)). So wurde bereits mit dem ersten Review ein Lernprozess ausgelöst, der mit dem zweiten Review sichtbar gemacht werden konnte.

4.2.1.5 Beantwortung der Unterfrage

Wenn Lehrerinnen und Lehrer ein **methodisch-didaktisches Anliegen** haben, möchten sie vielleicht wissen, welche Strukturen (zum Beispiel vorgegebene Satzanfänge oder ein entsprechendes, mit Bildern ergänztes Wortfeld) der Schüler mit Lernschwierigkeiten braucht, damit er ein Ferienerlebnis selbständig aufschreiben kann. Oder sie fragen nach geeignetem Material, um die Verknüpfung von Multiplikations- und Divisionsaufgaben anschaulich und verständlich darstellen zu können. Dabei geht es immer um den „Stoff“, den Lerngegenstand, mit dem sich die Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen sollen.

Abb. 6: Didaktisches Dreieck (Mäder, 2012)

Obenstehende Abbildung zeigt das didaktische Dreieck nach Klafki, welches die Wechselwirkungen zwischen dem Stoff, der Lehrerin und dem Schüler beschreibt. Die Lehrerin analysiert und reduziert den Lerninhalt in ihrer Vorbereitung. Im Unterricht führt sie den Schüler mit verschiedenen Methoden dahin, dass er sich den Stoff aneignen und ihn in grösstmöglicher Selbsttätigkeit erschliessen kann. Die Lehrerin und der Schüler stehen in ständiger Interaktion und Kommunikation. Dabei geht es immer um die Sache, wie zum Beispiel die Mathematikaufgabe oder den Schreibanlass.

Das Beratungsanliegen von Marianne bezog sich darauf, wie sie den Lektionsanfang oder Übergänge in den Lektionen besser gestalten könnte, damit sie der Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler sicher ist. Dabei ging es nicht in erster Linie um den Lerninhalt oder die Sache, sondern darum, wie gute Grundlagen geschaffen werden konnten, damit sich die Schülerinnen und Schüler den Lerngegenstand aneignen können. Diese Grundlagen schuf Marianne mit geeigneten Kommunikationsmitteln: Sie schaute mit einem Rundumblick in die Klasse, wartete, bis sie von allen wahrgenommen wurde, machte mit deutlicher, klarer Stimme einen Anfang und setzte dabei kommunikationsunterstützende Gesten ein.

Mit der Marte-Meo-Beratung wurden Marianne diese vorhandenen, geschickt angewendeten Kommunikationsmittel sichtbar gemacht. Sie konnte entdecken, dass sie Erklärungen und Darbietungen mit ihrer Gestik unterstützte und so Kindern, welche eine sprachliche Information nicht ganz verstanden hatten, diese auf einem weiteren Weg zugänglich machte. Angeregt von den Bildern und den Erfahrungen des ersten Reviews versuchte Marianne in weiteren Unterrichtssituationen kommunikationsunterstützende Gesten einzusetzen. Das zeigte sie bei meinem zweiten Unterrichtsbesuch in der Geometrie- und der Sprachlektion, in der sie immer wieder sprachliche Begriffe mit Gesten verdeutlichte. In Abbildung 7 deutet sie mit drei Fingern das Dreieck an, das die Kinder auf dem Tisch legen sollten. Schülerinnen und Schüler, die in ihre Handlung vertieft waren und deshalb den mündlichen Auftrag der Lehrerin verpasst hatten, bekamen von ihr so zusätzliche visuelle Unterstützung.

Abb. 7: Kommunikationsunterstützende Geste

Die Marte-Meo-Beratung bewirkte bei Marianne also, dass sie mit den kommunikationsunterstützenden Gesten eine Ressource entdecken konnte, welche ihr methodisch-didaktisches Handeln unterstützt. Und diese Ressource setzte sie dann auch verstärkt in ihrem Unterricht ein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine SHP mit der Marte-Meo-Methode nicht eigentliche methodisch-didaktische Anliegen beraten kann. Dafür setzt sie sich mit der ratsuchenden Lehrerin oder dem Lehrer wohl eher an einen Tisch, nimmt didaktisches Material, Schreibzeug und Papier zur Hand und brütet über der gestellten Aufgabe. Mit der Marte-Meo-Methode kann die SHP aber Lehrkräfte in Bezug auf ihre Kommunikationsfertigkeiten beraten. Und diese Fertigkeiten unterstützen sie dabei, den Stoff im frontalen Unterricht mit der ganzen Klasse oder bei der Begleitung eines einzelnen Kindes verständlich darzubieten zu können.

4.2.2 Zweite Unterfrage

Welche Wirkungen auf Lehrerinnen und Lehrer zeigt die Marte-Meo-Beratung **bei verhaltenspädagogischen Anliegen?**

Diese Unterfrage wird mit der Fallstudie von Verena bearbeitet. Zuerst wird das Beratungsanliegen der Lehrerin geschildert und danach werden wiederum die Ergebnisse aus den Analysen beider Reviews nacheinander dargestellt.

4.2.2.1 Beratungsanliegen der Lehrerin

Verenas Klasse zählt 24 lebendige Kinder, von denen einige sehr viel Aufmerksamkeit einfordern. Im mündlichen Unterricht kommt es immer wieder vor, dass Schüler Bemerkungen machen, die nicht passen und so die Mitschülerinnen und Mitschüler wie die Lehrerin ablenken. Oder die Schüler folgen dem Unterricht nicht, weil sie miteinander beschäftigt sind und schwatzen. Verena möchte mit der Marte-Meo-Beratung sehen, wie sie auf Störungen und Provokationen reagiert und wie sie diese auffälligen Schüler wieder zurück ins eigentliche Unterrichtsgeschehen führt. Sie probiere zwar immer wieder verschiedene Handlungsmöglichkeiten aus. Häufig ärgere sich aber auch nur. Das ist ihr wiederum nicht recht, weil dann die ganze Klasse unter ihren Reaktionen auf diese Störungen zu leiden hat.

4.2.2.2 Analyse des ersten Reviews

In der Folge wird die nach den Kategorien geordnete Extraktion des Review-Protokolls durchgearbeitet. Die Erkenntnisse werden wieder zusammengefasst, mit Protokollauszügen ergänzt und danach interpretiert.

Beratungsstrategien

In diesem ersten Review wurden nicht alle Beratungsstrategien berücksichtigt. Es ist keine Textstelle zu finden, in der Grundwerte vermittelt werden und keine, die das Gespräch beendet. Mit zwei Standbildern gleich zum Beginn der Beratung führte ich Verena an ihr eigenes Bild heran: „*In diesem Moment sieht man dein sehr freundliches, offenes Gesicht.*“ (P3/Z14) und „*Das ist ein Geschenk für ein Kind, wenn es mit einer Lehrerin spricht, der Blickkontakt da ist und sie es anstrahlt.*“ (P3/Z16). Mit diesen ersten Standbildern und drei weiteren, in denen ich Verenas Mimik ansprach und die fröhliche Stimmung, die sie in der Klasse verbreitet, gelang es mir, erste Ressourcen aufzuzeigen. Auf weitere konnte ich Verena in zwei Situationen hinweisen, in denen sie in Bezug auf ihr Beratungsanliegen handelte: „*Das war extrem wichtig für ihn, dass du da interveniert hast. Das war sehr gut.*“ (3/Z70) und „*Und du zeigst ihm so: Ich nehme dich ernst.*“ (P3/Z85) Viermal sprach ich sehr umständlich, mit verschachtelten Sätzen und Wiederholungen eine Entwicklungsmöglichkeit an, wie zum Beispiel: „*Und da weiss ich nicht – er hat ja, so wie du es dir erhofft hattest, etwas Seriöses beigetragen – ob du ihn in diesem Moment noch etwas hättest bestätigen können. Vielleicht nochmals sagen: Das war jetzt wirklich ein interessanter Beitrag von dir, K. Damit auch die anderen das besser wahrnehmen können.*“

(P3/Z94) Und mit der Frage, *woran die Lehrerin am Montag denken wird, wenn sie vor die Klasse tritt* (P3/Z121), sollte eine Handlung vorbereitet werden.

Beratungsfertigkeiten

Alle Marte-Meo-Kommunikationselemente wurden zwar angewendet, wurden aber unterschiedlich oft berücksichtigt. Einmal nur nahm ich eine Reaktion von Verena wahr: *L. lächelt. Beide schauen sich an.* (P3/Z15) Viermal bestätigte ich Verenas Handeln oder ihre Reaktionen im Review mit *„Man sieht wirklich schön, dass du ihm zuhörst.“* (P3/74) oder *„Genau.“* (P3/Z80) Meine eigenen Schritte benannte ich fünfmal, indem ich Verena über den Ablauf des Reviews informierte und sie auf meine Manipulationen am Film vorbereitete: *B. erklärt, dass sie jetzt den Ton wohl etwas lauter stellen müsse.* (P3/Z57) Betrachtet man die Anzahl der Extraktionen zu den Elementen „Lenken und Leiten“ und „Sich abwechseln“ stellt man fest, dass sie sich etwa die Waage halten. Bei genauerem Hinsehen kann man aber grosse Unterschiede in der Qualität der Handlungen und Aussagen entdecken. Während ich Verena zu den Bildern hinführte, erklärte ich viel wie *„Du könntest ihn ja auch rügen. So aber wird er nicht blossgestellt.“* (P3/41), wies auf gelungene Momente hin, fügte eigene Gedanken an oder ergänzte Verenas Aussagen sofort mit Sätzen wie *„Aber eigentlich macht er das mit einer Ernsthaftigkeit...“* (P3/Z65) Dass ich als Beraterin in diesem Review sehr viel sprach, lässt sich auch im Protokoll 3 in den orange markierten Textstellen sehen (s. Anhang 7:). Verenas Äusserungen beschränkten sich auf kurze Sätze *„Ja, das muss man vermutlich bei ihm...“* (P3/Z58) und einzelne Wörter *„Genau.“* (P3/Z62), welche durch ein Nicken begleitet wurden. Nur ganz selten holte sie etwas aus und sagte zum Beispiel: *„Ich denke, das ist bei dieser Klasse das Strenge, dass man immer an sehr vielen Orten schauen muss.“* (P3/Z48)

Wirkungen

Werden die nonverbalen Reaktionen von Verena betrachtet und gezählt, lässt sich entdecken, dass sie fast fünfzehn Mal genickt und meine Ausführungen als Beraterin bestätigt hat. Gleichzeitig schmunzelte, lächelte, lachte und freute sich Verena gut zehnmal, zwischendurch auch mit mir zusammen: *„Ja, das kann man wirklich geniessen. Herzig, so verschmitzt.“* (P3/Z34)

Ihre verbalen Reaktionen bestanden wie oben bereits erwähnt meistens aus einzelnen Wörtern und kurzen Sätzen oder dann ging Verena auf meine Aussagen ein mit *„Nein, vermutlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er mit seinen Gedanken irgendwo anders war.“* oder (P3/Z43) *„Nein, da wollte er nicht etwas besonders Blödes sagen.“* (P3/Z66) Ganz zum Schluss antwortete sie etwas ausführlicher auf den von mir angesprochenen Entwicklungspunkt: *„Ich finde es noch schwierig, weil es ja eben häufig dann ist, wenn ich schon abgeschlossen habe. Ich wollte ja eigentlich weitermachen. Da merke ich, da bin ich dann immer im Clinch, da er häufig einfach dreinruft. Das ist dann manchmal schwierig zum Reagieren, weil das nicht im Rahmen ist, wenn wir zusammenräumen.“* (P3/Z114)

Mit den metakognitiven Aussagen nach dem Review erklärte Verena, dass sie ihre Handlungsfähigkeit in Bezug auf ihr Beratungsanliegen nun höher einschätze. Vor der Marte-Meo-Beratung nannte sie einen Wert von 6 oder 7, nachher sagte sie: *„Ich würde sagen, da bin ich bei 7 oder sogar bei 8.“* (P3/Z120) .

Interpretationen

Grundwerte vermittelte ich als Beraterin, indem ich der ratsuchenden Person mit Verständnis und Wertschätzung begegne. Dafür gehe ich auf die Äusserungen der ratsuchenden Person ein und bestätige sie mit einem Nicken und kurzen Worten. In meiner aktiven, instruierenden Rolle war es mir gar nicht möglich, Reaktionen von Verena wahrzunehmen und ihr den Raum zu geben, der ihr im Beratungsgespräch eigentlich zugestanden hätte. Dadurch, dass ich die Handlungen in den (Video-)Bildern ausführlich beschrieb und jeweils erklärte, welche Wirkungen sie auf die Schülerinnen und Schüler haben könnten, drängte ich Verena in eine passive Rolle. Sie nahm fast wortlos entgegen, was ich ihr mitzuteilen hatte. Auf den Entwicklungspunkt reagierte Verena zu Recht eher skeptisch. Die Sequenz im Film war ungünstig gewählt, um eine Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen. Gleichzeitig wurde sie von mir viermal – etwas zu penetrant und belehrend – angesprochen. Es erstaunt daher auch nicht, dass zum Abschluss des Gesprächs keine Handlungen in Bezug auf das Beratungsanliegen vorbereitet wurden. Verena meinte aber, dass sie sich am kommenden Schultag an ihr fröhliches Gesicht erinnern würde und daran, wie es auf die Kinder wirkte. Die schönen Bilder der Kontaktmomente quittierte Verena jeweils mit Freude und einem Schmunzeln. Und sie veranlassten sie wohl auch dazu, sich am Ende des Reviews in Bezug auf ihr Beratungsanliegen um einen Punkt besser einzuschätzen.

4.2.2.3 Analyse des zweiten Reviews

Beratungsstrategien

Im zweiten Review wurden wiederum nicht alle Beratungsstrategien angewendet. Ich führte Verena in der Anfangsphase nicht mehr zu ihrem eigenen Bild hin und bereitete in der Endphase mit ihr keine Handlungen vor. Es fällt auf, wie häufig ich mit kurzen Worten und einem Nicken auf Verenas Äusserungen einging: *B. nickt immer wieder und sagt: „Genau.“ (4/45)* oder *B. nickt und bestätigt: „Ja, da gibt es sicher Unterschiede.“ (4/57)*. Damit vermittelte ich ihr Grundwerte und zeigte ihr Akzeptanz und Empathie. Viermal gelang es mir, Verena Ressourcen aufzuzeigen. Diese bezogen sich auf ihr Handeln im Umgang mit einem bestimmten Schüler und auch mit der ganzen Klasse: *„Du musstest gar nichts sagen. Deine Handlung hat K. offenbar an die Abmachung erinnert. Es hat funktioniert.“ (4/27)* oder *„Ja, das zeigt so dein Repertoire, das du dir angeeignet hast.“ (4/105)* Standbilder leitete ich ein, indem ich die Situationen beschrieb oder ankündigte: *B. kündigt die nächste Sequenz an, in der fast das gleiche passiere. Sie beschreibt die Situation in kleinen Schritten. (4/30)* Sechsmal konnte ich Verenas Blick wieder zum Bild lenken, weil ich mit dem Finger auf den Bildschirm zeigte oder mit Worten auf eine Situation hinwies: *B. zeigt auf den Bildschirm und sagt... (4/67)*. Und dreimal wiederholte ich mich, um eine Entwicklungsmöglichkeit aufzuzeigen: *„Und ich könnte mir vorstellen, dass du da etwas länger bei ihm hättest bleiben können und ihn vielleicht auch loben. Ja, das Prisma, genau, gut.“ (4/83)*

Beratungsfertigkeiten

Es wurden alle Kommunikationselemente im zweiten Review berücksichtigt. Nur ein Satzfragment deutet darauf hin, dass ich eine Reaktion von Verena wahrnahm: *L. lacht. (4/31)*. Fünfmal benannte ich meine Absicht oder mein eigenes Handeln: *B. erklärt, dass sie diese Sequenz gewählt habe, weil*

eine weitere Möglichkeit zu sehen ist, wie ... (4/37) und neunmal konnte ich Verena im Gespräch bestätigen: *B. bestätigt: „Ja, das stimmt, genau.“ (4/109)* Wird die Anzahl meiner Leitungsmomente mit den Momenten verglichen, in denen Verena die Initiative hatte, lässt sich ein Unterschied zum ersten Review feststellen. Verena *erklärte, stellte fest, meinte, fuhr fort, antwortete, bestätigte...* und setzte sich immer wieder aktiv mit dem Bild auseinander wie beispielsweise: *L. sagt: „Das ist jetzt aber gut, dass er das macht.“ (4/24)* oder *L. fährt fort: „Das ist ein Punkt, den ich schon beim letzten Film gemerkt habe,...“ (4/42)* Meine Leitung zeigte sich bei der Eröffnung des Gesprächs und beschränkte sich später meistens darauf, dass ich mit der Interaktionsanalyse zu einem Standbild führte oder Verenas Aufmerksamkeit wieder zurück ins Bild lenkte: *B. leitet in die erste Filmsequenz ein und sagt,... (4/15)* und *B. zeigt mit dem Finger aufs Bild und sagt: „Und da sind alle dabei, schau.“ (4/46)* Sichtbar werden die Redeanteile auch im farbig markierten Protokoll dieses zweiten Reviews (s. Anhang 8:). Dass zwischen Verena und mir auch Dialoge entstanden, wir uns also abwechselten, zeigt die nachfolgende Textpassage: *Die Beraterin weist auch auf den Schüler K., worauf die Lehrerin bemerkt, dass er da aufstreckt. Sie sagt: „Das sind spezielle Momente. Man versteht praktisch nicht, was er sagt.“ Dabei wendet sie sich wieder der Beraterin zu. Sie sagt: „Er hat ganz viel zu sagen, er macht auch mit, er ist schon dabei, aber er „nuscht“ etwas vor sich her.“ Die Beraterin zeigt auf den Bildschirm und sagt: „Das bekommt man hier auch zu sehen.“ Und die Lehrerin fährt weiter: „Das finde ich ganz schwierig, auch für die anderen, denn er hat ja auch etwas zu sagen. Und er ist mittlerweile sehr leise.“ Die Beraterin bestätigt mit „Ja, genau.“ (4/63)*

Wirkungen

Nonverbale Reaktionen zeigte Verena, indem sie wiederum während des Reviews häufig lachte, lächelte, strahlte und schmunzelte wie zum Beispiel: *L. schaut nochmals ins Bild und strahlt... (4/29)*. Sie nickte fünfmal, und zwar vor allem dann, als ich den Entwicklungspunkt ansprach: *Die Lehrerin nickt... (4/85)* Und gleich zu Beginn und dann nochmals am Schluss des Gesprächs zeigte sie auf die Karten mit den Themen: *L. zeigt auf die Karte „Umgang mit leisen Störungen“... (4/6)*

Und verbal reagierte Verena, als ich ihr auf den Karten zeigte, zu welchen Themen ich Filmsequenzen zusammengeschnitten hatte: *„Das geht ja auch in diese Richtung,... Das würde mich schon interessieren.“ (4/7)* Sie äusserte sich zu ihren eigenen Handlungen *„Das ist wohl eher intuitiv. Ich habe beim letzten Review gemerkt, dass ich vieles um K. herum plane und mir im Voraus überlege, wo es schwierig werden könnte. Das habe ich mir so auch aufgeschrieben. Daher ist das (sie zeigt auf das Bild) vielleicht schon kein Zufall.“ (4/19)* Und sie sprach vor allem auch sichtbare Reaktionen des Schülers und der Klasse an wie beispielsweise: *„Das ist jetzt aber gut, dass er das macht.“(4/24), „Aber er ist im Kreis drin. Manchmal wendet er sich ab. Das ist schön so zu sehen.“ (4/73)* oder *„Das ist lustig. Die Kinder lassen sich vom Filmen nicht ablenken. Man hat nie das Gefühl, dass die Kinder der Kamera nachgehen.“ (4/92)*

Metakognitive Aussagen macht Verena während des ganzen Reviews keine.

Interpretationen

Da sich Verena im ersten Review bereits an ihr eigenes Bild gewöhnen konnte, durfte ich es mir erlauben, gleich mit Sequenzen zum eigentlichen Beratungsanliegen einzusteigen. Und da die Beratungsphase mit diesem zweiten Review abgeschlossen werden sollte, verzichtete ich darauf, mit Verena weitere Handlungen zu planen.

Dass es mir dieses Mal besser gelang, in die Beratungsrolle zu finden, zeigte sich bei der Anwendung der Strategien und der Fertigkeiten: Ich liess Verena selber zu den Bildern sprechen, hörte ihr zu und bestätigte ihre Aussagen nonverbal und verbal. Diese passivere, aber präzise Rolle ermöglichte es mir, auf Verenas Reaktionen einzugehen und zu merken, wann ich sie wieder ins Bild zurückführen musste. So konnte während des ganzen Reviews der Kontakt zu den Bildern gehalten werden, was sich auch darin zeigte, dass Verena während des Reviews keine metakognitiven Aussagen zum Beratungsgespräch machte. Nach wie vor fiel es mir schwer, die Entwicklungsmöglichkeit anzusprechen. Da brauche ich noch mehr Übung und möchte mich im Hinblick auf weitere Beratungen an diesem Punkt sicher weiterentwickeln.

Verena schaute und zeigte im Beratungsgespräch zweimal auf die Themenkarten. Sie bezog sich auf einen der Titel, als sie am Anfang gefragt wurde, was sie sich in diesem Review gerne ansehen würde oder als ich ihr am Schluss anbot, nochmals in eine Filmsequenz zurückschauen zu können. Das zeigt mir, dass das veränderte Vorgehen mit den Karten für Verena eine Orientierungshilfe darstellte.

Verena konnte in den Filmsequenzen beobachten, welche Reaktionen ihre Handlungen beim verhaltensauffälligen Schüler auslösten. Darüber freute sie sich sehr. Sie entdeckte einerseits in ihrem Handlungsrepertoire Ressourcen und konnte andererseits den Schüler mit anderen Augen wahrnehmen.

4.2.2.4 Zusammenfassung

In Bezug auf meine Rolle als Beraterin sind in den beiden Reviews, die drei Monate auseinanderlagen, deutliche Unterschiede festzustellen. Hatte ich im ersten Review eine aktive, dominante Rolle, war es mir im zweiten Review möglich, mich zurückhaltender und passiver zu verhalten. In der ersten Beratung führte ich mit der Interaktionsanalyse zum Bild hin, beschrieb und zeredete es sogleich. In der zweiten Beratung liess ich Verena die Informationen im Bild oft selber entdecken, hörte ihr zu und bestätigte ihre Aussagen. Mit den Worten meiner Supervisorin ausgedrückt zeigt sich, dass ich im ersten Review vorwiegend kompensierte und im zweiten Review aktivierte (s. Kapitel 4.1).

Zudem legten Verena und ich im ersten Review unsere Aufmerksamkeit vor allem auf ihren Ausdruck und die Wirkung, die sie mit ihrem freundlichen, offenen Gesicht auf ihre Schülerinnen und Schüler hat. Im zweiten Review hingegen lagen vor allem Verenas Handlungen und die Reaktionen des Schülers in unserem Blick. Insofern diente das erste Gespräch eher als Bestätigung und Bestärkung, während das zweite als Beratungsgespräch angesehen werden darf, in dem die Problemlösekompetenz der ratsuchenden Person gefördert und bei ihr ein Lernprozess ausgelöst wird (s. Kapitel 2.1.1). Verena meinte denn auch im Anschluss an das zweite Review auf die Frage, ob das zweite Treffen mit dem Folgefilm für sie nötig gewesen war: *„Es war für mich eigentlich kein Folgefilm, sondern es war*

nochmals ein Film, der auch interessant war. Es war jetzt nicht so, dass ich bei mir etwas gesehen hätte, das ich verändert habe, weil es ja auch wieder eine andere Situation war.“ (4/130)

Dass ich in meiner Beratungskompetenz einen guten Schritt weitergekommen bin, lässt sich im zweiten Review sehen. Sichtbar wird aber auch, dass für mich noch Entwicklungsmöglichkeiten da sind, wenn es beispielsweise darum geht, einen Entwicklungspunkt bei der ratsuchenden Lehrerin oder dem Lehrer anzusprechen.

4.2.2.5 Beantwortung der Unterfrage

Unsicherheiten von Lehrerinnen und Lehrern beziehen sich sehr häufig auf den Umgang mit ihren Schülerinnen und Schülern. Das zeigen die Beispiele am Anfang der Einleitung oder die Fragen der Lehrerinnen und des Lehrers, die an meiner Untersuchung teilgenommen haben. Wenn eine Lehrerin wie Verena wissen möchte, wie sie nach Störungen und Provokationen auffällige Schüler wieder zurück ins eigentliche Unterrichtsgeschehen führen kann, geht es um deren Verhalten und die Handlungsmöglichkeiten der Lehrerin. Ihre Frage behandelt also ein **verhaltenspädagogisches Anliegen**.

Im Marte-Meo-Review wurden Verena zwei Situationen gezeigt, in denen sie auf leichte Störungen des Schülers K. einging: Einmal nahm sie ihm ohne Kommentar das Heft, mit dem er spielte, aus den Händen, ein anderes Mal ging sie auf ihn zu, griff aber nicht ein. Beide Handlungen hatten zur Folge, dass der Schüler das Heft weglegte oder unter den Tisch versorgte. Verena konnte mit diesen Filmsequenzen ein Teil ihres Handlungsrepertoires aufgezeigt werden. Und sie erkannte selbst: *„Das habe ich wirklich spannend gefunden (sie zeigt auf die Karte „Umgang mit leisen Störungen“). Ja, es hat zwei Möglichkeiten gezeigt, mit dem umzugehen je nach Situation.“ (P4/102)* Etwas später sagte sie: *„Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten.“ (P4/106)* Diese Gelegenheit hätte ich als beratende SHP nutzen können, um im Gespräch mit Verena weitere Handlungsmöglichkeiten zu suchen.

Verenas Beispiel zeigt, dass sich die Marte-Meo-Methode sehr gut eignet, um verhaltenspädagogische Anliegen zu begleiten. Marianne konnten mit dem Film ihre wirksamen Handlungen sichtbar gemacht werden. Sie erkannte dabei ihre Handlungskompetenz und konnte die Bilder der gelungenen Momente in ihrem Gedächtnis abspeichern. Und später im Unterricht, wenn zum Beispiel die zwei gut befreundeten Schülerinnen miteinander schwatzen, würde sie sich vielleicht an diese Bilder erinnern können und entsprechend nach ihrem eigenen (Vor-)Bild handeln.

Zudem zeigt die Fallanalyse von Verena, dass durch die Marte-Meo-Beratung eine weiterführende Beratung angeregt oder ausgelöst werden kann, in der – weg vom Bild – weitere Handlungsmöglichkeiten besprochen werden.

4.2.3 Hauptfrage

Wie unterstützt die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern?

In den vorangehenden Unterkapiteln konnte gezeigt werden, dass die Marte-Meo-Methode bei methodisch-didaktischen und verhaltenspädagogischen Anliegen wirksam ist, weil den Lehrerinnen und Lehrern Ressourcen wie beispielsweise ihre Kommunikationsfähigkeiten und ihr eigenes Handlungsrepertoire aufgezeigt werden. Dadurch werden sie gestärkt und bleiben handlungsfähig. Aus den Fallanalysen wurde ersichtlich, dass die Kompetenz der Beraterin Voraussetzung ist, damit die Marte-Meo-Beratung eine Wirkung zeigt. Auf die spezifischen Elemente, welche die Kompetenz der Marte-Meo-Beraterin ausmachen, soll auch in der Bearbeitung der Hauptfrage eingegangen werden.

Die Erkenntnisse aus den beiden Fallanalysen werden nun zusammengeführt und mit den Aussagen der Lehrerinnen und des Lehrers verglichen. Dafür wird aus dem Gruppengespräch zitiert. Mit den Abkürzungen G (Gruppengespräch) und Z135 (Zeile135) wird auf die entsprechende Stelle im Protokoll des Gruppengesprächs (s. Anhang 11:) verwiesen. Ich orientiere mich wiederum an den im Kapitel 3 dargestellten Kategorien.

4.2.3.1 Beratungsstrategien

Vorbereiten

Bevor die eigentliche Marte-Meo-Beratungssitzung stattfinden kann, ist viel Vorarbeit nötig. *Vorbereiten* als Strategie führe ich an dieser Stelle deshalb neu ein. Ich kann mich dafür nicht auf die Fallanalysen beziehen, greife aber zurück auf die Schilderungen der Unterrichtsberatungen. Viele Lehrpersonen kennen das Medium Film aus ihrer Ausbildungszeit, haben aber oft nur unangenehme Erinnerungen daran: *„Ehrlich gesagt – hatte ich auch ein bisschen Angst.“ (G/Z46)* Es war deshalb wichtig, die Lehrkräfte mit gelungenen Videobeispielen auf die eigentlichen Beratungen vorzubereiten und sie zu informieren, wie eine Marte-Meo-Beratung abläuft. Diese Gelegenheit nutzte ich, als ich die Marte-Meo-Methode den Lehrerinnen und Lehrern an der Weiterbildung vorstellen durfte: *„Das hast du so kompetent gemacht. Das war für mich motivierend, um dann eben mitzumachen. Dort hat es mir den Ärmel reingezogen. Das war einfach ein guter Anfang...“ (G/Z358)* Die Filmaufnahmen sollten für alle Beteiligten möglichst unauffällig ablaufen können. Deshalb begrüßte ich die Kinder vor der Lektion, liess sie durch die Kamera schauen und erklärte, was sie erwartete. Das half nachher, dass sie mich mit der Kamera kaum mehr wahrnahmen und der Unterricht ungestört stattfinden konnte. *„Das Schönste habe ich eigentlich gefunden, wie du dich in der Klasse drin "benommen" hast. Die Kinder haben dich fröhlich begrüßt, weil sie dich schon ein bisschen aus dem Schulhaus gekannt haben. Und nachher warst du aber so im Hintergrund, obwohl du herumgelaufen bist und einmal nach vorne, dann wieder nach hinten gingst.“ (G/Z361)* Viel Zeit brauchte ich für die Analyse der Filme. Einerseits wollte ich schöne Kontaktmomente zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern finden, andererseits konzentrierte ich mich auf Sequenzen, die sich auf das Beratungsanliegen bezo-

gen. „Es war ja viel Material, das du kürzen musstest. Ich fand die Auswahl super.“ (G/Z35) „Diese Arbeit und die Gedanken, die dahinter stecken... Das kommt so richtig rüber oder das ist so wie eine grosse Welle.“ (G/Z416) Auch wenn ich immer das Beratungsanliegen im Hinterkopf behielt, wurde mir bewusst, dass ich mit meiner Auswahl der Filmsequenzen das Beratungsgespräch inhaltlich steuern würde. Mein Blick führte mich – durch die Methode bedingt – immer wieder hin zu den Kommunikationsfähigkeiten der Lehrkräfte. „Du gingst sehr geschickt auf diese Fragestellung ein. Es ging dabei um meine Präsenz am Anfang einer Lektion. Beim ersten Mal war das unser Thema, aber bald fanden wir andere Schwerpunkte. Es ging dann um nonverbale Kommunikation.“ (G/Z14)

Grundwerte vermitteln

Neben der informativen und technischen Vorarbeit brauchte es auch Vorbereitung auf der Beziehungsebene. Als ehemalige Kollegin kannten mich alle Lehrkräfte und wir konnten von Anfang an auf dieser Basis gegenseitigen Vertrauens aufbauen. „Ich finde auch, durch deine sorgfältige, sehr wertschätzende und offene Art hast du es einem auch einfach gemacht, über etwas Persönliches zu sprechen.“ (G/Z382) Diese Nähe als Kollegin oder schulinterne SHP könnte in einer Beratungsbeziehung durchaus problematisch sein. Tatsächlich sahen die Lehrerinnen und der Lehrer diese kollegiale Beziehung aber sogar als Vorteil an. „Oder vielleicht wäre es für mich jetzt auch etwas komischer gewesen mit jemand ganz Fremdem als mit jemandem, den man so ein bisschen kennt.“ (G/Z573) und „Die Nähe ist sogar ein Vorteil, dass man sich besser öffnen kann.“ (G/Z576)

Hinführen zum Bild

Mit dem ersten Review sollten sich die Lehrkräfte zuerst an ihr (Video-)Bild gewöhnen. Dafür räumte ich in der Beratung entsprechend viel Zeit ein und wählte Sequenzen, in denen die Lehrerin oder der

Abb. 8: Kontaktmoment zwischen Lehrer und Schülerin

Lehrer einer Schülerin oder einem Schüler mit einem offenen, freundlichen Gesicht begegnet, wie es in Abbildung 8 zu sehen ist. „Ich habe einerseits gesehen, was mit dem Gesicht des Kindes passiert, dass es mich genau anschaut und ich ihm mit meinem Gesicht aber auch viel mitteilen kann. Das ist mir schon sehr stark

eingefahren. Mir sind die ganz kurzen Momente, in denen man dem Kind nahe ist, am meisten hängen geblieben. (G/Z58) und „Aber mir waren die allerersten Bilder sehr nahe, persönlich, weil ich mich nie mehr so gesehen habe seit dem Seminar. Und ich finde, da braucht es wirklich jemanden, der

neben einem sitzt, der sehr - ich glaube „sorgfältig“ ist für mich das wichtigste Wort - mit dem umgeht.“ (G/Z84)

Mir war bewusst, dass diese ersten Bilder eine grosse Wirkung haben würden und die Lehrerin oder den Lehrer sehr berühren können. Solche Bilder mit jemandem zu teilen, dem sie vertrauen können, war für die Lehrkräfte offensichtlich entscheidend. Diese ersten Bilder erachtete ich zudem als wichtige Voraussetzung, um überhaupt in die videobasierte Beratung einsteigen zu können.

Durchführen der Interaktionsanalyse

Im weiteren Verlauf der Beratungen leitete ich jeweils mit einer Interaktionsanalyse, in der ich die Handlungen der Lehrerin oder des Lehrers und die Reaktionen der Schülerin oder des Schülers beschrieb, ein aussagekräftiges Standbild ein. *„Du hast uns oft in ganz kurzen Sequenzen gezeigt, wieviel in ein paar Sekunden Interaktion zwischen Lehrperson und Kind abgehen kann.“ (G/Z53)* Dafür orientierte ich mich an den Marte-Meo-3Ws (s. Kapitel 2.2.4.3). In den ersten Reviews gab ich dem dritten „W“, welches nach dem „wozu“ fragt, zu viel Gewicht. Ich erklärte häufig, wozu die Lehrerin oder der Lehrer etwas tat und weshalb das aus meiner Sicht wichtig war. Und dabei vergass ich, dass ich es mit reflektierenden, erfahrenen Lehrkräften zu tun hatte, welche die Wirkungen ihres Handelns selber erkennen konnten. In den zweiten Reviews gelang es mir besser, die Standbilder stehen zu lassen, und den Lehrkräften so die Möglichkeit zu geben, selber in den Bildern zu lesen. *„Man hat nicht das Gefühl, dass man da jetzt rasch durch etwas hindurch rennen muss. Eben diese Filme immer wieder stoppen und auch die Geduld haben, das jetzt ein paar Sekunden lang anzuschauen, das einfach stehen zu lassen, es wirken zu lassen.“ (G/Z423)*

Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen

Mit der Marte-Meo-Methode werden der ratsuchenden Person Fähigkeiten sichtbar gemacht, mit dem Ziel, dass sie diese weiterentwickeln kann. Mir fiel es leicht, diese Ressourcen aufzuzeigen. Es machte mir auch Freude, den Lehrkräften so starke, bestätigende Bilder zu zeigen. *„Und dann hast du immer ganz klar auf das hingehen und sagen können: "Dort machst du es so gut." Also, du hast mich immer wieder auf das Positive hingelenkt, sehr beharrlich, aber liebevoll.“ (G/Z441)* Viel schwieriger war es für mich, die Entwicklungsmöglichkeiten anzusprechen. Dabei verlor ich mich zu Beginn oft in umständlichen Formulierungen und unzähligen Wiederholungen. Später gelang es mir, auch solche Bilder stehen und wirken zu lassen, was den Lehrerinnen oder dem Lehrer die Gelegenheit gab, Entwicklungsmöglichkeiten selbst zu entdecken. *„Mich hat es vor allem dort beeindruckt, als du das Foto gezeigt hast bei mir und bei Mario, auf dem man eben genau sieht, was man eigentlich verbessern könnte. Und es brauchte gar keine Worte. Also, es war wirklich einfach selbstredend. Es kam kein Zeigefinger oder "du solltest ..." oder "du hättest...". Von dem hatte ich ein bisschen... nicht gerade Angst. Aber ich habe gedacht, wie macht sie jetzt das, wenn sie einem etwas zeigen möchte.“ (G/393)*

Eine solche Gelegenheit ergab sich auch in der Unterrichtssequenz, die in Abbildung 9 zu sehen ist. Die Lehrerin begleitet die blonde Schülerin beim Bearbeiten eines schriftlichen Auftrags. Sie bestätigt die Schülerin, die sich gemäss den Angaben der Lehrerin wenig zutraut. Die Lehrerin lobt sie und freut sich mit ihr über den gelungenen Arbeitsschritt. Im Review entdeckte die Lehrerin selbst, dass die

dunkelhaarige Schülerin in der Mitte die Interaktion interessiert beobachtet. Der Lehrerin wurde bewusst, dass sie diese Schülerin mit in die Kommunikation einbeziehen könnte. Und dies würde wiederum die blonde Schülerin stärken, weil sie ihrer Tischnachbarin zeigen könnte, was ihr eben bei der Bearbeitung des schriftlichen Auftrags gelungen ist.

Abb. 9: Die Lehrerin begleitet und bestätigt die Schülerin.

4.2.3.2 Beratungsfertigkeiten

Die Kommunikationselemente der Marte-Meo-Methode sind leitend für die Marte-Meo-Beraterin. Sie wendet sie auch selbst während den verschiedenen Phasen des Gesprächs fortlaufend und im Wechsel als Beratungsfertigkeiten an. Ich versuchte in den Beratungen, alle Kommunikationselemente einzusetzen, was mir im Verlauf der Gespräche immer besser gelang.

Angemessener Ton, konstruktive Dialogtechnik

Bewusst setzte ich mich für die Beratungen so hin, dass ich mit den Lehrerinnen und dem Lehrer zwar in den Bildschirm schauen, mit ihnen aber auch immer wieder Blickkontakt aufnehmen konnte. *„Du hast nämlich mich mit Blickkontakt und mit dem Zunicken auch dazu gebracht, mich zu äussern. Du hast das auch angewendet, was wir eigentlich gesehen haben in diesen Bildausschnitten.“* (G/Z519)

Diese Blickkontakte regten das Gespräch in der Beratung an und waren wichtig, damit die Freude über die Bilder geteilt werden konnte.

Wahrnehmen

Zudem war es mir mit dem Blickkontakt möglich, Reaktionen der Lehrkräfte auf die Bilder wahrzunehmen. So stellte ich in einer Beratung bei der Lehrerin eine Irritation fest und ging mit dem Gefühl nach Hause, der Lehrerin mit dem Review nicht wirklich weiter geholfen zu haben. Erst im Gruppengespräch habe ich dann erfahren, was die Bilder bei der Lehrerin ausgelöst hatten: *„Als ich diese Aufnahmen angesehen habe, fand ich einerseits positiv, wie eben die Mimik spielt, wie ich sie auch einsetzen kann, habe aber auf der anderen Seite auch gesehen, wieviel ich nicht machen kann. Ich habe nach dem Film gemerkt, dass es eine Riesenschwierigkeit ist, sich auf jemanden einzulassen oder sich auf ein Kind zu konzentrieren. Und das hat mich eher etwas deprimiert.“* (G/Z95) In diesem Fall

hätte es die Gesprächssituation sicher entlastet, wenn ich meine Gefühle und Gedanken im Sinne der Kongruenz (s. Kapitel 2.1.3.1) verbalisiert und so gleich erfahren hätte, was die Lehrerin beschäftigt.

Benennen

Aus den beiden Fallanalysen geht hervor, dass ich meine eigenen Schritte immer benannte und auf das geplante Vorgehen vorbereitete. *„Die Informationen waren immer sehr korrekt, sehr effizient.“* (G/Z377) Allerdings hatte ich es versäumt, die Lehrkräfte darauf hinzuweisen, dass ihre Kommentare während des Reviews durchaus erwünscht sind. *„Wenn du dir vor dem ersten Review die Zeit nehmen würdest, genau zu erklären, wie das Review abläuft und was von wem erwartet wird, also was deine Rolle und die Rolle von dem ist, der gefilmt worden ist, dann könnte das vielleicht auch beim ersten Mal schon klar sein, ah, ich kann da kommentieren oder was auch immer...“* (G/Z538)

Bestätigen

Im Beratungsgespräch bestätigte ich die Lehrkräfte, indem ich ihnen ihre Ressourcen aufzeigte. Mit einer empathischen, akzeptierenden und wertschätzenden Grundhaltung und einer angemessenen Beraterischen Zurückhaltung gelang es mir auch, Äusserungen in den Reviews zu bestätigen. *„Dass du nämlich mich mit Blickkontakt und mit dem Zunicken auch dazu gebracht hast, mich zu äussern.“* (G/Z519)

Abb. 10: Review mit der Lehrerin

Sich abwechseln/Lenken und Leiten

Abb. 11: Blickkontakt im Review

In einer Beratungssituation erzählt die ratsuchende Person üblicherweise von ihrem Anliegen und die Beraterin hört ihr zu, stellt Fragen und führt das Gespräch wieder zu einem Ende. Sie wechseln sich ab, ein Dialog entsteht. In den ersten Reviews hatte ich eine dominante Leitung inne, ich informierte und instruierte die Lehrkräfte darüber, was ich im Film sah. *„Und beim ersten Mal hast du mehr geführt und kommentiert.“* (G/Z463) und *„Beim ersten Mal warst du noch präsenter*

und ich so auf der Seite und durfte mitschauen...“ (G/Z467) Bei den zweiten Reviews nahm ich mich mehr zurück, liess die Bilder wirken und wartete auf die Reaktionen der Lehrkräfte. „Ich habe das Gefühl gehabt, dass du es beim zweiten Review noch mehr hast wirken lassen. So Fotos, Ausschnitte... so wie länger gewartet auch, bis ich reagiert habe.“ (G/Z448) und „Und ich habe gemeint, ..., du hättest mir den Ball mehr zugespielt beim zweiten Mal.“ (G/Z466) Offenbar hat die instruierende Gesprächsleitung den Lehrerinnen und dem Lehrer den Einstieg in die Video-Beratung aber auch erleichtert und ihnen die nötige Sicherheit für das zweite Review gegeben. „Aber das erste Mal haben wir auch ein bisschen gelernt von dir, weil du geschwätzt und kommentiert hast.“ (G/Z485), „Ich habe einfach das Gefühl, wenn du so ruhig gewesen wärst beim ersten Mal, dann wäre ich überfordert gewesen.“ (G/Z498) und „Ich ging auch mit der Haltung daran, jetzt kommt sie und ich werde da Sachen von mir sehen und schau mal, was kommt. Ich wollte es auf mich zukommen lassen. Deshalb empfinden wir es als stimmig, dass du uns mehr vortragsmässig etwas präsentiert hattest.“ (G/Z543)

4.2.3.3 Wirkungen

In den Fallanalysen wurde sichtbar, dass während der Reviews viel gelacht wurde und eine gelöste, freudige Arbeitsatmosphäre herrschte. „Also: völlig neu. Das machte mir sehr viel Spass.“ (G/Z18) Den Lehrkräften wurde vieles bewusst. „Für mich ist es eher ein bisschen eine Bewusstseinsweiterung.“ (G/Z295) Und sie fühlten sich sicherer und bestärkt in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. „Es gab wieder mehr Sicherheit im Ganzen.“ (G/Z70) und „Es war mehr den Blick schärfen oder bestätigen, doch, das ist eigentlich eine gute Art und Weise, dass man es so macht.“ (G/Z131) Jede Beratung soll aber zum Ziel haben, die Problemlösekompetenz der ratsuchenden Person zu fördern und einen Lernprozess auszulösen. Diesen Anspruch hat auch eine Beratung nach der Marte-Meo-Methode zu erfüllen. Zu den Konsequenzen, die sie aus den Marte-Meo-Beratungen gezogen hatten, äusserten sich die Lehrkräfte folgendermassen: „Auch im Team habe ich gemerkt, dass ich die anderen besser beobachte. Und auch mich selber beobachte ich besser, was ich überhaupt mache.“, „Und nun überlege ich mir, am anderen Tag etwas mehr Kontakt mit dem einen oder anderen Kind zu suchen.“ (G/Z123) und „Ich überlege mir jetzt schon noch mehr beim „Präpen“. Ich bin jemand, der sehr gerne auch an der Sache ist, bei dem, was ich „präpe“, inhaltlich vom Thema. Und ich überlege mir jetzt jeweils mehr, wie ich eine Arbeitssituation schaffen kann, in der ich auch wirklich Zeit habe, um zu den einzelnen Kindern hinzugehen und nicht einfach den Block Klasse habe oder so.“ (G/Z309)

4.2.3.4 Beantwortung der Hauptfrage

Marte Meo arbeitet mit dem Medium Film. Wenn die Frage gestellt wird, wie die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt, wird auch danach gefragt, wie die Schulische Heilpädagogin das Medium Film bei der Unterrichtsberatung wirkungsvoll einsetzen kann.

Der Film macht es möglich, dass die Interaktion und die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern reproduziert und so sichtbar und hörbar gemacht werden kann. Arbeitet die SHP in der Unterrichtsberatung mit Videos, kann sie in Ergänzung zum fachlichen Austausch über Methodik, Didaktik, Ziele und Inhalte unmittelbare Rückmeldungen geben zur Kommunikation und

Interaktion der Lehrerin oder des Lehrers. Sie muss nicht einfach berichten, was sie beobachtet und sich notiert hat, sondern sie kann es in der Filmaufnahme zeigen. Arbeitet die SHP zudem nach der Marte-Meo-Methode, betrachtet sie die Filmaufnahmen mit der Lehrerin oder dem Lehrer ressourcenorientiert, was ihrer Grundhaltung als SHP entspricht. Dieses gemeinsame Betrachten des Filmes im Review verlangt von der SHP vielfältige, spezifische Beratungskompetenzen.

Auf diese Beratungskompetenzen soll in der Folge nochmals eingegangen werden:

Grundhaltung

Carl Rogers nannte drei Grundhaltungen, denen sich jede Beraterin und jeder Berater verpflichtet fühlen soll. Es sind dies: *Empathie, Akzeptanz und Kongruenz* (s. Kapitel 2.1.3.1). *Sorgfalt* beschreibt eine weitere Grundhaltung der Marte-Meo-Beraterin. Diese Sorgfalt ist deshalb so grundlegend, weil mit Filmmaterial gearbeitet wird. Einerseits verpflichtet sich die Marte-Meo-Beraterin, alle Filmaufnahmen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Andererseits braucht es in der Beratung die nötige Sorgfalt, um die Lehrerinnen und Lehrer an das eigene (Video-)Bild heranzuführen.

Beratungsstrategien

Die Beratungsstrategien helfen der Beraterin, das Gespräch zu strukturieren. Wie im Beratungsmodell von Culley (s. Kapitel 2.1.4) werden in der Marte-Meo-Beratung Strategien angewendet, um das Gespräch zu eröffnen, Grundwerte zu vermitteln, Handlungen vorzubereiten und das Gespräch zu beenden. Zentral in der Beratung nach der Marte-Meo-Methode sind, wie gezeigt werden konnte, die Strategien *Vorbereiten, Hinführen zum eigenen Bild, Durchführen der Interaktionsanalyse, Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen*. Eine kompetente Einführung in die Methode war die Voraussetzung, dass die Lehrerinnen und der Lehrer überhaupt bereit waren, sich in ihrem Unterricht filmen zu lassen. Die Wahl der Filmsequenzen, bei der zuerst die schönen Kontaktmomente berücksichtigt wurden, erleichterte den Einstieg in die Beratung. Das Aufzeigen der Ressourcen bestärkte die Lehrkräfte in ihrer Arbeit und öffnete sie dafür, auch Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen. Und die Erkenntnis, dass ihnen im Unterricht so viel gelingt, spornte die Lehrkräfte zu weiteren solch gelingenden Handlungen an. „*Das habe ich vorher auch gemacht, aber man ist es sich jetzt einfach bewusst. Dann macht man das noch etwas mehr.*“ (G/Z161)

Beratungsfertigkeiten

Beratungsfertigkeiten sind Kommunikationsfertigkeiten, welche jede Beraterin anwendet, um das Beratungsgespräch zu leiten. Die Marte-Meo-Beraterin benutzt die Kommunikationselemente, auf welcher die Methode basiert. In der Marte-Meo-Beratung leitet die Beraterin mit der Interaktionsanalyse zu den Bildern hin und hat in dieser Phase eine aktive Rolle. Es hat sich gezeigt, dass sie durch diese leitende Aufgabe Gefahr läuft, grundsätzlich zu viel zu sprechen, zu instruieren und zu erklären. Ich war mir in den zweiten Reviews dieser Gefahr bewusst und deshalb gelang es mir, mich zurückzunehmen und die Fertigkeiten *Wahrnehmen, Sich abwechseln* und *Bestätigen* häufiger einzusetzen.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

- Die Marte-Meo-Methode unterstützt eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern, da mit den Filmaufnahmen unmittelbar auf die Interaktion und Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern geschaut werden kann. Die Marte-Meo-Methode kann deshalb ergänzend zur konventionellen Unterrichtsberatung eingesetzt werden.
- Die Marte-Meo-Methode unterstützt eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern, wenn die Schulische Heilpädagogin mit Sorgfalt und der notwendigen methodenspezifischen Beratungskompetenz vorgeht.
- Die Marte-Meo-Methode eignet sich als kollegiale Beratungsmethode, weil die Schulische Heilpädagogin die Lehrerinnen und Lehrer ressourcenorientiert zur Selbstbeobachtung ihres unterrichtlichen Handelns anleitet.

4.2.4 Reflexion der Gütekriterien

Wie in Kapitel 3 dargestellt wurde, werden Gütekriterien festgelegt, um die Qualität der Forschung zu gewährleisten. Und diese Qualität hängt entscheidend von den Zielen ab, die für das Forschungsvorhaben formuliert wurden (s. Kapitel 3.2.1.2). Wie weiter gezeigt wurde, ist das Ziel einer Aktionsforschung die Weiterentwicklung der Forschenden. Ein Gütekriterium in dieser Arbeit ist erfüllt, wenn die untersuchte (Beratungs-)Praxis der forschenden SHP, das Wissen der am Forschungsprozess beteiligten Lehrpersonen oder das professionelle Wissen der ganzen Lehrerschaft weiterentwickelt werden konnte. Aus diesem Grunde werden die Ziele der beratenden SHP und der ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer überprüft. Dazu werden die Zielsysteme nochmals beigezogen (s. Kapitel 3.1.2).

4.2.4.1 Überprüfung der Zielerreichung

Entwicklungsziele auf Ebene der beratenden SHP

Tab. 4: Zielsystem 2 auf Ebene der SHP

Ziel	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Zielerreichung
Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungskompetenz.	Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungsfertigkeiten.	zahlreiche Beratungsgellegenheiten, supervisorische Begleitung, Selbstreflexion	Die SHP wendet alle Marte-Meo-Kommunikationselemente an (s. Kapitel, 2.2.5.3).	erreicht
	Die SHP verbessert ihre Marte-Meo-Beratungsstrategien.	zahlreiche Beratungsgellegenheiten, supervisorische Begleitung, Selbstreflexion	Die SHP setzt alle Beratungsstrategien ein (s. Kapitel 2.2.5.3).	erreicht

Entwicklungsziele auf Ebene der ratsuchenden Lehrerinnen und Lehrer

Tab. 5: Zielsystem 2 auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer

Ziel	Teilziele	Mittel der Zielerreichung	Indikatoren der Zielerreichung	Zielerreichung
Die Lehrpersonen (LPs) erweitern ihre Handlungskompetenzen.	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Bezug auf ihr methodisch-didaktisches Handeln.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs setzen in ihrem Unterricht neue methodisch-didaktische Mittel ein. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	teilweise erreicht
	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Bezug auf ihr verhaltenspädagogisches Handeln.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs wenden verschiedene Handlungsstrategien an. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	erreicht
	Die LPs erweitern ihre Kompetenzen in Teamteachingsituationen.	Erkennen der eigenen Ressourcen, Erkennen der Entwicklungsmöglichkeiten, Marte-Meo-Beratung → ausgedrucktes Standbild	Die LPs setzen in der Zusammenarbeit gelingendes Kommunikationsverhalten vermehrt ein. Die LPs bewerten ihr Unterrichtshandeln positiv.	nicht erreicht

Erläuterungen: Die ausführliche Bearbeitung der Unterfragen und der Hauptfrage hat gezeigt, dass ich als beratende SHP meine Beratungskompetenz dank der zahlreichen Beratungsgelegenheiten und der professionellen Begleitung weiterentwickeln konnte. Aus der Bearbeitung der Unterfragen wurde ersichtlich, dass die Lehrpersonen ihre Handlungskompetenzen teilweise erweitern konnten: Die ratsuchende Lehrerin, welche ein methodisch-didaktisches Anliegen hatte, konnte mit der Beratung zwar ihre Kommunikationsfähigkeiten weiterentwickeln, welche sie nun in ihrem Unterricht unterstützen. Neue methodisch-didaktische Ideen bekam sie durch die Beratung nicht. Die Lehrerin mit dem verhaltenspädagogischen Anliegen wandte erfolgreich verschiedene Handlungsstrategien im Umgang mit dem verhaltensauffälligen Schüler an. Da in den Beratungen kein Anliegen in Bezug auf Teamteachingsituationen behandelt wurde, konnte auch dieses Ziel nicht erreicht werden.

4.2.4.2 Überprüfung der Kriterien

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurden weitere Gütekriterien berücksichtigt, die einzeln aufgeführt werden.

Erkenntnistheoretische Kriterien

In einer Aktionsforschung ist die Forschende in den Prozess selbst eingebunden. Es ist grundlegend, dass der Forschungsprozess aus weiteren Perspektiven beleuchtet wird. Diese Perspektiven gewann ich für meine Arbeit aus den Rückmeldungen der an den Beratungen teilnehmenden Lehrkräfte, der Supervisorin und der „kritischen Freundin“.

Pragmatische Kriterien

Dass der Forschungsprozess sich mit der Arbeit der teilnehmenden Lehrkräfte und ihrer Schülerinnen und Schüler vertrug, zeigen folgende Aussagen aus dem Gruppeninterview: *„Das hat überhaupt nicht gestört. Diese Filmmorgen, die gingen an uns vorbei. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte keine Angst. (G/370) und „Das Schönste habe ich eigentlich gefunden, wie du dich in der Klasse drin "benommen" hast. Die Kinder haben dich fröhlich begrüsst, weil sie dich schon ein bisschen aus dem Schulhaus gekannt haben. Und nachher warst du aber so im Hintergrund, obwohl du herumgelaufen bist und einmal nach vorne dann wieder nach hinten gingst.“ (G/Z361)* Für mich als SHP hingegen war der zeitliche Aufwand sehr gross und nur zu bewältigen, weil ich in Teilzeit arbeitete und die Unterrichtsbesuche und Beratungen in meiner unterrichtsfreien Zeit durchführen konnte.

Ethische Kriterien

Es war mir von Anfang an sehr wichtig, dass alle Beteiligten über das Forschungsvorhaben informiert wurden, neben den Lehrkräften auch die Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern. Im Elternbrief und der Vereinbarung für die Lehrerinnen und den Lehrer (s. Anhang 2: und Anhang 3:) erklärte ich, dass ich mit dem Filmmaterial vertraulich und sorgfältig umgehen würde. Selbstverständlich fragte ich auch die Eltern der Kinder, die in dieser Arbeit auf einer Abbildung zu sehen sind, und die Lehrerinnen und den Lehrer, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

Aufgrund der tabellarischen Darstellung, den Erläuterungen dazu und der nachfolgenden Ausführungen darf gesagt werden, dass die Ziele dieser Forschungsarbeit mehrheitlich erreicht und die Kriterien fast vollständig erfüllt wurden.

4.2.5 Diskussion der Ergebnisse

Es ist nichts Neues, wenn Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht gefilmt und danach mit Hilfe der Videoaufnahmen beraten werden. Das zeigt einerseits die Studie, auf die in der Einleitung hingewiesen wurde, und andererseits die Erfahrung, von welcher eine Lehrerin im Gruppengespräch erzählt hat. In der erwähnten Studie wurden die Wirkungen erfasst, welche die videobasierte Unterrichtsberatung auf die Lehrpersonen und schliesslich auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler hatte. Wir erfahren aber nichts davon, wie die beteiligten Lehrkräfte die Videoarbeit erlebten. Vielleicht erging es ihnen wie der Lehrerin, die zugab, dass sie vor den Filmaufnahmen aufgrund der Erfahrungen aus ihrer Ausbildungszeit auch ein bisschen Angst hatte? Die gleiche Lehrerin machte bei der Beratung nach der Marte-Meo-Methode die Erfahrung, dass „das Ganze doch noch positiv aussieht“ (G/Z51). Diese positive Erfahrung der Lehrerin erkläre ich damit, dass bei der Beratung nach der Marte-Meo-Methode anders vorgegangen wurde als bei der Videobetrachtung in ihrer Ausbildung.

Bei der Marte-Meo-Methode wird bereits beim Filmen darauf geachtet, dass halbnah und nahe Bildeinstellungen gewählt werden, damit die Interaktionen zwischen der Lehrerin oder dem Lehrer und dem Kind möglichst gut sichtbar sind. Dafür bewegt sich die Marte-Meo-Beraterin im Klassenzimmer und stellt die Kamera nicht einfach zuhinterst auf ein Stativ. Bei diesen Einstellungen bekommen vor allem die Gesichter Gewicht und die Lehrerin oder der Lehrer müssen sich nicht von ihrer Kleidung oder ihrer Figur ablenken lassen. Zudem wird die Lehrerin oder der Lehrer im Review von der Beraterin angeleitet, das eigene Handeln ressourcenorientiert zu betrachten, das heisst, den Blick auf die gelingenden Interaktionen zu richten. Dies hilft wiederum, dass mit der Videoberatung ein gutes Grundgefühl verbunden werden kann.

Die Kameraführung wie die Beratung im Review verlangen – wie in dieser Arbeit gezeigt wurde – von der Schulischen Heilpädagogin, die nach der Marte-Meo-Methode arbeitet, viel Sorgfalt und die nötige spezifische Beratungskompetenz. Diese Beratungskompetenz gewinnt sie durch die Marte-Meo-Ausbildung, durch praktische Erfahrung und die supervisorische Begleitung. Von einer Schulischen Heilpädagogin kann nun aber nicht erwartet werden, dass sie eine zusätzliche Ausbildung macht, um Kolleginnen und Kollegen in ihrem Unterricht filmen und danach mit Hilfe der Aufnahmen beraten zu können. Und es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sie die zeitlichen Ressourcen hat, um in Unterrichtslektionen zu filmen, danach die Filme zu analysieren und für die Beratung zusammenschneiden zu können.

Eine Schulische Heilpädagogin wird sich deshalb an anderen Beratungsansätzen orientieren, die sie während des Studiums kennengelernt hat (s. Kapitel 2.1.3). Fragt die Lehrerin, welche sich manchmal wie Luft vorkommt, wenn sie vor der Klasse steht, um Rat, wird sie sich mit ihr an einem ruhigen Ort zum Gespräch hinsetzen. Die Lehrerin wird dann ihr Anliegen schildern. Und die Schulische Heilpädagogin wird die ratsuchende Lehrerin mit systemischen Fragen lösungsorientiert dahin führen, dass sie am anderen Tag mit einer neuen Handlungsstrategie vor die Klasse treten kann. Ein solches Beratungsgespräch hat den Vorteil, dass spontan reagiert werden kann und die Lehrerin durch die Intervention schnell wieder handlungsfähig wird. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass Lehrkräfte solche traditionellen Beratungsgespräche mit der Schulischen Heilpädagogin selten wünschen, weil sie ein-

fach einen schnellen Ratschlag erhoffen oder möglicherweise die Beratungssituation mit ihrer Kollegin als etwas künstlich erleben.

Vielleicht ist es dann doch einfacher, mit der Schulischen Heilpädagogin auf den Bildschirm zu schauen, gemeinsam Unterrichtssituationen zu betrachten und dabei mit eigenen Augen zu sehen, was gelingt und wie noch etwas verbessert werden kann. Die Unterrichtsberatung wird dann zu einer gemeinsamen angeleiteten Unterrichtsbeobachtung, was der kollegialen Beziehung zwischen der Lehrerin und der Schulischen Heilpädagogin eher entspricht.

Es sollen an dieser Stelle ganz bestimmt keine Beratungsansätze gegeneinander ausgespielt werden. In der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern haben verschiedene Ansätze ihre Berechtigung. Entscheidend für die Wahl des Ansatzes sind sicher die beraterischen Möglichkeiten der SHP und die Frage, welcher Beratungsansatz der Lehrerin oder dem Lehrer entspricht. In erster Linie hängt die Wahl aber vom Anliegen der Lehrerin oder des Lehrers ab. Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, kann bei verhaltenspädagogischen Anliegen eine Beratung nach der Marte-Meo-Methode sehr hilfreich sein. Bei methodisch-didaktischen Anliegen hingegen empfiehlt sich ergänzend ein fachliches, sachbezogenes Gespräch.

Die psychologisch-pädagogische Beratung ist als eine kurzfristige und freiwillige Intervention gedacht (s. Kapitel 2.1.1). Das gilt auch für Beratungen von Lehrpersonen. Dass eine Marte-Meo-Beratung nicht verpflichtend sein darf, aber als Angebot der Schulischen Heilpädagogin begrüsst würde, darüber waren sich die an meiner Forschung teilnehmenden Lehrkräfte einig. *„Also ich würde es als ein Riesenangebot wahrnehmen, jetzt wo man es kennt.“ (G/Z613)* Ob und wie eine Schulische Heilpädagogin diese aufwändige Beratungsaufgabe in der alltäglichen Praxis aber wahrnehmen könnte, müsste – vielleicht im Zusammenhang mit dem neuen Berufsauftrag – erst noch geklärt werden.

5 Schlusswort

„Das habe ich vorher auch gemacht, aber man ist es sich jetzt einfach bewusst. Dann macht man das noch etwas mehr.“ Mit diesen Worten fasst eine Lehrerin zusammen, welche Erkenntnis sie aus der Unterrichtsberatung nach der Marte-Meo-Methode gewonnen hat. Auf diese Art beschreibt sie gleichzeitig auch den Grundgedanken der Methode: Es geht darum, im Menschen angelegte Fähigkeiten aufzuzeigen und zu aktivieren. Diese Fähigkeiten werden mit Hilfe von Filmsequenzen, die bei Lehrkräften im Unterrichtsalltag aufgenommen werden, sichtbar gemacht.

Ich durfte im vergangenen Jahr sieben Lehrerinnen und einen Lehrer mit meiner Kamera in ihrem Unterrichtsalltag begleiten und ihnen später im sogenannten Review ihre angelegten Fähigkeiten, ihre Ressourcen, zeigen. Dafür gingen wir von einem konkreten Anliegen aus, welches sich auf das methodisch-didaktische oder verhaltenspädagogische Handeln der Lehrerinnen und des Lehrers bezog. Das Klassenteam, bestehend aus vier Lehrkräften, einigte sich auf eine gemeinsame Frage und liess sich danach auch in einem Gruppenreview beraten. Mit den anderen drei Lehrerinnen führte ich Einzelberatungen durch. Bei allen Teilnehmenden fand jeweils ein erstes und zweites Review statt.

Dies erwies sich für die Beantwortung meiner Fragestellung als sehr günstig, weil ich dadurch zahlreiche Beratungsgelegenheiten erhielt. Mit meiner Arbeit wollte ich herausfinden, wie die Marte-Meo-Methode eine Schulische Heilpädagogin bei der Unterrichtsberatung von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt. Da ich selbst die Beratungen vornahm und somit als Forschende in den Forschungsprozess eingebunden war, lag als Methode die Aktionsforschung auf der Hand. Das Ziel der Aktionsforschung ist es, dass Praktikerinnen und Praktiker ihre berufliche Situation verbessern. Mein Ziel war es, in die Beratungstätigkeit von Lehrpersonen einzusteigen und mein Beratungshandeln fortlaufend weiterzuentwickeln. Dafür liess ich mich während des ganzen Prozesses von einer Supervisorin begleiten.

Es zeigte sich während der Beratungen, dass diese supervisorische Begleitung entscheidend für meinen Lernprozess war und mir half, meine Beratungskompetenz zu erweitern. Weiter zeigte sich später bei der Analyse von zwei Fallbeispielen, wie wichtig diese Beratungskompetenz ist, damit die Beratungen erfolgreich und gewinnbringend ablaufen können. War ich in den ersten Beratungen noch sehr aktiv und instruierte die Lehrkräfte darüber, was sie in den Bildsequenzen sehen können, konnte ich mich in den zweiten Beratungen zurücknehmen und die Lehrerinnen und den Lehrer die Informationen in den Bildern selber entdecken lassen. Die Lehrkräfte, welche nach Abschluss der Beratungen in einem Gruppengespräch zu ihren Erfahrungen befragt wurden, waren zwar froh, dass sie zu Beginn mit meinen Kommentaren an die Bilder herangeführt wurden. Sie schätzten es aber auch, dass ich bei den zweiten Reviews weniger sprach, die Bilder länger wirken liess und sie so selber auf Entwicklungsmöglichkeiten aufmerksam wurden. Einig waren sich alle, dass die kollegiale Beziehung, die Sorgfalt der beratenden SHP und deren methodenspezifische Beratungskompetenz eine wichtige Grundlage für die Beratungssituation ist. Die Lehrerinnen und der Lehrer stellten aber auch fest, dass sie durch die angeleitete, ressourcenorientierte Selbstbeobachtung in ihrem Lehrhandeln bestätigt und

durch die Bilder – insbesondere in Bezug auf Interaktion und Kommunikation – bestärkt und angeregt wurden.

Darüber hinaus erwies sich die Marte-Meo-Methode bei verhaltenspädagogischen Anliegen als besonders wirksam, weil den Lehrerinnen und den Lehrern Handlungsstrategien sichtbar gemacht werden können. Es zeigte sich aber, dass sich eigentliche methodisch-didaktische Anliegen nicht beraten lassen. Die Marte-Meo-Methode kann aber ergänzend zu einer sachbezogenen Unterrichtsberatung angewendet werden, indem der Blick auf die bei der Darbietung der Unterrichtsinhalte förderlichen Kommunikationsfertigkeiten gelegt wird.

Auch mich selbst haben die Erfahrungen, die ich in den vergangenen eineinhalb Jahren im Rahmen dieser Arbeit machen durfte, bestärkt und angeregt, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen.

Als langjährige Klassenlehrerin war ich es gewohnt, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Der fachliche Austausch gehörte zu meinem Alltag. Mir war schon zu Beginn meines Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik klar, dass ich in meiner neuen Rolle als Schulische Heilpädagogin auch Beratungsaufgaben übernehmen würde. Dass dazu auch die Beratung von Kolleginnen und Kollegen gehört, wurde mir erst in der Ausbildung bewusst. Mit dem praktischen Vorhaben für meine Masterarbeit wagte ich mich deshalb in ein neues Gebiet vor. Ich liess mich herausfordern, setzte mich intensiv mit meiner Beratungsrolle auseinander und durfte erkennen, dass ich von meinen Kolleginnen und dem Kollegen in dieser Rolle angenommen wurde.

Ganz besonders schätzte ich es, dass mich meine Kolleginnen und der Kollege auch in der Rolle als Forscherin akzeptierten und bereit waren, sich mit mir auf den Forschungsprozess einzulassen. Dafür teilten sie mir ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Gedanken schon während der Beratungen mit, machten sich schriftliche Notizen und waren bereit, sich am Schluss in einem Gruppengespräch untereinander und mit mir sehr offen auszutauschen. Ohne ihre Bereitschaft wäre es mir nicht möglich gewesen, eine Aktionsforschung durchzuführen, bei der fortlaufend Erfahrungen aller Teilnehmenden gesammelt und ausgewertet werden, welche dann zu Anpassungen im weiteren Vorgehen führen. Eine Lehrerin äusserte sich mit folgenden Worten zu diesem gemeinsamen Prozess: „Für mich war das Ganze vom ersten zum zweiten Review ein Prozess – für uns beide.“ (vgl. Anhang 11:, Zeilen 507 - 516)

Mit diesem ersten, dem praktischen Teil der Forschung, in dem die Daten gesammelt werden, kam ich ganz gut zurecht. Schwieriger wurde für mich dann die Bearbeitung der Daten. Ich wusste zuerst nicht, wie ich bei der Datenanalyse vorgehen sollte und in welcher Form ich meine vielen Erfahrungen, diejenigen der Lehrkräfte, der Supervisorin und der „kritischen Freundin“ aufs Papier bringen könnte. Die Erkenntnis, dass ich mir, wie bei einer Unterrichtsvorbereitung auch, immer die Frage stellen muss „Worum geht es?“ oder „Was ist das Ziel?“ half mir schliesslich, die Kategorien für die Analyse theoriegestützt zu erarbeiten. Oft zweifelte ich an der Exaktheit meiner Forschungsarbeit. Auch wenn ich versuchte, die Protokolle aufgrund bestimmter Kriterien zu schreiben, wusste ich, dass bereits an diesem Punkt die schriftlichen Daten von meinen Wahrnehmungen stark beeinflusst würden. Bei der inhaltlichen Analyse stellte ich fest, dass ich Satzfragmente an unterschiedlichen Tagen verschiedenen Kategorien zuordnete. In solchen Momenten wurde für mich dann immer wieder der

Gedanke an mein Forschungsziel leitend: Es ging ja darum, mein Beratungshandeln zu verbessern. Und dafür war zwar eine möglichst genaue Analyse der Daten wie die sorgfältige, durchdachte Interpretation wichtig, entscheidend wurde aber, wie ich die gewonnenen Erkenntnisse in meine Beratungspraxis übertragen konnte. Dass ich im Rahmen meiner Forschungsarbeit praktisch arbeiten konnte, erachtete ich als grosse Chance. Ich lernte sehr viel durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema und eben auch durch die reflektierte Beratungstätigkeit.

Weiter habe ich in den vergangenen Monaten gelernt, dass es mir gelingt, durchzuhalten und Widerstände zu überwinden. Ich habe auch gelernt zu erkennen, wann ich Hilfe brauche. Diese habe ich mir dann auch geholt. Ich habe aber auch merken müssen, wie schwierig es ist, eine so grosse Arbeit wie die Masterarbeit alleine bewältigen zu müssen. Im eigenen Tempo, im eigenen Rhythmus, am eigenen Thema arbeiten zu können hat mich vor zwei Jahren dazu bewogen, eine Einzelarbeit zu schreiben. Wie einsam dieses Arbeiten sein kann, habe ich unterschätzt. Ich bin es gewohnt, in einem Team zu arbeiten, Ideen zu entwickeln und mich in Gesprächen auszutauschen. Das hat mir bei meiner Forschungsarbeit gefehlt.

Diese letzten Gedanken führen mich zum Ausblick meiner Arbeit. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten heute in einem Team. Häufig unterrichten sie auch gemeinsam in einer Klasse so wie das Klassenteam, das ich in dieser Arbeit begleiten durfte. Sehr gerne würde ich nach Abschluss dieses Projekts mit weiteren Teams bestehend aus Klassenlehrkräften, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Klassenassistentinnen oder Klassenassistenten arbeiten. Dabei könnte vielleicht die Frage beantwortet werden, welche Wirkungen die Beratung nach der Marte-Meo-Methode bei Anliegen zur Kooperation hat. Diese Frage konnte in dieser Arbeit anders als vorgesehen noch nicht berücksichtigt werden. Und herauszufinden, wie mit der Marte-Meo-Methode die gemeinsame Kraft eines Teams – ganz im Sinne von „Marte Nostro“ – gestärkt werden kann, könnte die Fragestellung für eine weitere Arbeit werden.

Dank

Viele Menschen sind in den vergangenen eineinhalb Jahren an meiner Seite gestanden und haben diese Arbeit erst möglich gemacht. Ihnen allen möchte ich ganz herzlich danken.

Es sind dies...

... die sieben Lehrerinnen und der Lehrer, die mir ihre Schulzimmertüren öffneten, sich von mir nach der Marte-Meo-Methode beraten liessen und mir schliesslich wertvolle Rückmeldungen gaben,

... Stefan Meyer, der begleitende Dozent, der mich ermutigte, mit Lehrpersonen zu arbeiten und mir so die Gelegenheit gab, mich intensiv mit der Beratungsrolle der SHP auseinanderzusetzen,

... Marian Schneider, die mich zur Marte-Meo-Therapeutin ausbildete und mich als Supervisorin ressourcenorientiert durch den ganzen Lernprozess begleitete,

... Franziska Mayr Isler, die sich als „kritische Freundin“ in einer langen Nacht mit meinen Fragen beschäftigte und mich wieder auf die Spur brachte, als ich kurz davor stand, meine Masterarbeit aufzugeben,

... Michael Gossweiler, der mir in den letzten Wochen bei formalen Fragen jederzeit zur Verfügung stand und der Arbeit schliesslich den letzten Schliff gab,

... meiner Tochter Livia, mit der ich in der Schlussphase viele Unsicherheiten klären konnte und die die ganze Arbeit gegenlas,

... meinem Sohn Tobias, der mir unkompliziert und praktisch viele Arbeiten in Haus und Küche abnahm

... und natürlich meinem Ehemann Christian, der mich mit grosser Geduld und viel Verständnis während des ganzen Studiums unterstützte und mich immer wieder dazu anhielt, mir Pausen zu gönnen.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Lokalisierung von berufsbezogenen Beratungsformen (Böckelmann, 2005)	6
Abb. 2: Zuordnung der Marte-Meo-Methode ins Orientierungsraster von Böckelmann (2005)	17
Abb. 3: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Steppacher, 2014)	20
Abb. 4: Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP (HfH, 2014)	21
Abb. 5: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter & Posch, 2007, S. 16)	26
Abb. 6: Didaktisches Dreieck (Mäder, 2012)	42
Abb. 7: Kommunikationsunterstützende Geste	43
Abb. 8: Kontaktmoment zwischen Lehrer und Schülerin	51
Abb. 9: Die Lehrerin begleitet und bestätigt die Schülerin.	53
Abb. 10: Review mit der Lehrerin	54
Abb. 11: Blickkontakt im Review	54

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Zielsystem 1 auf Ebene der SHP	24
Tab. 2: Zielsystem 1 auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer	24
Tab. 3: Kategoriensystem	30
Tab. 4: Zielsystem 2 auf Ebene der SHP	57
Tab. 5: Zielsystem 2 auf Ebene der Lehrerinnen und Lehrer	58

Literaturverzeichnis

- Aarts, J. (2007). *Marte-Meo-Methode für Schulen. Entwicklungsfördernde Kommunikationsstile von Lehrern. Förderung der Schulfähigkeit von Kindern*. Eindhoven: Aarts Productions.
- Aarts, M. (2011). *Marte Meo. Ein Handbuch* (3. überarbeitete Ausgabe). Eindhoven: Aarts Productions.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Böckelmann, Ch. (2002). *Beratung – Supervision – Supervision im Schulfeld. Eine theoretische Verankerung des Beratungshandelns*. Innsbruck: Studienverlag.
- Böckelmann, Ch. (2005). Beratung ist nicht gleich Beratung. *ph / akzente*, 3, 32 – 37.
- Bünder, P., Siringhaus-Bünder, A. & Helfer, A. (2013). *Lehrbuch der Marte-Meo-Methode. Entwicklungsförderung mit Videounterstützung* (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Brouwer, N. (2014). Was lernen Lehrpersonen durch die Arbeit mit Videos? Ergebnisse eines Dezenniums empirischer Forschung. *Zeitschrift zu Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern*, 2, 176 -195.
- Culley, S. (2011). *Beratung als Prozess. Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hawellek, Ch. (2012). *Entwicklungsperspektiven öffnen. Grundlagen beobachtungsgeleiteter Beratung nach der Marte-Meo-Methode*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Hawellek, Ch. & von Schlippe, A. (Hrsg.) (2011). *Entwicklung unterstützen – Unterstützung entwickeln. Systemisches Coaching nach dem Marte-Meo-Modell* (2. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Høivik, M., Lydersen, S., Drugli, M., Onsøien, R., Hansen, M. & Berg-Nielsen, T. (2015). *Video feedback compared to treatment as usual in families with parent-child interactions problems: a randomized controlled trial*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 16. Juni 2016 unter <https://capmh.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13034-015-0036-9>
- Krause, Ch., Fittkau, B., Fuhr, R. & Thiel, H.-U. (Hrsg.). (2003). *Pädagogische Beratung. Grundlagen und Praxisanwendung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mäder, F. (2012). *Lehrdiplom für Berufsfachschulen/ Berufskundliche Bildung 2011-2013*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 3. Juni 2016 unter <http://eportfolio.webeducation.ch>
- Nussbeck, S. (2014). *Einführung in die Beratungspsychologie* (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Schnebel, S. (2012). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule* (2., ergänzte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schriber, S. & Steppacher, J.(Hrsg.) (2013). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Steiner, T. (2013). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (2., unveränderte Aufl.). Heidelberg: Carl Auer.

Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Materialien

Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2014): Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument Unterricht SHP

Anhang

Anhang 1: Informationsschreiben	72
Anhang 2: Forschungstagebuch (Beispiel)	73
Anhang 3: Elternschreiben	74
Anhang 4: Vereinbarung	75
Anhang 5: Protokoll 1	76
Anhang 6: Protokoll 2	76
Anhang 7: Protokoll 3	76
Anhang 8: Protokoll 4	76
Anhang 9: Extraktion 1	77
Anhang 10: Extraktion 2	86
Anhang 11: Gruppengespräch	97

Anhang 1: Informationsschreiben

Unterrichtsberatung konkret mit Marte Meo – meine Masterarbeit

Liebe Kollegin, lieber Kollege

Als angehende Schulische Heilpädagogin und zertifizierte Marte Meo-Therapeutin/Colleague-Trainerin möchte ich mit meiner Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich die Frage beantworten, inwiefern eine Schulische Heilpädagogin mit der Marte Meo-Methode Kolleginnen und Kollegen in ihrem Unterricht wirksam beraten kann.

Was ist Marte Meo?

Marte Meo ist eine Beratungs- und Kommunikationsmethode, die von der Holländerin Maria Aarts entwickelt wurde. Das zentrale Anliegen des Ansatzes ist es, die Ressourcen eines Menschen aufzuzeigen und zu aktivieren. Dafür werden Alltagssituationen mit Video gefilmt und Ausschnitte davon nach bestimmten Kriterien analysiert. Diese Ausschnitte werden anschliessend in einem sogenannten Review (siehe Abbildung) zusammen mit der ratsuchenden Person angeschaut. Dabei wird das Bild der eigenen Wirklichkeit durchgearbeitet und nach weiteren Situationen im Alltag gesucht, in welche die im Film sichtbar gelungene Kommunikation übertragen werden könnte.

„Manchmal fährt man auf einer festgefahrenen Schiene.... das zeigt mir einen anderen Weg.“

Mein Anliegen

Für den praktischen Teil meiner Masterarbeit suche ich Lehrkräfte, die bereit sind, sich nach der Marte Meo-Methode begleiten zu lassen und mit mir und weiteren Teilnehmenden über ihre Erfahrungen auszutauschen. Ich möchte herausfinden, ob mit der Marte Meo-Methode Lehrpersonen auch bei methodisch-didaktischen und verhaltenspädagogischen Anliegen oder in Teamteachingsituationen beraten werden können.

Ich biete dafür eine kostenlose, ressourcenorientierte Unterrichtsbegleitung, die einen neuen „Blick“ auf die eigene berufliche Tätigkeit ermöglichen kann.

Geplantes Vorgehen: **Erstgespräch**
Unterrichtsbesuch (Aufzeichnung des Erstfilms)
1. Review (Beratungsgespräch)
Unterrichtsbesuch (Aufzeichnung des Folgefilms)
2. Review
Gruppeninterview

Zeitraum der Durchführung: **Oktober 2015 bis März 2016**

Alle im Rahmen der Arbeit erhaltenen Daten und Informationen werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Kontakt

Melde dich bitte bei mir bis zum **26. September 2015**, damit wir die weiteren Schritte planen können. Erreichbar bin ich über Mail oder Telefon (xxx).

Freundliche Grüsse
 Bettina Merz

Anhang 2: Forschungstagebuch (Beispiel)

FORSCHUNGSTAGEBUCH		
Datum:	27.11.2015	
Ort:		
Lehrperson:	Marianne	
Thema der Beratung:	Lektionseinstieg	
Ablauf, Beobachtungen:	<p>Es dauert eine Weile, bis das Zimmer vorbereitet und die Filmkamera installiert ist. Ich beginne gleich mit dem Review (ohne „coffee, cookies and the dog“). Nach der Begrüssung und der Wiederholung des Beratungsanliegens bitte ich M., sich auf einer Skala von 1 bis 10 bezüglich des Lektionseinstiegs einzuschätzen. Sie nennt einen Wert von 6.5. Anschliessend lasse ich mich mit dem vorbereiteten geschnittenen Film durch das Review führen – ich brauche meine Unterlagen kaum. Es gelingt mir meistens, auf die Reaktionen von M. zu warten. Zwischendurch spüre ich eine Rührung bei M., ich bin mir nicht sicher, ob ich sogar Tränen sehe, als ich die schönen Kontaktmomente zeige. Die Reaktionen von M. auf die Bilder kommen spontan. Sie sagt, dass ihr nicht bewusst war, wie häufig sie Gesten benutze und dass ihr diese Beobachtung einen neuen Blick eröffne. M. reflektiert ihre Wahrnehmungen, fasst zusammen und formuliert ihre weiteren Schritte, ohne dass ich sie darum bitten muss. Dabei erinnert sie sich an die Titel, die ich im Film vermerkt habe. Als Erinnerung übergebe ich M. zwei Bilder. Auf die Frage, woran sie am Montag im Unterricht denken wird, nimmt sie das Bild mit den Gesten hervor und zeigt darauf. Weiter schätzt M. ihre Fähigkeiten bezüglich des Lektionseinstiegs nach dem Review auf 8 ein!</p> <p>Das Review dauert eine halbe Stunde, was von M. und mir als angenehm und passend empfunden wird (4 Filminuten!).</p>	
Gefühle, Reaktionen:	<p>Heute Morgen spürte ich plötzlich eine ungeahnte Nervosität. Worauf ich so lange hingearbeitet habe, soll nun endlich stattfinden. M.s Offenheit und Wohlwollen helfen mir dann aber sehr für einen guten Start in das erste Review mit einer Lehrerin.</p> <p>Ich bin glücklich und zufrieden. Einerseits zeigen die Einschätzungen auf der Skala, dass das Review auf M. eine Wirkung hatte, andererseits hat sich M. auch entsprechend positiv geäussert. Was will ich mehr? Diese Erfahrung spornt natürlich sehr an – ich freue mich bereits auf das nächste Review mit dem Klassenteam.</p> <p>Ein bisschen verunsichert bin ich, als ich die Rührung (Tränen) wahrnehme. Soll ich da etwas mehr Zeit lassen, die Gefühle sogar verbalisieren?</p>	unbedingt Supervisorin fragen!
Interpretationen:	Der gut vorbereitete, geschnittene und mit Titeln versehene Film gibt offenbar nicht nur mir eine Struktur , sondern hilft auch M., sich an die einzelnen Beobachtungspunkte zu erinnern.	weiter machen
Reflexionen, Massnahmen:	<p>Es zeigt sich, dass der Lehrerin beim Formulieren des Entwicklungspunktes das Bild als Erinnerungshilfe (Gesten) dient. Bei der Besprechung der Kontaktmomente merke ich, wie häufig der Blickkontakt von M. zu ihren Schülern stattfindet und weise sie auch darauf hin. Allerdings hätte ich als Erinnerung auch ein solches Bild ausdrucken müssen.</p> <p>Die Übergänge von den einzelnen Sequenzen empfinde ich als etwas abrupt. Da könnte ich in der Vorbereitung mir noch mehr Gedanken machen.</p>	Screenshot überlegter wählen!
Hypothesen, Erklärungen:	Mit dem Review macht die Klientin eine bedeutsame Selbstwirksamkeitserfahrung (s. Einschätzung). Sie nimmt ihre Tätigkeit von aussen wahr. Die Beraterin macht ihr Momente bewusst, d.h. sichtbar. Dadurch wird ihr ein neuer Blick ermöglicht.	

Anhang 3: Elternschreiben

Bettina Merz
xxx
xxx

xxx, 22. Oktober 2015

Videoaufnahmen im Unterricht

Liebe Eltern

Ich bin angehende Schulische Heilpädagogin und studiere berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Mit meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, ob mit der Marte-Meo-Methode Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht wirksam beraten werden können. Bei dieser Methode werden alltägliche Unterrichtssequenzen gefilmt und danach mit der Lehrperson mit dem Blick auf Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet.

Die Lehrerin Ihres Kindes, Frau xxx, hat sich bereit erklärt, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Dafür wird sie sich bei der Arbeit mit ihren Schülerinnen und Schülern filmen lassen und mit mir das Video besprechen.

Wenn Sie, liebe Eltern, damit einverstanden sind, dass Ihr Kind im Unterricht mit seiner Lehrerin gefilmt wird, bitte ich Sie, dies im untenstehendem Talon zu erklären.

Die Videoaufnahmen werden streng vertraulich behandelt. Sie werden nur der Lehrerin gezeigt. Kein Filmmaterial wird weitergegeben oder ins Internet gestellt.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen und grüsse Sie freundlich

----- ✂ -----
(bitte zurück an die Lehrerin, Frau xxx, bis 30. Okt. 2015)

Videoaufnahmen im Unterricht

Name des Kindes: _____

- Ich/wir erkläre/n uns mit den Aufnahmen einverstanden.
- Ich/wir möchte/n nicht, dass mein/unser Kind auf einer der Videoaufnahmen erscheint und bitte/n Sie um entsprechende Rücksichtnahme bei der Aufnahme.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang 4: Vereinbarung

Bettina Merz

xxx

xxx

xxx, 22. Oktober 2015

Vereinbarung über eine Videoberatung

Liebe xxx

Mit meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich möchte ich herausfinden, ob mit der Marte-Meo-Methode Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht wirksam beraten werden können. Bei dieser Methode werden alltägliche Unterrichtssequenzen gefilmt und danach mit der Lehrperson ressourcenorientiert und mit dem Blick auf Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet.

Du hast dich bereit erklärt, an meinem Forschungsprojekt teilzunehmen. Dafür werde ich dich bei der Arbeit mit deinen Schülerinnen und Schülern filmen und in einem sogenannten Review mit dir das Video besprechen. Dies soll aus meiner Rolle als Schulsche Heilpädagogin und Kollegin geschehen.

Ich verpflichte mich, die Videoaufnahmen streng vertraulich zu behandeln. Sie werden nur dir und meiner Supervisorin gezeigt. Kein Filmmaterial wird weitergegeben oder ins Internet gestellt.

Sollte ich für meine schriftliche Arbeit oder für die Schlusspräsentation Bilder oder Filmausschnitte verwenden wollen, werde ich dich selbstverständlich um deine Erlaubnis bitten.

Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit und dein Vertrauen!

Ort, Datum

Unterschrift der Lehrerin

Unterschrift der Beraterin

Anhang 5: Protokoll 1

Protokoll 1 kann aus Datenschutzgründen in dieser Version nicht dargestellt werden.

Anhang 6: Protokoll 2

Protokoll 2 kann aus Datenschutzgründen in dieser Version nicht dargestellt werden.

Anhang 7: Protokoll 3

Protokoll 3 kann aus Datenschutzgründen in dieser Version nicht dargestellt werden.

Anhang 8: Protokoll 4

Protokoll 4 kann aus Datenschutzgründen in dieser Version nicht dargestellt werden.

Anhang 9: Extraktion 1

Review 1: Marianne

Haupt-kategorie	Unterkategorie	Textstellen	Protokoll/ Zeile
Beratungs- strategien	Grundwerte vermitteln	B. bedauert, dass sie mit der Kamera etwas zu weit hinten im Zimmer stand.	1/9
	Eröffnen	B. begrüsst die Lehrerin. B. wiederholt das Anliegen.	1/1 1/1
	Hinführen zum eigenen Bild	B. lädt L. ein, in den Film hineinzuschauen. B. zeigt auf das Bild. B. übergibt ihr die Screenshots (Kontaktmoment, nonverbale Kommunikation).	1/13 1/23 1/92
	Ressourcen aufzeigen	<i>Das ist etwas, was mir ganz fest auffällt, wie du immer in Blickkontakt kommst mit den Kindern. Du nickst und bestätigst. Das ist schön, wie ihr zusammen schmunzelt. Aber es ist schön und es zeigt einfach eine gute Stimmung, die ihr miteinander habt. Und ganz verständnisvoll sagst du: Ah, ihr wart noch auf dem WC. ...und auch deine wohlwollende Atmosphäre, die man sieht, die du hast mit den Kindern, die du pflegst. Ja, aber das unterstützt sie wirklich sehr. Und es kommt sicher auf den Ton drauf an. Du hast eine sehr wohlwollende, warme Stimme gebraucht.</i>	1/19 1/26 1/31 1/32 1/45 1/51 1/60 1/75
	Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten	Beim ersten Standbild sagt B... B. leitet eine nächste Sequenz ein. B. weist mit den ersten Standbildern auf den Rundumblick der Lehrerin hin. Nun zeigt B., wie... Nun zeigt B. diejenigen Sequenzen, die... Eine weitere Sequenz leitet B. ein... B. führt L. wieder ins Bild zurück. In einem letzten Filmausschnitt wird der Lehrerin gezeigt,...	1/19 1/25 1/42 1/48 1/57 1/62 1/66 1/79
	Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen	<i>Und das könnte ich mir vorstellen wäre auch in der Anfangssituationen eine Möglichkeit. Ich habe mir überlegt, ob es eventuell Sinn machen würde, ein bisschen zu warten, bis auch bei den letzten das Zeichen (Gong) angekommen ist. Es geht ja einfach eine gewisse Zeit lang, wenn sie am Arbeiten sind. Denn dann denke ich, kannst du das, was du sagen möchtest besser hinüberbringen. Möglicherweise könntest du, wenn du findest, jetzt möchte ich etwas Wichtiges sagen, vor die Klasse hinstehen. So dass sie deine Präsenz so wirklich wahrnehmen.</i>	1/73 1/80 1/85

	Handlungen vorbereiten	Auf die Frage, woran die Lehrerin am Montag denken wird, wenn sie vor die Klasse tritt,...	1/115
	Beenden	B. sagt, dass dies die Ausschnitte waren, die sie zeigen wollte.	1/91
Beratungs- fertigkeiten	Wahrnehmen	L. nickt zustimmend. L. nickt... Die Lehrerin schaut sehr konzentriert aufs Bild und schluckt. B. und L. schauen sich an.	1/21 1/27 1/37 1/53
	Benennen	Darauf wiederholt B. das Beratungsanliegen. B. bedauert, dass sie mit der Kamera etwas zu weit hinten im Zimmer stand. Nun informiert die Beraterin, dass sie zur Einstimmung einige Szenen zeigen wird,... Jetzt erklärt die Beraterin, dass sie zur Frage übergehen möchte, wie die Lehrerin den Unterricht beginnt. B. sagt, dass dies die Ausschnitte waren, die sie zeigen wollte.	1/1 1/9 1/16 1/39 1/91
	Bestätigen	B. nickt, zeigt auf das Bild und sagt: <i>Das ist schön, er ist wirklich bei dir.</i> Beim dritten Schüler sagt B: <i>Das ist schön, wie ihr zusammen schmunzelt.</i> B. bestätigt: <i>Schön!</i> B. meint: <i>Das finde ich auch. Das ist sehr schön.</i> ...worauf B. ihr die Screenshots (Kontaktmoment, nonverbale Kommunikation) übergibt.	1/23 1/31 1/55 1/78 1/92
	Sich abwechseln	L. sagt: <i>Das interessiert mich.</i> L. ergänzt: <i>Nicht luftige.</i> L. meint: <i>Das kann ich mir vorstellen.</i> Diese möchte wissen: <i>Du hast jetzt die Ausschnitte bereits ausgewählt?</i> L. erklärt: <i>Er hat eine Diagnose von Autismus....</i> L. wiederholt: <i>Gut ja, das ist wichtig.</i> L. stellt fest: <i>„Da ist irgendetwas gut oder komisch...“</i> L. bedankt sich. L. sagt: <i>Das merke ich mir gerne. Ich habe nicht gewusst, dass das immer wieder so ist.</i> Die Lehrerin sagt: <i>Ja, so funktioniert es schon. Genau. Schön!</i> L. freut sich, dass der Anfang geklappt hat und sagt: <i>„Da hat es in diesem Moment nicht viel Anstrengung von mir gebraucht, aber Präsenz.“</i> L. erzählt: <i>So eine Hilflosigkeit,...</i> L. staunt: <i>Ich habe es nicht gemerkt oder ich merke es nie, dass ich so viel mit den Händen spreche.</i> L. antwortet: <i>Das stimmt, genau.</i> L. stellt fest: <i>Es hat geklappt. Das ist gut.</i> L. sagt: <i>Genau. Nicht schimpfen.</i> L. nickt und sagt: <i>Das ist gut. Den Namen rufen...</i> L. freut sich und sagt: <i>Prima.</i>	1/1 1/5 1/12 1/13 1/21 1/27 1/31 1/33 1/36 1/47 1/50 1/53 1/58 1/61 1/67 1/72 1/74 1/77

		L. sagt: <i>Genau. Sicher. Dem mehr Gewicht geben. Super. Auf jeden Fall. Das ist gut.</i> L. sagt darauf: <i>Ja, genau sehr gut.</i> L. sagt: <i>...um mehr Gewicht zu geben. Gong und warten. Das macht Sinn.</i> L. fasst von sich aus die Elemente nochmals zusammen, zögert etwas,... Die Lehrerin bedankt sich: <i>Danke vielmals, das ist eine ganz schöne Erinnerung.</i>	1/84 1/87 1/89 1/91 1/93
	Lenken und leiten	B. begrüsst L. zum Review. B. erklärt, dass... B. lädt L. nun ein, in den Film hineinzuschauen. Beim ersten Standbild sagt B.: <i>„Das ist etwas, was mir ganz fest auffällt,“</i> B. leitet eine nächste Sequenz ein,... Darauf ergänzt B. sofort... Und B. ergänzt sofort.. B. fügt nochmals zwei Bemerkungen an, wie sie die Situation empfindet. B. fügt an: <i>Das finde ich wirklich sehr wichtig...</i> B. weist mit den ersten Standbildern auf den Rundumblick der Lehrerin hin. Nun zeigt B., wie... B. wiederholt diese Aussage zweimal und ergänzt... Nun zeigt B. diejenigen Sequenzen... Darauf erwidert B. sofort... Eine weitere Sequenz leitet B. ein: <i>Was jetzt kommt, finde ich etwas ganz Wichtiges...</i> B. sagt: <i>Ich finde es ganz wichtig. Du hast ihn nicht blossgestellt...</i> Darauf fügt B. an: <i>Und das könnte ich mir vorstellen...</i> B. ergänzt sofort: <i>Und es kommt sicher auf den Ton drauf an...</i> B. sagt: <i>Ich habe mir überlegt, ob es eventuell Sinn machen würde,...</i> B. fügt an: <i>Möglicherweise könntest du, wenn du findest,...</i> B. weist zusätzlich auf die stärkere (Leitungs-)stimme der Lehrerin hin...	1/1 1/4 1/13 1/19 1/25 1/28 1/32 1/34 1/35 1/42 1/48 1/50 1/57 1/59 1/62 1/69 1/72 1/75 1/80 1/85 1/88
Wirkungen	nonverbale Reaktion	L. nickt bestätigend. Beide lachen. L. nickt zustimmend. L. nickt und wiederholt. Beide schauen schmunzelnd ins Bild. L. schaut sehr konzentriert aufs Bild und schluckt. L. freut sich. L. schaut B. an und hört zu. L. nickt. L. freut sich. L. schaut B. sehr aufmerksam an.	1/4 1/6 1/21 1/28 1/34 1/37 1/49 1/66 1/74 1/77 1/83

	verbale Reaktion	<p><i>Das interessiert mich.</i></p> <p><i>Nicht luftige.</i></p> <p><i>Ja, das kann ich mir vorstellen.</i></p> <p><i>Du hast jetzt die Ausschnitte bereits ausgewählt?</i></p> <p><i>Er hat eine Diagnose von....</i></p> <p><i>Gut ja, das ist wichtig.</i></p> <p><i>Da ist irgendetwas gut oder komisch.</i></p> <p>L. bedankt sich.</p> <p><i>Das merke ich mir gerne. Ich habe nicht gewusst, dass das immer wieder so ist.</i></p> <p><i>Ja, so funktioniert es schon. Genau. Schön!</i></p> <p><i>Da hat es in diesem Moment nicht viel Anstrengung von mir gebraucht, aber Präsenz.</i></p> <p><i>So eine Hilflosigkeit, wie ich sie vielleicht am Anfang in der ersten Klasse oft hatte, das ist vorbei, weil wir so zusammen gewachsen sind und ein gegenseitiges Vertrauen da ist. Das ist schon anders, ja.</i></p> <p><i>Ich habe es nicht gemerkt oder ich merke es nie, dass ich so viel mit den Händen spreche.</i></p> <p><i>Das stimmt genau.</i></p> <p><i>Es hat geklappt. Das ist gut.</i></p> <p><i>Genau, nicht schimpfen.</i></p> <p><i>Das ist gut. Den Namen rufen... und ihr werdet dann auch noch ankommen.</i></p> <p><i>Prima.</i></p> <p><i>Genau. Sicher. Dem mehr Gewicht geben. Super. Auf jeden Fall. Das ist gut.</i></p> <p><i>Ja genau. Sehr gut.</i></p> <p><i>...um mehr Gewicht zu geben. Gong und warten. Das macht Sinn.</i></p> <p>L. fasst von sich aus die Elemente nochmals zusammen.</p> <p><i>Danke vielmals, das ist eine ganz schöne Erinnerung. Das war mir nicht bewusst, dass ich soviel zeige und in diesem Sinne andere Kanäle anspreche als nur über die Ohren. Danke vielmals für die sorgfältige, wohlwollende, aufmerksame Arbeit. Das brachte mir sehr viel, weil du auch Sachen herausgepickt hast, an die ich gar nicht gedacht habe. Du hast das ganze Feld irgendwie geöffnet und mir noch verschiedene Orte gezeigt, die gut gehen oder wo ich weiter dran denken kann.</i></p>	<p>1/1</p> <p>1/5</p> <p>1/12</p> <p>1/13</p> <p>1/21</p> <p>1/28</p> <p>1/3</p> <p>1/33</p> <p>1/36</p> <p>1/47</p> <p>1/50</p> <p>1/53</p> <p>1/58</p> <p>1/61</p> <p>1/67</p> <p>1/72</p> <p>1/74</p> <p>1/78</p> <p>1/84</p> <p>1/87</p> <p>1/90</p> <p>1/91</p> <p>1/93</p>
	metakognitive Aussagen	<p>Wert: 6,5 bis 7. Es gibt 1 und 10.</p> <p>Wert: Ich glaube schon acht. Nach wie vor gibt es null und zehn. Aber es ist wahrscheinlich um eine Acht herum im Durchschnitt.</p> <p><i>Das hat eine Wirkung, unbedingt. Und somit verstehe ich auch diese Technik oder die Idee hinter Marte Meo. Wie man Leute begleiten, beraten, vorwärts bringen kann mit solchen Sequenzen, die man anschauen darf, die so geschickt ausgewählt wurden. Das verstehe ich jetzt eigentlich gut, was du im Sinne hast.</i></p> <p><i>Es war von Anfang an für mich etwas, dem ich mit Freude entgegen geschaut habe. Ich habe gewusst, das kommt gut mit dir. Das macht mich dann nicht unsicher oder traurig oder irgendetwas. Dann bin ich</i></p>	<p>1/8</p> <p>1/101</p> <p>1/104</p> <p>1/109</p>

		<p><i>jetzt überrascht, wie du das strukturiert hast. Es ist sehr hilfreich mit den Titeln, die du hingeschrieben hast. Ich kann mir jetzt eigentlich merken, was dir aufgefallen ist, und an was ich auch gerne weiter dran denken möchte, weil es eine gute Sache ist.</i></p> <p><i>An die Sprache mit den Händen. Das wird mich weiter interessieren. Vielleicht kann ich mich selber auch einmal beobachten. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, das dies für mich ein Thema wäre. Das ist ganz neu. Ich denke auch, ich bin da bei der Acht und wir finden jeweils schon einen Anfang.</i></p>	1/116
--	--	--	-------

Review 2: Marianne

Haupt-kategorie	Unterkategorie	Textstellen	Protokoll/Zeile
Beratungs-strategien	Grundwerte vermitteln	B. stellt fest, dass ihr bewusst wurde, dass sie die Sequenzen etwas eng zusammengeschnitten habe und sie besser jeweils einige Sekunden mehr Film gelassen hätte.	2/56
	Eröffnen	B. begrüsst L. zum zweiten Review. B. legt Karten hin, auf welchen die Titel der einzelnen Sequenzen des Folgefilms notiert sind. B. erklärt das veränderte Vorgehen. B. erinnert an das Beratungsanliegen.	2/1 2/3 2/5 2/11
	Hinführen zum eigenen Bild		
	Ressourcen aufzeigen	<i>Wie es dir gelingt, das ist schön.</i> B. zeigt auf das Bild und ergänzt: <i>Und auch das zeigt deine wertschätzende Haltung.</i> B. weist danach auf die sichtbare Freude der Lehrerin an ihrer Arbeit hin. B. führt zurück ins Bild und sagt: <i>Das kommt zu den Kindern, das sehen sie. Und auch deine Stimme kommt immer sehr wohlwollend und wertschätzend rüber.</i> <i>Das unterstützt in diesem Moment wirklich sehr.</i>	2/14 2/37 2/39 2/42 2/50
	Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten	B. leitet die erste Sequenz mit einer Interaktionsanalyse ein und sagt: <i>Und nun schauen wir, was passiert. Das ist eben spannend.</i> B. hält den Film nochmals an und wartet. B. erklärt: <i>Das ist ein klarer Anfang von dir.</i> Nun kündigt B. die nächste Sequenz an,... Darauf leitet B. Sequenzen ein, in denen.... Als letzte Sequenz führt B. eine Situation ein, in der die Lehrerin am Pult sitzt. B. leitet das letzte Bild ein: <i>Er erhellt sich...</i> Dann fragt die Beraterin, ob die Lehrerin dieses Bild haben möchte.	2/15 2/21 2/23 2/29 2/44 2/60 2/62 2/65
	Entwicklungsmöglichkeiten		

	aufzeigen		
	Handlungen vorbereiten		
	Beenden	B. fragt die Lehrerin, ob sie sich nochmals in eine Sequenz anschauen möchte. B. schliesst ab mit: <i>Schön!</i> B. schliesst ab: <i>Schön. Hast du noch eine Frage zu dem, was du jetzt gesehen hast?</i>	2/70 2/75 2/87
Beratungs- fertigkeiten	Wahrnehmen	B. fragt sie, ob sie es gehört habe. L. nickt und schmunzelt.	2/17 2/32
	Benennen	B. erklärt, dass mit dem Folgefilm geschaut wird, ob etwas von dem, was beim ersten Mal besprochen wurde, umgesetzt werden konnte. B. erklärt das veränderte Vorgehen. B. weist darauf hin, dass sie hier Filmausschnitte gewählt hat,... B. stellt fest, dass ihr bewusst wurde, dass sie die Sequenzen etwas eng zusammengeschnitten habe.	2/1 2/5 2/30 2/56
	Bestätigen	B. ergänzt: <i>Wie es dir gelingt. Das ist schön.</i> B. zeigt nochmals aufs Bild und sagt: <i>Schön.</i> B. bestätigt: <i>Genau.</i> B. schliesst ab mit <i>Schön!</i>	2/14 2/24 2/33 2/75
	Sich abwechseln	L. nickt. L. schaut interessiert auf die Karten und sagt: <i>Gut. Ich kann das alles lesen....</i> L. sagt: <i>„Ja, meine Präsenz. Das war eher ein Thema im letzten, vorletzten oder anfangs Jahr...“</i> L. fragt erstaunt: <i>Haben das die Kinder gemacht?</i> B. sagt: <i>Ja, offensichtlich nehmen die Kinder dich wahr.“</i> Und L. ergänzt: <i>Und sie merken, jetzt könnte es los gehen.</i> L. nickt und sagt: <i>Gut.</i> L. sagt: <i>Ja, gut. Jetzt kann es losgehen.</i> L. erwidert: <i>Ja doch. Ich denke, so kann die Schule losgehen. Dann sind wir wirklich bereit.</i> L. bestätigt: <i>Nein, es ist nicht mehr so anstrengend.</i> L. sagt: <i>Ich glaube – Kurt, mein Partner hört nicht so gut – und wenn ich mit ihm spreche, unterstütze ich oft mit Gesten....</i> B. bestätigt: <i>Ja, unbedingt.</i> Sie zeigt auf das Bild und ergänzt: <i>„Und auch das zeigt deine wertschätzende Haltung. Ich drücke euch die Daumen, macht’s gut.“</i> L. schmunzelt und sagt: <i>Okey.</i> L. nickt und sagt: <i>Ja, das stimmt. Das macht wirklich Freude.</i> L. sagt: <i>Das habe ich jetzt nicht verstanden.</i> L. nickt und sagt: <i>Ja.</i> L. sagt plötzlich: <i>Das habe ich nicht verstanden, aber gesehen.</i> Darauf antwortet B.: <i>Vielleicht ist es ja einigen Kindern auch genau so gegangen. Sie kennen ja das Wort</i>	2/3 2/8 2/11 2/19 2/20 2/20 2/22 2/23 2/24 2/27 2/33 2/37 2/39 2/40 2/46 2/50 2/51 2/52

	<p><i>nicht. Wenn du es mit der Bewegung aber so anzeigst, können sie sich das vorstellen.</i></p> <p>L. strahlt und sagt: <i>Ja, das glaube ich auch.</i></p> <p>L. meint darauf: <i>Nein, ich habe es schon gesehen.</i></p> <p>L. sagt: <i>Aha, das ist herzig. Jetzt ist alles klar.</i></p> <p>B. sagt: <i>Das Aha-Erlebnis. Jetzt ist es gegangen.“</i></p> <p>Und L. ergänzt: <i>Ja, jetzt ist gut. Schön. Das hat jetzt ganz schön ausgesehen.</i></p> <p>L. freut sich, sagt <i>Super!</i> und meint: <i>Das andere hat noch mehr mit den Kindern zu tun.</i></p> <p>L. bedankt sich und sagt: <i>Schön!</i></p> <p>L. möchte sich nochmals die „Individuelle Begleitung der Schülern“ anschauen und sagt: <i>Das finde ich interessant, wie es so langsam dann...</i></p> <p>B. fragt, ob die Lehrerin den Film selber anhalten möchte.</p> <p>L. will die Sequenz aber einfach mal in einem Zug abspielen lassen.</p> <p>L. schmunzelt zum Schluss und sagt: <i>Okey. Gut. Ja, da ging es um Teilaufgaben.</i></p> <p>L. bedankt sich und sagt: <i>Das ist wunderbar.</i></p> <p>L. zeigt auf die Karten und sagt: <i>Mir kommt schon fast jeden Tag in den Sinn, wie wir dieses Thema bearbeitet haben.</i></p> <p>B. bestätigt, dass man beides im Folgefilm sehr schön sehe.</p> <p>L. ergänzt: <i>Daher hat mir die Zusammenarbeit mit dir eigentlich schon viel gebracht. Mir ist einiges bewusst geworden,...</i></p> <p>Darauf entgegnet B.: <i>Ich weiss auch nicht, ob mir das so bewusst aufgefallen wäre, wenn ich einfach bei dir in der Stunde gesessen wäre. Mir ist es wohl auch erst mit dem Film so sichtbar geworden.</i></p> <p>L. meint: <i>Das denke ich. Es ist schon nochmals ein genaueres Hinschauen und Reflektieren. Ja, das ist ein sehr gutes Mittel.</i></p> <p>L. verneint.</p>	<p>2/54</p> <p>2/58</p> <p>2/63</p> <p>2/63</p> <p>2/64</p> <p>2/67</p> <p>2/68</p> <p>2/70</p> <p>2/72</p> <p>2/73</p> <p>2/74</p> <p>2/75</p> <p>2/76</p> <p>2/81</p> <p>2/81</p> <p>2/84</p> <p>2/86</p> <p>2/88</p>
Lenken und leiten	<p>B. begrüsst L. zum zweiten Review.</p> <p>B. legt Karten hin, auf welchen die Titel der einzelnen Sequenzen des Folgefilms notiert sind.</p> <p>B. erinnert an das Beratungsanliegen bezüglich des Lektionsanfangs.</p> <p>B. leitet die erste Sequenz mit einer Interaktionsanalyse ein und sagt: <i>Und nun schauen wir, was passiert. Das ist eben spannend.</i></p> <p>B. ergänzt: <i>Man sieht die Kinder da nicht, aber man hört sie.</i></p> <p>B. erklärt: <i>Das ist ein klarer Anfang von dir.</i></p> <p>B. wartet einen Moment zu und fügt an: <i>Und es ist dir wirklich mit deiner Präsenz gelungen und es hat auch nicht so viel Kraft gebraucht.</i></p> <p>Nun kündigt B. die nächste Sequenz an,...</p> <p>B. wartet ein bisschen und weist danach auf die sichtbare Freude der Lehrerin an ihrer Arbeit hin.</p> <p>B. führt zurück ins Bild und sagt: <i>Das kommt zu den Kindern, das sehen sie....</i></p> <p>B. ergänzt eine, indem sie sagt: <i>Sie sind ja da beschäftigt mit ihrer Arbeit...</i></p>	<p>2/1</p> <p>2/3</p> <p>2/11</p> <p>2/15</p> <p>2/18</p> <p>2/23</p> <p>2/25</p> <p>2/29</p> <p>2/39</p> <p>2/42</p> <p>2/48</p>

		Als letzte Sequenz führt B. eine Situation ein, in der die Lehrerin am Pult sitzt. B. leitet das letzte Bild ein: <i>Er erhellt sich...</i> Dann fragt B., ob die Lehrerin dieses Bild haben möchte. B. fragt die Lehrerin, ob sie sich nochmals in eine Sequenz anschauen möchte. B. schliesst ab: <i>Schön. Hast du noch eine Frage zu dem, was du jetzt gesehen hast?</i>	2/60 2/62 2/65 2/70 2/87
Wirkungen	nonverbale Reaktion	L. nickt. L. schaut sich die Karten an. Beide lachen. L. lehnt sich zurück und schaut etwas perplex. Beide schmunzeln. L. nickt. L. stützt ihr Gesicht auf die verschränkten Hände und schaut sehr konzentriert auf den Film. L. nickt und schmunzelt. L. schmunzelt. L. nickt. L. schmunzelt zwischendurch und nickt. L. strahlt. Sie streckt sich und lächelt. L. freut sich und sagt ... Die Lehrerin bedankt sich und sagt: „Schön!“ L. zeigt auf die Karten...	2/3 2/5 2/10 2/16 2/21 2/22 2/31 2/32 2/39 2/50 2/51 2/54 2/63 2/67 2/68 2/76
	verbale Reaktion	<i>Gut.</i> <i>Gut. Ich kann das alles lesen. Es ist sehr schön geschrieben. Deine Schrift ist so besonders.</i> <i>Ja, meine Präsenz. Das war eher ein Thema im letzten, vorletzten oder anfangs Jahr. Die Klasse hat sich sehr verändert. Die Unsicherheit, ob ich präsent bin oder die Kinder auf mich hören, ist fast kein Thema mehr. Aber es nimmt mich trotzdem Wunder.</i> <i>Haben das die Kinder gemacht?</i> <i>Und sie merken, jetzt könnte es los gehen.</i> <i>Gut.</i> <i>Ja, gut. Jetzt kann es losgehen.</i> <i>Ja, doch. Ich denke, so kann die Schule losgehen. Dann sind wir wirklich bereit.</i> <i>Nein, es ist nicht mehr so anstrengend.</i> <i>Ich glaube - Kurt, mein Partner hört nicht so gut – und wenn ich mit ihm spreche, unterstütze ich oft mit Gesten. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen in die Schule einfließt. Und es gibt ja Kinder, die über das Ohr nicht so gut aufnehmen können. Das hilft ihnen vielleicht auch, wenn sie so etwas sehen.</i> <i>Ja, das stimmt. Das macht wirklich Freude.</i> <i>Das habe ich jetzt nicht verstanden.</i>	2/5 2/9 2/12 2/19 2/21 2/22 2/24 2/25 2/27 2/33 2/40 2/46

		<p><i>Ja, gut.</i></p> <p><i>Das habe ich nicht verstanden, aber gesehen.</i></p> <p><i>Das glaube ich auch.</i></p> <p><i>Nein, ich habe es schon gesehen.</i></p> <p><i>Aha, das ist herzig. Jetzt ist alles klar.</i></p> <p><i>Ja, jetzt ist gut. Schön. Das hat jetzt ganz schön ausgesehen.</i></p> <p><i>Super!</i></p> <p><i>Das andere hat noch mehr mit den Kindern zu tun.</i></p> <p><i>Schön!</i></p> <p><i>Das finde ich interessant, wie es so langsam dann...</i></p> <p><i>Okey. Gut. Ja, da ging es um Teilungsaufgaben.</i></p> <p><i>Das ist wunderbar!</i></p>	<p>2/47</p> <p>2/51</p> <p>2/54</p> <p>2/58</p> <p>2/63</p> <p>2/64</p> <p>2/68</p> <p>2/68</p> <p>2/69</p> <p>2/71</p> <p>2/74</p> <p>2/76</p>
	metakognitive Aussagen	<p><i>Mir kommt schon fast jeden Tag in den Sinn, wie wir dieses Thema bearbeitet haben. Es war ja nicht von Anfang an ein Thema. Mit dem Anschauen der Ausschnitte hat sich das ja erst gezeigt, dass das etwas ist, womit ich oft arbeite. Ich setze das manchmal wirklich bewusst ein. Und auch was du letztes Mal zum Augenkontakt mit den Kindern gesagt hast, dass das wichtig ist, dass man sie erreicht und sie so bei einem sein können.</i></p> <p><i>Daher hat mir die Zusammenarbeit mit dir eigentlich schon viel gebracht. Mir ist einiges bewusst geworden, worauf ich in allen 38 Jahren, in denen ich unterrichte, nie geschaut habe oder worauf ich nie eine Rückmeldung bekommen habe. Das ist wunderbar.</i></p> <p><i>Das denke ich. Es ist schon nochmals ein genaueres Hinschauen und Reflektieren. Ja, das ist ein sehr gutes Mittel.</i></p>	<p>2/76</p> <p>2/81</p> <p>2/86</p>

Anhang 10: Extraktion 2

Review 1: Verena

Haupt-kategorie	Unterkategorie	Textstellen	Protokoll/ Zeile
Beratungs- strategien	Grundwerte vermitteln		
	Eröffnen	B. begrüsst die Lehrerin zum Review. B. wiederholt das Beratungsanliegen der Lehrerin Weiter informiert B., dass sie zuerst einige Sequenzen aus dem Unterricht zeigen wird. B. informiert,...	3/1 3/1 3/4 3/13
	Hinführen zum eigenen Bild	Beim ersten Standbild sagt B.: <i>In diesem Moment sieht man dein sehr freundliches, offenes Gesicht.</i> Beim zweiten Standbild weist B. wieder auf das Lachen der Lehrerin hin...	3/14 3/16
	Ressourcen aufzeigen	<i>In diesem Moment sieht man dein sehr freundliches, offenes Gesicht. Du strahlst den Schüler an.</i> Beim zweiten Standbild weist die Beraterin wieder auf das Lachen der Lehrerin hin... <i>Deine SuS sehen dich sehr oft strahlen und lachen.</i> <i>Und du reagierst auch auf sie. Und es ist einfach eine ganz freundliche, fröhliche Stimmung zwischen euch.</i> <i>Man sieht, dass du sehr mit deiner Mimik spielst. Und so bist du sehr präsent.</i> <i>Das war extrem wichtig für ihn, dass du da interveniert hast. Das war sehr gut.</i> <i>Und du zeigst ihm so: Ich nehme dich ernst.</i>	3/14 3/16 3/20 3/29 3/38 3/70 3/85
	Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten	In einer weiteren Sequenz ist die Lehrerin im Kontakt mit einer Schülerin, die ihr eine Arbeit zeigt. Bei einem weiteren Standbild sagt B..... Bei einem weiteren Bild weist B. auf den Blickkontakt hin. Sie schauen sich lange das letzte Standbild in dieser Sequenz an. B. übergibt den Screenshot dieser Sequenz. Nun kündigt B. eine Sequenz an, in der die Klasse im Kreis sitzt. Die beiden schauen weiter in den Film und B. erklärt... B. weist auf die starke Präsenz der Lehrerin hin und schliesst die Sequenz... Die Beraterin übergibt den zweiten Screenshot mit der eben erwähnten Sequenz. Nun wird die Sequenz gezeigt, in welcher der Schüler K. sich zu Wort meldet. B. zeigt auf das Bild. Nach diesem kurzen Austausch, wenden sich B. und L. wieder dem Bild zu. B. zeigt auf das Bild.	3/18 3/22 3/25 3/28 3/32 3/36 3/44 3/46 3/52 3/57 3/74 3/83 3/87

		B. kündigt eine nächste Sequenz an: <i>Und dann war es spannend.</i>	3/102
	Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen	<i>Und da weiss ich nicht – er hat ja, so wie du es dir erhofft hattest, etwas Seriöses beigetragen – ob du ihn in diesem Moment noch etwas hättest bestätigen können. Vielleicht nochmals sagen: Das war jetzt wirklich ein interessanter Beitrag von dir, K. Damit auch die anderen das besser wahrnehmen können. Das könnte ich mir vorstellen, dass du das noch etwas verstärken könntest.</i>	3/94
		<i>...dann, wenn es, das Verhalten, erwünscht war. Ich könnte mir vorstellen, dass er das dann so auch lernt. Wenn du es dann noch deutlicher bestätigst. Das ist gut...“</i>	3/98
		<i>Das könnte möglicherweise noch eine Unterstützung sein. Dass er eher solche Bilder.</i>	3/101
		<i>Das sind so Momente, in denen man das, was vom Schüler kommt, grösser machen kann für die Klasse, wie du es vorher ja schon gemacht hast: Das war jetzt interessant, was du beigetragen hast, K. So könnte man es vielleicht noch ein bisschen unterstützen.</i>	3/111
		Handlungen vorbereiten	Auf die Frage, woran die Lehrerin am Montag denken wird, wenn sie vor die Klasse tritt, sagt sie: <i>Ich denke sicher an mein Gesicht (zeigt auf die Fotos) ... wie die Kinder das so sehen.</i>
	Beenden	(Filmabbruch)	
Beratungsfertigkeiten	Wahrnehmen	L. lächelt. Beide schauen sich an.	3/15
	Benennen	B. wiederholt das Beratungsanliegen.	3/1
		Weiter informiert die Beraterin, dass sie zuerst einige Sequenzen aus dem Unterricht zeigen wird...	3/5
		B. erklärt: <i>Jetzt muss ich den Balken noch wegschieben.</i>	3/10
		B. informiert, dass sie zuerst einige Filmsequenzen zeigen wird,...	3/13
		B. erklärt, dass sie jetzt den Ton wohl etwas lauter stellen müsse.	3/57
	Bestätigen	B. sagt: <i>Das ist schön.</i>	3/27
		B. zeigt auf das Bild und sagt: <i>Man sieht wirklich schön, dass du ihm zuhörst.</i>	3/74
		B. nickt bestätigend und sagt: <i>Genau.</i>	3/80
		B. bestätigt: <i>Genau.</i>	3/93
Sich abwechseln	L. nickt und sagt: <i>Genau.</i>	3/4	
	L. nickt und sagt: <i>Ja.</i>	3/6	
	L. sagt: <i>Ja schön. Das habe ich von mir selber nicht immer das Gefühl.</i>	3/21	
	L. nickt und bestätigt: <i>Mmh.</i>	3/25	
	Die Lehrerin setzt an, etwas zu sagen,...	3/30	
	L. freut sich und sagt: <i>Jö. Schön, das Sünneli.</i>	3/33	
	B. sagt: <i>Das kann man einfach geniessen.</i>	3/33	
	L. wiederholt: <i>Ja, das kann man wirklich geniessen. Herzig, so verschmitzt.</i>	3/34	
	L. antwortet: <i>Nein, vermutlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er mit seinen Gedanken irgendwo anders war.</i>	3/42	
	L. nickt und sagt: <i>...um sie heranzuziehen, ja.</i>	3/46	
L. sagt: <i>Ich denke, das ist bei dieser Klasse das Strenge, dass man immer an sehr vielen Orten schauen muss.</i>	3/48		

	<p>L. nickt und sagt: <i>Ja, das ist ja umgekehrt auch so.</i></p> <p>L. bestätigt: <i>Genau.</i></p> <p>L. lacht und sagt: <i>Ja, das muss man vermutlich bei ihm....</i></p> <p>B. nickt sagt: <i>Ah, ja.</i></p> <p>L. antwortet: <i>Genau.</i></p> <p>L. bestätigt: <i>Das ist oft so.</i></p> <p>L. sagt: <i>Nein, da wollte er nicht etwas besonders Blödes sagen,...</i></p> <p>L. nickt und bestätigt: <i>Ja, er hätte ja auch viel zu sagen.</i></p> <p>L. fragt: <i>Was meinst du wohl? In der Lektion hat man es – meine ich – schon verstanden. Aber da verstehe ich es nicht.</i></p> <p>L. nickt und sagt: <i>Ja...</i></p> <p>L. stellt fest: <i>Ja, das ist er da jetzt eigentlich. Genau. Man merkt den Unterschied schon,...</i></p> <p>L. meint: <i>Das weiss ich auch nicht....</i></p> <p>L. nickt und sagt: <i>...ja, es ist wichtig, was du sagen willst.</i></p> <p>L. ergänzt: <i>Er sucht schon den Kontakt zu den anderen auch vis-à-vis.</i></p> <p>Die Lehrerin nickt und sagt: <i>Ja...</i></p> <p>L. nickt und sagt: <i>...das passt.</i></p> <p>L. stellt fest: <i>Und jetzt kommt er nochmals mit dem Zocken.</i></p> <p>B. meint: <i>Irgendwie war es noch nicht fertig. Er kommt nochmals mit dieser Ernsthaftigkeit...</i></p> <p>L. fragt: <i>Ich weiss jetzt gar nicht. Was hat er da gesagt, ich verstehe es gar nicht.</i></p> <p>B. mag sich erinnern, dass es um die Grossschreibung des Verbs ging.</p> <p>L. schaut nochmals in den Film und bestätigt: <i>Ja, genau.</i></p> <p>L. nickt und sagt: <i>Ja.</i></p> <p>L. nickt und entgegnet: <i>Ich finde es noch schwierig, weil es ja eben häufig dann ist, wenn ich schon abgeschlossen habe...</i></p> <p>B. nickt und gibt ihr Recht.</p>	<p>3/50</p> <p>3/55</p> <p>3/58</p> <p>3/61</p> <p>3/62</p> <p>3/64</p> <p>3/66</p> <p>3/71</p> <p>3/73</p> <p>3/75</p> <p>3/77</p> <p>3/82</p> <p>3/86</p> <p>3/92</p> <p>3/98</p> <p>3/100</p> <p>3/103</p> <p>3/104</p> <p>3/105</p> <p>3/106</p> <p>3/107</p> <p>3/110</p> <p>3/114</p> <p>3/118</p>
Lenken und leiten	<p>B. begrüsst L. zum Review.</p> <p>Beim ersten Standbild sagt B: <i>In diesem Moment sieht man...</i></p> <p>Beim zweiten Standbild weist B. wieder auf das Lachen der Lehrerin hin...</p> <p>B. sagt: <i>Du lachst... und das sieht sie.</i></p> <p>Bei einem weiteren Standbild sagt die Beraterin:...</p> <p>Bei einem weiteren Bild weist B. auf den Blickkontakt...</p> <p>B. sagt: <i>Und du reagierst auch auf sie.</i></p> <p>Aber B. ergänzt gleich: <i>Ich finde es schön zu sehen,...</i></p> <p>B. ergänzt: <i>Aber beide... es spielt.</i></p> <p>Nun kündigt B. eine Sequenz an, in der...</p> <p>B. sagt: <i>Man sieht,...</i></p>	<p>3/1</p> <p>3/14</p> <p>3/16</p> <p>3/19</p> <p>3/22</p> <p>3/25</p> <p>3/29</p> <p>3/31</p> <p>3/35</p> <p>3/36</p> <p>3/37</p>

		<p>B. weist darauf hin, dass...</p> <p>B. erklärt: <i>Du könntest ihn ja auch rügen. So aber wird er nicht blossgestellt.</i></p> <p>B. erklärt: <i>Und jetzt bist du mit deinem Blick schon wieder bei den anderen.</i></p> <p>B. weist auf die starke Präsenz der Lehrerin hin und schliesst die Sequenz mit...</p> <p>B. nickt und sagt: <i>Aber es gelingt dir wirklich sehr gut so...</i></p> <p>B. übergibt den zweiten Screenshot mit der eben erwähnten Sequenz.</p> <p>B. sagt: <i>Das ist ein Bild aus dem Unterricht. Es ist nicht eine gestellte Aufnahme.</i></p> <p>Nun wird die Sequenz gezeigt, in welcher der Schüler K. sich zu Wort meldet.</p> <p>B. fragt: <i>Das ist jetzt wohl der Moment, bei dem du nicht gewusst hast, was kommt?</i></p> <p>B. schüttelt leicht den Kopf und sagt: <i>... und er schwatzt drauflos und man versteht einfach nichts.</i></p> <p>B. ergänzt: <i>Aber eigentlich macht er das mit einer Ernsthaftigkeit...</i></p> <p>B. sagt: <i>Ja, das habe ich gedacht. Ich habe da das Gefühl, dass es ihm wirklich wichtig ist...</i></p> <p>Darauf ergänzt B.: <i>...und das, was ich jetzt sage, ist wichtig für sie.</i></p> <p>B. sagt: <i>Nun möchte ein anderes Kind erklären...</i></p> <p>B. ergänzt: <i>Das ist eine ganz wichtige Sequenz für ihn....</i></p> <p>B. zeigt: <i>Gut. Und damit ist klar von dir, dass wir jetzt weitergehen...</i></p> <p>B. sagt: <i>Ein bisschen kommt es da, dieses Lachen.</i></p> <p>B. fügt an: <i>Und da weiss ich nicht – er hat ja, so wie du es dir erhofft hattest, etwas Seriöses beigetragen – ob du ihn in diesem Moment noch etwas hättest bestätigen können....</i></p> <p>B. fährt gleich weiter: <i>...dann, wenn es, das Verhalten, erwünscht war. Ich könnte mir vorstellen, dass er das dann so auch lernt...</i></p> <p>Worauf B. weiterspricht: <i>Das könnte möglicherweise noch eine Unterstützung sein...</i></p> <p>B. kündigt eine nächste Sequenz an: <i>Und dann war es spannend...</i></p> <p>B. sagt: <i>Du willst da ja auch abschliessen....</i></p> <p>B. fügt an: <i>Er ist total gefesselt, finde ich....</i></p> <p>B. weiter: <i>Das sind so Momente, in denen man das, was vom Schüler kommt, grösser machen kann für die Klasse, wie du es vorher ja schon gemacht hast...</i></p>	<p>3/39</p> <p>3/41</p> <p>3/44</p> <p>3/46</p> <p>3/49</p> <p>3/52</p> <p>3/53</p> <p>3/57</p> <p>3/61</p> <p>3/63</p> <p>3/65</p> <p>3/67</p> <p>3/76</p> <p>3/84</p> <p>3/87</p> <p>3/90</p> <p>3/91</p> <p>3/94</p> <p>3/98</p> <p>3/101</p> <p>3/102</p> <p>3/108</p> <p>3/110</p> <p>3/111</p>
Wirkungen	nonverbale Reaktion	<p>L. nickt.</p> <p>L. nickt.</p> <p>L. schaut mit und schmunzelt.</p> <p>L. lächelt.</p> <p>L. strahlt, nickt und schaut wieder ins Bild.</p> <p>L. nickt. und schmunzelt.</p> <p>L. und B. lachen viel.</p> <p>L. setzt an, etwas zu sagen.</p> <p>L. freut sich und sagt...</p> <p>L. schaut sie an und nickt.</p>	<p>3/4</p> <p>3/6</p> <p>3/11</p> <p>3/15</p> <p>3/18</p> <p>3/25</p> <p>3/27</p> <p>3/30</p> <p>3/33</p> <p>3/38</p>

		<p>L. nickt und sagt... Beide schmunzeln. L. strahlt und lacht. L. lacht. L. nickt und bestätigt... L. und B. schauen etwas fragend... Beide schmunzeln. L. nickt. L. schmunzelt und nickt. Beide schauen ins Bild und schmunzeln. L. nickt. L. nickt. Beide lachen. Beide lachen. L. nickt. L. nickt und entgegnet...</p>	<p>3/46 3/48 3/53 3/58 3/71 3/72 3/72 3/75 3/89 3/91 3/98 3/100 3/102 3/105 3/110 3/114</p>
	verbale Reaktion	<p><i>Genau.</i> <i>Ja.</i> <i>Ja schön. Das habe ich von mir selber nicht immer das Gefühl.</i> <i>Mmh.</i> <i>Jö. Schön, das Sünneli.</i> <i>Ja, das kann man wirklich geniessen. Herzig, so verschmitzt.</i> <i>Nein, vermutlich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er mit seinen Gedanken irgendwo anders war. ...um sie heranzuziehen, ja.</i> <i>Ich denke, das ist bei dieser Klasse das Strenge, dass man immer an sehr vielen Orten schauen muss.</i> <i>Ja, das ist ja umgekehrt auch so. Das merkt man auch bei den Kindern...</i> <i>Genau.</i> <i>Ja, das muss man vermutlich bei ihm. Man versteht ihn praktisch nicht.</i> <i>Das ist oft so.</i> <i>Nein, da wollte er nicht etwas besonders Blödes sagen.</i> <i>Ja, er hätte ja auch viel zu sagen.</i> <i>Was meinst du wohl? In der Lektion hat man es – meine ich – schon verstanden. Aber da verstehe ich es nicht.</i> <i>Ja.</i> <i>Ja, das ist er da jetzt eigentlich. Genau. Man merkt den Unterschied schon, wenn er etwas sagen will, damit ihn die anderen cool oder lustig finden.</i> <i>Das weiss ich auch nicht. Ich weiss auch nicht, wie fest seine Wahrnehmung dann eine andere ist.</i></p>	<p>3/4 3/6 3/21 3/25 3/33 3/34 3/43 3/46 3/48 3/51 3/55 3/58 3/64 3/66 3/71 3/73 3/75 3/77 3/82</p>

		<p><i>...ja, es ist wichtig, was du sagen willst.</i> <i>Er sucht schon den Kontakt zu den anderen auch vis-à-vis.</i> <i>Ja.</i> <i>...das passt.</i> <i>Und jetzt kommt er nochmals mit dem Zocken.</i> <i>Ich weiss jetzt gar nicht. Was hat er da gesagt, ich verstehe es gar nicht.</i> <i>Ja, genau.</i> <i>Ja.</i> <i>Ich finde es noch schwierig, weil es ja eben häufig dann ist, wenn ich schon abgeschlossen habe. Ich wollte ja eigentlich weitermachen. Da merke ich, da bin ich dann immer im Clinch, da er häufig einfach dreinruft. Das ist dann manchmal schwierig zum Reagieren, weil ich das nicht im Rahmen ist, wenn wir zusammenräumen.</i></p>	<p>3/86 3/93 3/98 3/100 3/103 3/105 3/107 3/110 3/114</p>
	metakognitive Aus-sagen	<p><i>Wert: Also 10 würde bedeuten, ich wäre absolut souverän? Also, 6 oder 7.</i> <i>Wert: Ich würde sagen, da bin ich bei 7 oder sogar bei 8.</i> <i>Ich denke sicher an mein Gesicht (zeigt auf die Fotos) ... wie die Kinder das so sehen.</i></p>	<p>3/8 3/120 3/122</p>

Review 2: Verena

Haupt-kategorie	Unterkategorie	Textstellen	Protokoll/Zeile
Beratungs-strategien	Grundwerte vermitteln	<p>B. bestätigt: <i>Genau.</i> B. nickt und sagt: <i>Ja.</i> B. nickt immer wieder und sagt: <i>Genau.</i> B. nickt und bestätigt: <i>Ja, da gibt es sicher Unterschiede.</i> B. bestätigt mit: <i>Ja, genau.</i> B. nickt.. B. nickt und sagt: <i>Ja.</i> B. bestätigt: <i>Ja, das stimmt, genau.</i></p>	<p>4/3 4/21 4/45 4/57 4/69 4/79 4/96 4/110</p>
	Eröffnen	<p>B. begrüsst L. und erklärt,... B. bietet ihr an, in Filmsequenzen hineinzuschauen, in denen es der Lehrerin gelingt,... B. erklärt, dass sie bei der Filmauswahl... B. informiert, dass sie das Vorgehen etwas ändere,...</p>	<p>4/1 4/3 4/8 4/11</p>
	Hinführen zum eigenen Bild		
	Ressourcen aufzeigen	<p><i>Du musstest gar nichts sagen. Deine Handlung hat K. offenbar an die Abmachung erinnert. Es hat funktioniert.</i> <i>Aber das bist auch du... für dich war es ja auch die Elfuhrstunde, aber du warst mit Energie und Begeis-</i></p>	<p>4/27 4/48</p>

		<i>terung dabei. Du bist da jetzt gar nicht sichtbar. Du kannst dich wirklich etwas zurücknehmen in dieser Sequenz. Ja, das zeigt so dein Repertoire, das du dir angeeignet hast.</i>	4/90 4/105
	Standbilder mit der Interaktionsanalyse einleiten	B. leitet in die erste Filmsequenz ein... B. beschreibt zuerst, wie die Lehrerin auf den Schüler zugeht... B. beschreibt weitere Handlungen der Lehrerin und kündigt die Reaktion des Schülers an: „Jetzt ist es spannend, was er macht.“ B. kündigt die nächste Sequenz an, in der fast das gleiche passiert. Sie beschreibt die Situation in kleinen Schritten. B. fährt mit der Interaktionsanalyse aber weiter. Sie zeigt, dass... B. zeigt, dass die Lehrerin im Film eine Frage stellt, dreht sich zu ihr um und wartet auf ihre Reaktion. B. lenkt wieder auf das Bild. B. zeigt mit dem Finger aufs Bild und sagt... Nun kündigt B. die Sequenz zu der Arbeitsatmosphäre an... B. erklärt, dass sie diese Einstellung gewählt habe,... B. weist auch auf den Schüler K. hin... B. zeigt auf den Bildschirm und sagt... Und B. führt zurück ins Bild und sagt... Zum Schluss führt die Beraterin die Sequenz ein, die...	4/15 4/17 4/22 4/30 4/31 4/34 4/41 4/46 4/59 4/61 4/63 4/67 4/70 4/87
	Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen	<i>Da gehst du relativ schnell weg von ihm. Er hat ja etwas Gutes gesagt. Der Schüler setzt sich wieder... Und ich könnte mir vorstellen, dass du da etwas länger bei ihm hättest bleiben können und ihn vielleicht auch loben. Ja, das Prisma, genau, gut. Ich könnte mir vorstellen, das hätte ihm sicher gut getan.</i>	4/81 4/83 4/85
	Handlungen vorbereiten		
	Beenden	B. schließt ab mit den Worten: <i>Das ist eigentlich schon der Schluss von dem,...</i> B. sagt: <i>Schön, das ist das, was ich dir zeigen wollte.</i>	4/100 4/113
Beratungsfertigkeiten	Wahrnehmen	L. lacht.	4/31
	Benennen	B. erklärt, dass sie bei der Filmauswahl den Fokus auf den Schüler K. gelegt habe,... B. informiert, dass sie das Vorgehen etwas ändern,... B. erklärt, dass sie diese Sequenz gewählt habe, weil eine weitere Möglichkeit zu sehen ist, wie ... B. erklärt, dass sie diese Einstellung gewählt habe, weil man hier die Gemeinschaft sehe,... B. erklärt, dass sie die Kamera geschwenkt habe, um einen Eindruck der Arbeitsatmosphäre zu vermitteln.	4/8 4/11 4/37 4/60 4/88
	Bestätigen	B. bestätigt: <i>Genau.</i> B. nickt und sagt: <i>Ja.</i> B. nickt immer wieder und sagt: <i>Genau.</i>	4/3 4/21 4/45

		B. nickt und bestätigt: <i>Ja, da gibt es sicher Unterschiede.</i> B. bestätigt mit: <i>Ja, genau.</i> B. nickt. B. nickt und sagt: <i>Ja.</i> B. wartet einen Moment und bestätigt: <i>Ja, das zeigt so dein Repertoire, das du dir angeeignet hast.</i> B. bestätigt: <i>Ja, das stimmt, genau.</i>	4/57 4/69 4/79 4/96 4/104 4/109
	Sich abwechseln	L. sagt: <i>Es war eine zufriedene Lektion. Das fand ich auch.</i> L. zeigt auf die Karte „Umgang mit leisen Störungen“ und sagt: <i>Das geht ja auch in diese Richtung,...</i> L. meint: <i>Das ist auf jeden Fall gut.</i> L. schmunzelt und sagt: <i>Ja, das ist spannend.</i> Und L. ergänzt: <i>Genau, ja. Eigentlich eine Zusammenfassung des Lernlabors,...</i> L. meint: <i>Das ist wohl eher intuitiv...</i> L. sagt: <i>Das ist jetzt aber gut, dass er das macht. Sie erklärt,...</i> B. bestätigt die Lehrerin und sagt: <i>Du musstest gar nichts sagen...</i> L. strahlt und sagt: <i>Ja, das ist gut.</i> L. meint: <i>Das habe ich wohl gar nicht gesehen.</i> L. sagt: <i>Das ist natürlich K. Er bekommt vieles mit...,</i> L. sagt: <i>Ja, das geht auch.</i> Weiter sagt L.: <i>Bei solchen Störungen merke ich eben auch, dass es mich einfach stört...</i> L. fährt fort: <i>Das ist ein Punkt, den ich schon beim letzten Film gemerkt habe,...</i> L. antwortet: <i>Ja, da staune ich eigentlich auch....</i> B. bestätigt: <i>Aber das bist auch du... für dich war es ja auch die Elfuhrstunde,...</i> L. strahlt und sagt: <i>Ja, das war spannend.</i> Und B. ergänzt: <i>Das merken auch die Kinder.</i> L. spricht nochmals die leisen Störungen an und erklärt: <i>Ich merke, dass ich relativ heikel bin...</i> L. schaut gespannt ins Bild und sagt: <i>Doch, gerne.</i> L. schmunzelt und sagt: <i>Ja, herzig.</i> L. sagt: <i>Das sind spezielle Momente. Man versteht praktisch nicht, was er sagt.</i> B. zeigt auf den Bildschirm und sagt: <i>Das bekommt man hier auch zu sehen.</i> Und L. fährt weiter: <i>Das finde ich ganz schwierig, auch für die anderen...</i> L. stellt fest: <i>Aber er ist im Kreis drin. Manchmal wendet er sich ab. Das ist schön so zu sehen.</i> L. bestätigt: <i>Ja, da hat er etwas ganz anderes gesagt.</i> Und B. ergänzt: <i>Ich habe es auf jeden Fall nicht verstanden – du auch nicht, oder.</i> L. entgegnet: <i>Ja...da meine ich, hat er auch etwas ganz anderes gesagt.</i> L. sagt: <i>Es ging auch darum, dass er ganz viele Ideen hat...</i> L. stellt fest: <i>Jetzt hat er etwas gesagt.</i> B. ergänzt und zeigt: <i>Und er setzt sich wieder.</i>	4/2 4/6 4/10 4/14 4/16 4/19 4/24 4/27 4/28 4/32 4/35 4/39 4/39 4/42 4/47 4/48 4/50 4/51 4/51 4/60 4/63 4/64 4/67 4/68 4/72 4/75 4/76 4/76 4/78 4/80 4/80

	<p>L. nickt und sagt: <i>Ja, er hat gesagt: Ein Prisma.</i></p> <p>L. und sagt: <i>Ja, ja.</i></p> <p>L. nickt und sagt: <i>Ja, genau.“</i></p> <p>L. lächelt und sagt: <i>Das ist lustig, so durch die Köpfe durchzuschauen.</i></p> <p>L. nickt bestätigend und murmelt: <i>Mmh.</i></p> <p>Etwas später stellt L. fest: <i>Das ist lustig. Die Kinder lassen sich vom Filmen nicht ablenken...</i></p> <p>Darauf meint B.: <i>Bei K. hatte ich zwischendurch schon das Gefühl,...</i></p> <p>Und L. ergänzt: <i>...jetzt ist sie mit der Einstellung da. Ja, aber bei den anderen...</i></p> <p>L. strahlt und lacht: <i>Hübsche Kinder... das ist schön zu sehen.</i></p> <p>L. ergänzt: <i>Ja, da haben sie gut gearbeitet.</i></p> <p>L. sagt: <i>Nein, das ist eigentlich gut. Das habe ich wirklich spannend gefunden...</i></p> <p>L. sagt: <i>Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten.</i></p> <p>L. lacht und ergänzt: <i>Häufig haben wir auch mit dem Sozialpädagogen geschaut, dass K....</i></p> <p>L. meint weiter: <i>Andererseits, dass er so schaut, wo die Filmkamera ist, das ist seine Sache, die er immer wieder an den Tag legt.</i></p> <p>L. überlegt und meint: <i>Nein, im Moment nicht.</i></p>	<p>4/82</p> <p>4/85</p> <p>4/86</p> <p>4/89</p> <p>4/91</p> <p>4/92</p> <p>4/93</p> <p>4/95</p> <p>4/96</p> <p>4/99</p> <p>4/102</p> <p>4/105</p> <p>4/106</p> <p>4/110</p> <p>4/114</p>
Lenken und leiten	<p>B. begrüsst die Lehrerin und erklärt...</p> <p>B. bietet ihr an, in Filmsequenzen hineinzuschauen, in denen es der Lehrerin gelingt,...</p> <p>B. sagt: <i>Ich bin auch gespannt, was du selber siehst in diesen Ausschnitten.</i></p> <p>B. leitet in die erste Filmsequenz ein und sagt,...</p> <p>B. beschreibt zuerst, wie die Lehrerin auf den Schüler zugeht...</p> <p>B. beschreibt weitere Handlungen der Lehrerin...</p> <p>B. kündigt die nächste Sequenz an, in der fast...</p> <p>B. fährt mit der Interaktionsanalyse aber weiter. Sie zeigt, dass...</p> <p>B. weist darauf hin, dass die Lehrerin ganz nah beim Schüler ist,...</p> <p>B. lenkt wieder auf das Bild und sagt: <i>Du bist ja auch am Unterrichten...</i></p> <p>B. zeigt mit dem Finger aufs Bild und sagt: <i>Und da sind alle dabei, schau.</i></p> <p>Nun kündigt B. die Sequenz zu der Arbeitsatmosphäre an...</p> <p>B. weist auch auf den Schüler K.,...</p> <p>Und B. führt zurück ins Bild und sagt, dass...</p> <p>B. sagt: <i>Das war jetzt so eine Sequenz.</i></p> <p>B. stellt fest: <i>Da gingst du relativ schnell weg von ihm. Er hat ja etwas Gutes gesagt.</i></p> <p>B. sagt: <i>Der Schüler setzt sich wieder... Und ich könnte mir vorstellen, dass du da etwas länger bei ihm hättest bleiben können und ihn vielleicht auch loben. Ja, das Prisma, genau, gut.</i></p> <p>Worauf B. ergänzt: <i>Ich könnte mir vorstellen, das hätte ihm sicher gut getan.</i></p> <p>Zum Schluss führt B. die Sequenz ein,...</p> <p>B. erklärt: <i>Du bist da jetzt gar nicht sichtbar. Du kannst dich wirklich etwas zurücknehmen in dieser Se-</i></p>	<p>4/1</p> <p>4/3</p> <p>4/13</p> <p>4/15</p> <p>4/17</p> <p>4/22</p> <p>4/30</p> <p>4/31</p> <p>4/33</p> <p>4/41</p> <p>4/46</p> <p>4/59</p> <p>4/63</p> <p>4/70</p> <p>4/74</p> <p>4/81</p> <p>4/83</p> <p>4/85</p> <p>4/87</p> <p>4/90</p>

		<p><i>quenz.</i></p> <p>B. erklärt: <i>Da braucht es dich kurz für eine Erklärung. Aber es ist wirklich eine ganz stimmungsvolle Atmosphäre.</i></p> <p>B. schliesst ab mit den Worten: <i>Das ist eigentlich schon der Schluss von dem, was ich zusammengeschnitten habe.</i></p> <p>B. sagt: <i>Schön, das ist das, was ich dir zeigen wollte...</i></p>	<p>4/97</p> <p>4/100</p> <p>4/112</p>
Wirkungen	nonverbale Reaktion	<p>L. zeigt auf die Karte „Umgang mit leisen Störungen“...</p> <p>L. schmunzelt und sagt...</p> <p>L. nickt und schmunzelt.</p> <p>L. schaut nochmals ins Bild und strahlt...</p> <p>L. lacht.</p> <p>Beide lachen.</p> <p>L. strahlt und sagt...</p> <p>L. schmunzelt und sagt...</p> <p>Die Lehrerin lacht und stellt fest... „Jetzt hat er etwas gesagt.“</p> <p>Beide lachen.</p> <p>L. nickt und sagt...</p> <p>L. nickt und sagt...</p> <p>L. nickt und sagt...</p> <p>L. nickt zustimmend. Sie lächelt und sagt...</p> <p>L. nickt bestätigend und murmelt...</p> <p>L. strahlt und lacht...</p> <p>L. schaut sich die Karten an.</p> <p>L. lacht und ergänzt...</p>	<p>4/6</p> <p>4/14</p> <p>4/23</p> <p>4/29</p> <p>4/31</p> <p>4/39</p> <p>4/50</p> <p>4/63</p> <p>4/80</p> <p>4/81</p> <p>4/82</p> <p>4/85</p> <p>4/86</p> <p>4/89</p> <p>4/91</p> <p>4/96</p> <p>4/102</p> <p>4/106</p>
	verbale Reaktion	<p><i>Es war eine zufriedene Lektion. Das fand ich auch.</i></p> <p><i>Das geht ja auch in diese Richtung,... Das würde mich schon interessieren.</i></p> <p><i>Das ist auf jeden Fall gut.</i></p> <p><i>Ja, das ist spannend.</i></p> <p><i>Genau, ja. Eigentlich eine Zusammenfassung des Lernlabors, was wir dort alles gemacht haben.</i></p> <p><i>Das ist wohl eher intuitiv. Ich habe beim letzten Review gemerkt, dass ich vieles um K. herum plane und mir im Voraus überlege, wo es schwierig werden könnte. Das habe ich mir so auch aufgeschrieben. Daher ist das (sie zeigt auf das Bild) vielleicht schon kein Zufall.</i></p> <p><i>Das ist jetzt aber gut, dass er das macht.</i></p> <p><i>Das hat er offenbar begriffen. Das finde ich super.</i></p> <p><i>Ja, das ist gut.</i></p> <p><i>Das habe ich wohl gar nicht gesehen.</i></p> <p><i>Das ist natürlich. Er bekommt vieles mit, auch wenn er mit etwas spielt oder etwas anderes tut. Das sieht</i></p>	<p>4/2</p> <p>4/7</p> <p>4/10</p> <p>4/11</p> <p>4/16</p> <p>4/19</p> <p>4/24</p> <p>4/26</p> <p>4/29</p> <p>4/32</p> <p>4/35</p>

		<p>man da jetzt gut. Ja, das geht auch. Bei solchen Störungen merke ich eben auch, dass es mich einfach stört. Das ist ein Punkt, den ich schon beim letzten Film gemerkt habe, dass ich aufpassen möchte, nicht immer auf K. fokussiert zu sein. Ja, da staune ich eigentlich auch. Es ist ja die Stunde von Elf bis Zwölf. Ja, das war spannend. Ich merke, dass ich relativ heikel bin. Wir haben das vorher gesehen bei F., die ein starkes ADHS hat. Doch, gerne. Ja, herzig. Das sind spezielle Momente. Man versteht praktisch nicht, was er sagt. Er hat ganz viel zu sagen, er macht auch mit, er ist schon dabei, aber er „nuscht“ etwas vor sich her. Das finde ich ganz schwierig, auch für die anderen, denn er hat ja auch etwas zu sagen. Aber er ist im Kreis drin. Manchmal wendet er sich ab. Das ist schön so zu sehen. Ja, da hat er etwas ganz anderes gesagt. Es ging auch darum, dass er ganz viele Ideen hat und dann manchmal auch etwas anderes kommt. Jetzt hat er etwas gesagt. Ja, er hat gesagt: Ein Prisma. Ja,ja. Ja, genau. Das ist lustig, so durch die Köpfe durchzuschauen. Mmh. Das ist lustig. Die Kinder lassen sich vom Filmen nicht ablenken. Man hat nie das Gefühl, dass die Kinder der Kamera nachgehen. Hübsche Kinder... das ist schön zu sehen. Ja, da haben sie gut gearbeitet. Nein, das ist eigentlich gut. Das habe ich wirklich spannend gefunden (sie zeigt auf die Karte „Umgang mit leisen Störungen“). Ja, es hat zwei Möglichkeiten gezeigt, mit dem umzugehen je nach Situation. Es gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten. Häufig haben wir auch mit dem Sozialpädagogen geschaut, dass K. so eine äussere Ordnung braucht... Andererseits, dass er so schaut, wo die Filmkamera ist, das ist seine Sache, die er immer wieder an den Tag legt... Nein, im Moment nicht.</p>	<p>4/39 4/39 4/43 4/47 4/50 4/52 4/60 4/63 4/64 4/66 4/68 4/73 4/75 4/78 4/80 4/82 4/85 4/86 4/90 4/91 4/92 4/97 4/99 4/102 4/106 4/106 4/110 4/114</p>
	metakognitive Aussagen		

Anhang 11: Gruppengespräch

6. April 2016

Beratungsstrategien (ST), Beratungsfertigkeiten (F), Wirkungen (W)

1 Die Beraterin begrüsst die Lehrpersonen. Sie betont, dass sie es sehr schätze, dass sich alle die Zeit
2 genommen hätten für dieses Treffen und wie wichtig das letztendlich für ihre Arbeit sei. Sie informiert
3 die Anwesenden, dass das Treffen ungefähr eine Stunde dauern soll. Zuerst werde sie Gedanken
4 sammeln, welche sich die Lehrpersonen zu den zuvor zugestellten Fragen gemacht haben. Danach
5 wird die Beraterin erste eigene Erkenntnisse und Interpretationen darlegen und möchte gerne hören,
6 was die Anwesenden dazu meinen. Und schliesslich werden die Lehrpersonen Gelegenheit bekom-
7 men, weitere Rückmeldungen und Erfahrungen einzubringen. Im ersten Teil soll es um die Wirkung
8 der Marte-Meo-Methode auf die Lehrpersonen und ihre Unterrichtstätigkeit gehen, im zweiten Teil um
9 die Beratungskompetenz der Beraterin. Mit Nachdruck erklärt die Beraterin, dass sie sehr froh um
10 ehrliche und kritische Rückmeldungen sei. Schliesslich teilt sie mit, dass sie die Aussagen auf Band
11 aufnehmen, um so wichtige Daten für ihre Arbeit zu gewinnen. Die Beraterin lädt die Lehrpersonen nun
12 ein, über ihre Erkenntnisse zu sprechen.

Wirkungen der Unterrichtsberatung nach der Marte Meo-Methode

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse?

13 Marianne: Wir haben uns im Voraus ja Fragen überlegt, die dann Schwerpunkte waren in den Se-
14 quenzen, die du gefilmt hast. Du gingst sehr geschickt auf diese Fragestellung ein. (ST4) Es ging da-
15 bei um meine Präsenz am Anfang einer Lektion. Beim ersten Mal war das unser Thema, aber bald
16 fanden wir andere Schwerpunkte. Es ging dann um nonverbale Kommunikation. Ich fand es sehr
17 spannend, dass wir von etwas, was mich erst interessiert hatte, an einen ganz anderen Ort gekom-
18 men waren. Also: völlig neu. Das machte mir sehr viel Spass. (W3)

19

20 Regula: Wir überlegten uns auch eine Frage. Es ging darum, ein spezielles Kind besser zu unterstüt-
21 zen. Ich dehnte diese Fragestellung oder das Ziel auf alle Kinder der Klasse aus und konnte sie auch
22 mitnehmen in andere Klassen. Mir fiel auch auf, wie wichtig der Punkt mit der nonverbalen Kommuni-
23 kation ist. In der Regel achte ich ja darauf, was ich im Unterricht sage und was die Kinder machen.
24 Aber was da so fein mit der Mimik und der Gestik spielt, das wird eigentlich zu wenig beobachtet. Und
25 ich finde es ganz gut, dass man das mal so genau sieht. (ST 3) Auch im Team habe ich gemerkt, dass
26 ich die anderen besser beobachte. Und auch mich selber beobachte ich besser, was ich überhaupt
27 mache. Und so habe ich wieder viel gelernt. (W3)

28

29 Marianne: Und dafür ist natürlich der Film einmalig. (ST5) Das kennen wir sonst nicht.

30

31 Petra: Im Film siehst du ja generell nicht nur die nonverbale Kommunikation, sondern überhaupt, wie
32 man sich gibt, bewegt, wo man steht, wo man sitzt. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich viel zu oft in
33 dieser Ecke sitze... Die nonverbale Kommunikation ist das eine, alles andere sieht man aber auch
34 schön im Film. (ST6) Und der Zusammchnitt war eben sehr gut, wie du es präsentiert hast. (ST5)
35 Es war ja viel Material, das du kürzen musstest. Ich fand die Auswahl super.

36

37 Andrea: Mir ging es genau gleich. Ich fand es spannend, dass man eigentlich von einer Aufgabenstel-
38 lung ausgeht und darauf zurückkommt, wie die nonverbale Kommunikation ist. Ich fand es auch so

- 39 spannend zu sehen, was zwischen dem Kind und der Lehrperson alles hin und her geht, was für
40 Wechselwirkungen da entstehen und du das mal so sehen kannst. (W3) Wenn ich so drin bin, nehme
41 ich es nicht gleich wahr. Das so mal vor Augen geführt zu bekommen, das hat mir extrem Freude
42 gemacht.(W3) Ich fand es wahnsinnig spannend und fange nun auch an, damit zu spielen. (W3)
- 43
- 44 Verena: Da ist jetzt schon interessant. Mein erster Satz auf dem Frageblatt ist auch, dass ich gemerkt
45 habe, wie ungeheuer wichtig die Mimik ist. (W3) Das muss irgendwie das Medium Film sein, vor dem
46 ich - ehrlich gesagt - auch ein bisschen Angst hatte. Wenn ich mich so zurückerinnere: Ich wurde das
47 letzte Mal im Unterricht während des Lehrerseminars mit zwanzig Jahren gefilmt, von hinten an der
48 Wandtafel stehend. Und ich fand, ich sei viel zu dick und es sehe sowieso unmöglich aus. Und ich
49 merke jetzt auch, was du sagst. Die Ausschnitte waren sehr gut gewählt. Die Fotos, die du gemacht
50 hast, haben mich aufgestellt. (ST3) Also eigentlich hatte ich zuerst Angst und habe nachher gemerkt,
51 das Ganze sieht doch noch positiv aus.
- 52
- 53 Simon: Ich finde auch, es ist sehr viel rausgekommen. (W3) Du hast uns oft in ganz kurzen Sequen-
54 zen gezeigt, wieviel in ein paar Sekunden Interaktion zwischen Lehrperson und Kind abgehen kann.
55 (ST5) Mir hat es gezeigt, was alles abläuft, wenn ich ein Chlüppli nehme und schnell zu einem Kind
56 hingehe und schnell mit ihm etwas bespreche. Ich habe gesehen, was da alles auch an Gefühlsmo-
57 menten passieren kann und was mir das Kind auch nonverbal zu verstehen gibt, (W3) wie z.B. jetzt
58 habe ich etwas verstanden oder eben noch nicht verstanden. Ich habe einerseits gesehen, was mit
59 dem Gesicht des Kindes passiert, dass es mich genau anschaut und ich ihm mit meinem Gesicht
60 aber auch viel mitteilen kann. (ST3) Das ist mir schon sehr stark eingefahren. Mir sind die ganz kurzen
61 Momente, in denen man dem Kind nahe ist, am meisten hängen geblieben. (W3) Meistens waren es
62 Situationen, in denen ich dem Kind gegenüber war, in denen man "face to face" einander auch fast
63 nicht ausweichen kann.
- 64
- 65 Dora: Was mir als wichtige Erkenntnis geblieben ist, dass der Blick vor allem auf die positiven Unter-
66 richtssituationen hingeführt wurde, (ST4) denn ich neige dazu, immer nur das Negative herauszuzie-
67 hen und für mich dann auch aufzublasen. Dabei sind ja 80 % der Lektion eigentlich in Ordnung. Aber
68 die anderen 20 % der Lektion sind die, die mich jeweils beschäftigen. Und das gab wieder einmal
69 einen anderen Blickwinkel, was sehr gut tat.(W3) Und dadurch, dass ich mich von einem anderen
70 Punkt aus selber beobachten konnte, gab es wieder mehr Sicherheit im Ganzen. (W3)
- 71
- 72 Beraterin: Schön. Du sprichst jetzt auch schon das Nächste an. Du sagst, es sei mehr Sicherheit da.
73 Nun nimmt es mich natürlich Wunder, ob sich in eurem Unterrichten etwas verändert oder etwas ge-
74 festigt hat, das euch weiter gebracht hat.
- 75
- 76 Dora: Was mir auch ganz klar wurde, dass ich durch die Filmaufnahmen präsenter wurde. (W3) Mir
77 wurde bewusst, dass ich mehr im Moment drin sein will, mich weniger ablenken lasse, mich weniger
78 verhasple oder an etwas ganz anderem herumstudiere, was eigentlich schon vorbei ist.
- 79
- 80 Marianne: Darf ich fragen? Als Bettina gefilmt hat, warst du ganz präsent und hast gemerkt, das ist gut
81 und wichtig und du konntest es auch auf andere Unterrichtsmomente übernehmen?
- 82
- 83 Dora: Es war eher ein Prozess. Durch die Filmaufnahmen, durch die Selbstbeobachtungen kam ich
84 dahinter, dass ich in diesem Sinne wieder präsenter sein kann. (W3)
- 85
- 86 Beraterin: Also nicht während dem Filmen? Du hast dich an diese Erfahrung dann auch erinnert?
- 87
- 88 Dora: Ja, ja.

89

90 Marianne: Bei mir war es auch so. Als wir dann auf diese Gestik und Mimik zu reden kamen miteinander,
91 merkte ich, das ist eigentlich noch etwas Tolles. **Das möchte ich ausprobieren. (W3)** Und das
92 hatte dann auch mit Präsenz zu tun. Die Thematik, die wir herausgefunden haben, wurde dann zu
93 einem Schwerpunkt in meinem Unterricht. **Das fand ich interessant oder sogar spassvoll. (W3)**

94

95 Verena: **Als ich diese Aufnahmen angesehen habe, fand ich einerseits positiv, wie eben die Mimik**
96 **spielt, wie ich sie auch einsetzen kann, habe aber auf der anderen Seite auch gesehen, wieviel ich**
97 **nicht machen kann. (W3)** Ich habe nach dem Film gemerkt, dass es eine Riesenschwierigkeit ist, sich
98 auf jemanden einzulassen oder sich auf ein Kind zu konzentrieren. **Und das hat mich eher etwas de-**
99 **primiert, (W3)** weil ich gemerkt habe, dass es extrem wichtig wäre, für ein Kind da zu sein. Und da
100 habe ich dann eben gemerkt, dass ich in dieser schwierigen Situation in dieser Klasse vieles antizipie-
101 re. Ich habe ein bisschen Angst vor gewissen Reaktionen und das tut mir und den Kindern nicht gut.
102 Und es ist schon beim Vorbereiten so, dass ich denke, was wird wohl der oder der machen, wenn ich
103 das so bringe. Und da habe ich gedacht, das möchte ich ein bisschen ablegen und wirklich auch den
104 Fokus wieder auf andere Kinder richten. Ich habe es versucht, es ist mir nicht gelungen. Aber es wur-
105 de mir bewusst, dass man wahnsinnig viel Zeit braucht für gewisse Kinder.

106

107 Beraterin: Vielleicht muss ich da auch noch sagen, dass du andere Bedingungen hattest. Du warst
108 alleine mit der ganzen Klasse und in eurem Team wart ihr zu dritt. Das ist natürlich ein Unterschied.

109

110 Simon: Ja, und trotzdem... Ich kann dich sehr gut verstehen. Wir hatten auch schon solche Situati-
111 onen in der Klasse. Ich kenne das Gefühl, dass du dich einem Kind nicht so hingeben kannst wie du es
112 möchtest. Die Antennen müssen ringsum ganz offen sein, weil du sonst das Risiko eingehst, dass du
113 nachher wieder zehn Minuten einsetzen musst, bis du nachher weiter normal Schule machen kannst.
114 Das sind dann die Umstände, die ich verstehe, die es einem verunmöglichen, genau so loslassen zu
115 können. Das können wir wirklich im Moment mit unserer Klasse. Da könnte ich mit einem Kind auch
116 nach draussen gehen. Auch wenn fünf Minuten niemand im Klassenzimmer drin ist, weiss ich, dass
117 das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass fünf Kinder nicht am Arbeiten sind, sondern am
118 Schwatzen. Aber das tut niemandem weh.

119

120 Andrea: Für mich war wichtig zu merken, wie oft ich mit den gleichen Kindern kommuniziere. Deshalb
121 habe ich angefangen, am Morgen oder am Abend nach dem Unterricht zu überlegen, welches Kinde
122 ich schon lange nicht mehr - wie du vorher gesagt hast "face to face" - in der Einzelsituation gehabt
123 habe. **Und nun überlege ich mir, am anderen Tag etwas mehr Kontakt mit dem einen oder anderen**
124 **Kind zu suchen, (W3)** damit diese Austauschsituationen auch mit diesen Kindern passieren, so wie sie
125 mit den anderen Kindern passieren, welche dies auch fordernd abholen. Und bei uns funktioniert das:
126 Man kann sich etwas überlegen und wirklich vornehmen für morgen. Das finde ich, hat viel Gewinn
127 gebracht für mich persönlich. Nämlich zu sehen, dass diese Klasse vierundzwanzig Kinder hat, nicht
128 nur fünf oder sechs, mit denen ich am meisten gefordert wird.

129

130 Simon: **Für mich hat es auch viel bestätigt. (W3)** **Ich habe nachher nicht wahnsinnig viel gemerkt, was**
131 **ich ändern möchte. Es war mehr den Blick schärfen oder bestätigen, doch, das ist eigentlich eine gute**
132 **Art und Weise, dass man es so macht. (ST4)** Manchmal kam es mir so vor, dass es ein bisschen ko-
133 misch ist oder aufwändig, wenn ich wirklich zu jedem einzelnen Kind hingeh. Ich könnte es ja auch
134 am Pult anstehen lassen oder ich könnte es zu mir herrufen. Das mache ich manchmal auch, wenn
135 ich irgendwie zu müde bin. Was es aber für einen Nutzen haben kann, wenn ich mir die Zeit nehme
136 und die Energie, herumgehe und mich neben oder vor das Kind hinsetze, irgendeinen Hocker nehme
137 oder niederkauere, dass das doch alles sehr sinnvoll sein kann, **das hat recht bestätigend gewirkt, in**
138 **dem Sinne auch sehr ermutigend für den Unterricht. (W3)** **Es sind eigentlich alles Dinge, die ich in**
139 **dem Film gesehen habe über mich, die mir Freude oder Spass gemacht haben oder die schön zum**
140 **Anschauen waren. (ST3/4)**

141

142 Regula: Ich bin mir bewusst geworden, wie durchsichtig ich eigentlich bin, (W3) und wieviel ich dann
 143 aussende, was ich mir nicht bewusst bin. Und das heisst für mich, dass es mir in einem Schulzimmer
 144 gut gehen muss, damit ich nachher eine Ruhe ausstrahlen kann. Ja, ich muss ausstrahlen können,
 145 dass es mir gefällt und dass es mir wohl ist. Und dann kann ich auch so auf die Kinder zugehen. Und
 146 dann muss ich mir immer wieder bewusst sein, wie eigentlich die Beziehung zu diesem Kind ist. Kann
 147 ich bei ihm auch etwas Positives sehen, damit ich ihm dann auch wieder etwas Positives entgegen-
 148 bringen kann, weil das ja sofort einfach wieder zurückkommt? Nicht dass es quasi so eine Negativspi-
 149 rale gibt. Also, es hat wirklich sehr viel auch mit Gefühl zu tun. Das ist so ein Zeiger nach den Ferien:
 150 Wenn ich diese Kinder wieder gerne sehe, dann stimmt es, dann bin ich am richtigen Ort. Und ich
 151 glaube, wenn das nicht mehr stimmen würde, dann müsste ich wirklich etwas anderes machen. Denn
 152 da kann man nicht etwas spielen.

153

154 Petra: Mir war noch wichtig zu sehen aufgrund der Fotos oder der Ausschnitte, dass eben gerade
 155 diese Interaktion mit Mario gut spielt, (ST4) weil ich ja so eine starke Einzelbetreuung, -beziehung
 156 habe, dass das gut läuft. Aber weil der Fokus natürlich so auf uns zwei gelegt ist, habe ich auch gese-
 157 hen, was ich eben besser machen könnte. (ST6) Eben nicht so auf dem Stuhl kleben oder ihm nicht
 158 immer alles vorwegnehmen müssen und aufräumen. Das hat mir jetzt viel gebracht, darauf achte ich
 159 wirklich häufiger. Und das, was du gesagt hast mit der Beziehung zu den anderen: Mich sprechen die
 160 Kinder manchmal darauf an, ich sei ja immer nur bei Mario. Und dann schaue ich auch vor allem in
 161 kleinen Pausen, in denen man drin ist, auch mit anderen Kindern mehr zu sprechen. Das habe ich
 162 vorher auch gemacht, aber man ist es sich jetzt einfach bewusst. Dann macht man das noch etwas
 163 mehr. (W3) Das war jetzt für mich noch eine gute Erkenntnis.

164

165 Regula: Was ich noch spannend gefunden habe, dich zu sehen mit dem Schüler und nachher mir
 166 selber zu überlegen, wie ich das eigentlich mache. (W3) Und dann musste ich mich nämlich in der
 167 nächsten Stunde genau an der Nase nehmen, als ich ihm den Gummi hingeschoben hatte. (allgemei-
 168 nes Lachen) Es war auch sehr hilfreich, das von anderen zu sehen. Das hat mir eben auch wieder viel
 169 gebracht.

Welche Erfahrungen machten die Lehrkräfte im Gruppen-Review?

170 Beraterin: Zu diesem Gruppen-Review, das ihr zusammen als Klassenteam hattet, möchte ich noch
 171 etwas nachfragen. Ich habe ja schlussendlich Filmausschnitte zusammengeschnitten aus einer Lekti-
 172 on, in der ihr zu dritt wart, und aus einer, in der Andrea alleine unterrichtet hat. Und dann haben wir es
 173 zu fünft angeschaut. Mich würde sehr interessieren, wie diese Erfahrung für euch war.

174

175 Simon: Wie du gesagt hast, ich finde es noch spannend, auch von anderen so nahe Aufnahmen se-
 176 hen zu dürfen. Ich glaube schon, es setzt voraus, dass man sich wirklich kennt und das Vertrauen da
 177 ist. Wenn es nicht so "geigen" würde, wäre das sehr heikel. Aber ich fand das - auch von der Stim-
 178 mung her, die wir hatten - eine tolle Sache. Wenn man lachen konnte, dann konnten das alle mitei-
 179 nander tun. Und man konnte über das lachen, was man da sah. Aber das ist sicher die Vorausset-
 180 zung.

181

182 Beraterin: Das ist das, was ich mir notiert hatte beim nochmaligen Anschauen: Es wurde wirklich viel
 183 gelacht.

184

185 Marianne: Was du vorher gesagt hast, das braucht sicher viel Vertrauen. Mit dem Filmen und Aus-
 186 tauschen kommt man sich schon sehr, sehr, sehr nahe. Und wenn dann das geöffnet wird auf eine
 187 ganze Gruppe, dann braucht es diese Nähe und das Vertrauen von allen mit allen.

188

- 189 Andrea: Und doch denke ich, dass wir einander im Alltag ja sehen. Ich war mir fremder, als ich mir
190 zugeschaut habe im Film, als wenn ich euch dreien zugeschaut habe. (Zustimmung von allen.) Ob-
191 wohl natürlich auch ihr mehr in Grossaufnahme wart und mehr in einem Detail. Ich hatte mehr Angst
192 vor mir als vor euch, wenn ich das so ausdrücken darf.
- 193
- 194 Petra: Das ging mir genau gleich. Euch kenne ich genau so, wie ich es auf dem Film gesehen habe.
195 Das war für mich eigentlich kein Aha-Erlebnis. **Aber sich selber so zu sehen, das ist für mich schlim-**
196 **mer, also, das ist ein gutes Wort, viel fremder. (W3)** Da bin ich eigentlich froh. So wie ich euch kenne,
197 so habt ihr euch alle jetzt auch gezeigt in diesem Film drin, so habe ich es wieder erlebt. Und das ist ja
198 ein gutes Zeichen.
- 199
- 200 Beraterin: Hätte es auch Gründe gegeben, wo ihr ein Einzelreview vorgezogen hättet? Du hast es
201 vorher ja schon etwas angesprochen: Es braucht natürlich wirklich ein Vertrauen, welches da sein
202 muss.
- 203
- 204 Petra: Oder wenn man sich nicht wohl fühlt aus irgendwelchen Gründen. Klar, dann hätte ich jetzt das
205 lieber wahrscheinlich alleine gehabt.
- 206
- 207 Beraterin: Oder auch eine Fragestellung, das nimmt mich noch Wunder. Gibt es unter Umständen
208 etwas, was man nur alleine anschauen möchte. Ein Thema vielleicht?
- 209
- 210 Andrea: Ich bin mir das jetzt gerade am überlegen. Ich habe das Gefühl, weil wir schon so lange und
211 so fest zusammenarbeiten, sehen die anderen ja auch, wenn ich eine spezielle Problemstellung hätte,
212 so dass ich mich irgendwie da nicht so scheuen würde. Ich bräuchte vielleicht zuerst - so wie ich es ja
213 hatte - den Schritt wirklich alleine, um das nochmals zu sehen. Aber nachher zu öffnen... Wir sehen
214 uns ja die ganze Zeit beim Arbeiten und man sieht ja vielleicht auch dann, wo Schwierigkeiten sind,
215 wenn sie auch etwas grösser sind, sowieso. Aber es bedingt, dass das Vertrauen da ist. Und es ist da.
216 Wenn es im Team etwas schwieriger wäre, hätte ich wahrscheinlich etwas Mühe.
- 217
- 218 Beraterin: Hatte es denn auch auf eure Feedbackkultur eine Auswirkung? Für euch vier, wenn ihr jetzt
219 miteinander austauscht?
- 220
- 221 Simon: Ich spüre nichts.
- 222
- 223 Petra: Nein, ich könnte das jetzt so nicht sagen.
- 224
- 225 Andrea: Aber ich glaube, wir sind sowieso sehr vorsichtig miteinander, ihr müsst mich da jetzt korrigie-
226 ren. Also, das schätze ich eben auch so. Wenn wir über die Sache sprechen und über die Kinder, hat
227 jeder Platz mit allem, was er sagt. Und um die Kinder geht es im Zentrum. Wenn ich jetzt finde, Simon
228 macht etwas, das mir nicht so zusagt, dann ist das Simon und dann darf er das. Und dann habe ich
229 auch nicht das Gefühl, ich müsse sagen, findest du nicht... Hat es das überhaupt schon mal gegeben?
- 230
- 231 Simon: Das gibt es eigentlich nicht, dass wir einander über den Unterricht "wer, wie, was macht" wirk-
232 lich Feedback geben.
- 233
- 234 Regula: Das wäre aber mal zum Überlegen.
- 235
- 236 Simon: Ich habe eher das Gefühl, dass du als Assistentin am ehesten mal nachfragst "Was hast du für

237 ein Gefühl, wenn..." Aber das ist dann nochmals etwas anderes. Ich empfinde es so als Fragen um
238 einen Rat: "Du, wie soll ich das jetzt mit ihm machen? Oder ich habe das jetzt so gemacht..." Aber es
239 ist nicht so: "Gib mir doch ein Feedback, wie ich es mit ihm mache."

240

241 Regula: Wir haben ja auch jeder unsere Rolle, oder? Du bist dann für die Klassenführung und ich bin
242 dann halt für die Kinder da. Und dann spricht man sich vorher ab. Und dann ist klar, wer was macht
243 und das ist dann sein Gebiet.

244

245 Andrea: Und das andere ist sehr persönlich. Der eine macht es mehr auf diese Art im Umgang, der
246 andere mehr auf eine andere. Und vielleicht macht der andere auch mal etwas, was man selber nicht
247 machen würde. Aber man findet das eine total gute Idee oder eine gute Haltung oder eine gute Art.
248 Oder es ist etwas, von dem man sagt, es passt total zu dem, ich könnte es aber nie. Aber es hat so
249 Platz nebeneinander. Manchmal machen wir höchstens ein blödes Witzchen, irgendwie so.

250

251 Simon: Aber etwas wirklich Verwerfliches macht - glaube ich - halt auch niemand.

252

253 Andrea: Aber so generationenbedingt: Der Jungspund und die alte Tante... irgendwie so. (lachen)

254

255 Regula: Ich glaube, wir haben mehr den Fokus auf den Kindern. Und dann schauen wir, wie wirkt
256 unser Verhalten beim Kind. Und wenn das dann gut ist, dann kann das jeder machen, wie er es möch-
257 te und wie es ihm wohl ist. Ich denke, wenn ein Kind zu leiden anfangen würde oder man würde mer-
258 ken, es geht nicht gut, dann müsste man anfangen, darüber zu diskutieren. Aber ich habe nichts Der-
259 artiges festgestellt.

260

261 Petra: Ich bin natürlich klar Diejenige mit den grössten Verunsicherungen, die nachfragt, weil ich ja
262 nicht Pädagogin bin. Ich will es ja möglichst richtig und gut machen. Das heisst, ich frage sicher zu-
263 rück. Ich weiss, dass ich schon gefragt habe: Findest du, das war jetzt gut? Oder was auch immer. Ich
264 bin schon darauf angewiesen, dass ich eine Rückmeldung bekomme, weil ich ja nichts verteufeln oder
265 „verkacheln“ oder falsch machen möchte. Ja, weil ich so oft mit jemandem zusammen bin. Dann will
266 man es ja möglichst gut machen. Aber ich bekomme jeweils auch ehrliche Antworten, sonst würde ich
267 ja auch nicht fragen, wenn ich das nicht möchte.

Was haben die Lehrkräfte nach der Beratung verändert?

268 Beraterin: Ja gut. Dann würde ich gerne auch aus zeitlichen Gründen noch auf die Fragen eingehen,
269 ob sich etwas im Unterricht verändert hat bei euch. Ich möchte ja auch wissen, ob Marte Meo eine
270 Wirkung in den drei Aufgabenfeldern hat, also bei den Fragen nach methodisch-didaktischen Anlie-
271 gen, verhaltenspädagogischen Anliegen oder eben auch in Teamteachingsituationen. Ihr hattet ja
272 auch verschiedene Anliegen. Sie decken so etwa das ab, meine ich. Und trotzdem möchte ich wissen,
273 ob da etwas anders ist im Unterricht. Macht ihr jetzt etwas anders oder ist es einfach so ein bisschen
274 "nice to have". (schmunzeln)

275

276 Marianne: Ein bisschen bewusster vielleicht. Was wir herausgefunden haben und beobachtet haben,
277 mache ich jetzt bewusst. (W3) Und die Eingangsthematik hat mir einfach ein bisschen Sicherheit ge-
278 geben. (W3) Doch, ich glaube schon, dass die Kinder merken, dass jemand da ist, der anfangen
279 möchte, Schule zu geben. Wir haben noch herausgefunden, dass ich vielleicht auch etwas mehr Zeit
280 brauche, ein bisschen weniger ungeduldig bin zum Anfangen. Das ist bei mir hängen geblieben und
281 das hat sich eigentlich gelohnt. (W3)

282

- 283 Beraterin: Aber in diesem Sinne kannst du es bei diesen drei Aufgabenfeldern nicht wirklich einord-
284 nen?
- 285
- 286 Marianne: Beim Schluss auf jeden Fall nicht. Und bei den ersten beiden habe ich nicht so genau ge-
287 wusst, wie ich das auseinanderhalten soll.
- 288
- 289 Regula: Also, ich schaue immer, wenn ein Kind nach Hilfe fragt, dass ich entweder bleibe, bis es das
290 Problem gelöst hat und mir zeigen kann, dass es das kann. (W3) Oder wenn ich weggehe, wenn ein
291 anderes Kind ein Problem hat, dass ich sicher daran denke, zurückzugehen, um nochmals nachzufra-
292 gen oder irgendwie ein positives Feedback zu geben. Das ist mir wirklich geblieben und da achte ich
293 jetzt auch darauf. (ST6)
- 294
- 295 Simon: Mir ist das jetzt einfach bewusst. Für mich ist es eher ein bisschen eine "Bewusstseinerweite-
296 rung".(W3) Das, was du gesagt hast, von wegen Bleiben, dass es das eigentlich bringen würde, wenn
297 ich das machen würde. Manchmal entscheide ich mich halt jetzt trotzdem, ich gehe jetzt weiter, aber
298 dann habe ich das im Hinterkopf. Und du weißt einfach, dass du in diesem Sinne die Bestätigung
299 noch nicht hast, ob es wirklich angekommen ist. Aber das ist auch so bei mir hängen geblieben. Wäre
300 das jetzt von der Einordnung quasi methodisch-didaktisch, würde das da hineinkommen?
- 301
- 302 Beraterin: Das würde ich jetzt auch so sagen. Es geht schon darum, denke ich, wie ich meinen Unter-
303 richt gestalte.
- 304
- 305 Simon: Ja, in Bezug auch auf die Einzelsituation. Ja, sonst gibt es nicht viel mehr als eben das Be-
306 wusstsein, das bestärkend jetzt da ist.
- 307
- 308 Andrea: Also, ich habe es beim Methodisch-Didaktischen reingenommen, ob es jetzt dorthin gehört
309 oder nicht... Ich überlege mir jetzt schon noch mehr beim Präpen. Ich bin jemand, der sehr gerne
310 auch an der Sache ist, bei dem, was ich präpe, inhaltlich vom Thema. Und ich überlege mir jetzt je-
311 weils mehr, wie ich eine Arbeitssituation schaffen kann, in der ich auch wirklich Zeit habe, um zu den
312 einzelnen Kindern hinzugehen und nicht einfach den Block Klasse habe oder so. (W3) Das mache ich
313 beim Methodisch-Didaktischen mehr und beim Verhaltenspädagogischen habe ich ganz „sec“ hinge-
314 geschrieben: weniger sprechen, mehr ausdrücken. Das passt zu mir: den Mund schliessen und dafür
315 sonst mehr ausdrücken.
- 316
- 317 Marianne: Darf ich nachfragen? Bei eurer Klasse, in der ihr in der Gruppe wart, ging es dort vor allem
318 auch darum, wie ich Kinder unterstütze?
- 319
- 320 Simon: Wir haben eigentlich mit einem Kind speziell angefangen, das gar nicht auffällig ist, eher im
321 Gegenteil, das so ein bisschen "durch die Maschen schlüpft". Bei dem haben wir uns gefragt, wie
322 könnte man es quasi unterstützen oder fördern, dass es eben dann nicht so verschwindet, sondern -
323 ich weiss gar nicht mehr genau, wie wir...
- 324
- 325 Andrea: ...das Selbstwertgefühl stärken.
- 326
- 327 Simon: Ja genau stärken, dass es zum Beispiel dann auch fragen kommt. Weil wir das Gefühl haben,
328 dass es es manchmal merkt, wenn es eigentlich nicht so geht, aber dann nicht fragen kommt. Aber
329 das hat sich dann schnell ausgeweitet, weil wir gemerkt haben, das kannst du auf alle Kinder münzen.
- 330
- 331 Verena: Ich habe mir etwas Ähnliches aufgeschrieben. Dass ich eigentlich auch beim Präpen einhän-

332 ge, um das vielleicht besser zu erreichen, von dem ich etwa das Gefühl gehabt habe, dass es nicht so
 333 klappt. Und das mit dem Zeit haben für die Kinder hängt ja schon fest davon ab, wie man eine Lektion
 334 plant. (W3) Und ich habe mir auch vorgenommen, einfach so ein bisschen herunterzuschrauben, ruhi-
 335 ger zu werden, mir auch weniger vorzunehmen, was ich alles reinbringen muss. Sondern ein bisschen
 336 mehr gehen zu lassen und dann haben sie es halt oder haben es nicht. Dafür habe ich für das einzel-
 337 ne Kind etwas mehr Zeit. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben - das hast du auch gesagt -
 338 manchmal ist es einfach schwierig, und man ist froh um diejenigen, die dann ja draus kommen und
 339 arbeiten. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dann dafür vielleicht in der kleinen Pause, in der ich
 340 sowieso da bin, mal zu den Kindern hingehere, für die man während dem Unterricht nicht so Zeit hat
 341 und die das auch nicht einfordern. Also dass man dies an einem anderen Ort reinbringt, weil es wäh-
 342 rend der Stunde tatsächlich viele hat - es sind ja auch vierundzwanzig - die etwas von mir wollen. Und
 343 was mich auch noch ein bisschen bestärkt hat - man weiss ja eigentlich, um welchen Knaben es bei
 344 mir ging - dass man, wie du auch gesagt hast, vor allem seine Stärken fördert. (ST6) Und du hast
 345 dann aber trotzdem nochmals den Finger hingehalten bei so zwei Situationen, um zu sagen: "Da hätte
 346 ich jetzt das Gefühl, dass du da jetzt noch mehr hättest das aufgreifen können und dafür anderes eher
 347 ignorieren, das dann eben stört." Und da habe ich eigentlich immer das Gefühl gehabt, ich mache das
 348 schon. Und als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, man kann wahrscheinlich auch noch ein
 349 bisschen mehr.

350

351 Dora: Also ich habe nur etwas Kleines beim Verhaltenspädagogischen, ich hoffe, das gehört da rein.
 352 Da habe ich die Erfahrung gemacht oder es gemerkt, dass man dem gewissen Schüler im grossen
 353 Rahmen keine Plattform für sein Benehmen bietet, das daneben ist. (W3) Also dass er nicht den gros-
 354 sen Macker spielen kann. Das habe ich ihm immer versucht zu entziehen und ich muss sagen es ist
 355 mit ihm eigentlich in letzter Zeit relativ gut gegangen. Holz berühren... (lachen) Ich habe das Fazit
 356 gezogen, dass das Kind eigentlich in eine Kleinklasse gehören müsste. Wir sind sogar zu zweit bei
 357 ihm und das merken wir natürlich.

Beratungskompetenzen der Schulischen Heilpädagogin

Wie wurde die Art zu beraten (informieren, bestätigen, fragen, Entwicklungspunkt ansprechen) wahrgenommen?

358 Verena: Ich habe es von Anfang an einfach als sehr spannend erlebt. Das hat eigentlich angefangen,
 359 als du das Thema an der Weiterbildung vorgestellt hast. Das hast du so kompetent gemacht. Das war
 360 für mich motivierend, um dann eben mitzumachen. (ST0) Dort hat es mir den Ärmel reingezogen. Das
 361 war einfach ein guter Anfang und für mich ging es nachher so weiter. Das Schönste habe ich eigent-
 362 lich gefunden, wie du dich in der Klasse drin "benommen" hast. (ST0) Das tönt jetzt... (allgemeines
 363 Lachen) Es kam mir jetzt gerade kein anderes Wort in den Sinn. Die Kinder haben dich fröhlich be-
 364 grüsst, weil sie dich schon ein bisschen aus dem Schulhaus gekannt haben. Und nachher warst du
 365 aber so im Hintergrund, obwohl du herumgelaufen bist und einmal nach vorne dann wieder nach hin-
 366 ten gingst. Und das habe ich auch von der Klasse nicht erwartet. Ich habe gedacht, diese Klasse, die
 367 so Riesenantennen überall hin hat, die könne das nicht. Aber es lief so ruhig, sie haben es wirklich
 368 vergessen.

369

370 Marianne: Ich habe auch geschrieben, das hat überhaupt nicht gestört. Diese Filmmorgen, die gingen
 371 an uns vorbei. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. (ST0) Ich hatte keine Angst. (ST1) Ich war ein
 372 bisschen nervös...

373

374 Beraterin: Ich auch... (allgemeines Lachen)

375

376 Marianne: ...aber bald nicht mehr. Das ist zu den Morgen selber. Und nachher waren für mich die

- 377 Informationen immer sehr korrekt, sehr effizient. (F2) Du hast dich auf unsere Klasse, auf meine The-
378 men eingelassen. Viel Wohlwollen und Vertrauen habe ich gespürt. (ST1) Also auch deine Ruhe, dei-
379 ne Zeit die du bei diesen Reviews gehabt hast. Das habe ich sehr genossen, ja du hast enorm viel
380 Zeit gehabt.
- 381
- 382 Andrea: Ich finde auch, durch deine sorgfältige, sehr wertschätzende und offene Art (ST1) hast du es
383 einem auch einfach gemacht über etwas Persönliches zu sprechen. Es war bei uns vielleicht, weil
384 man sich sowieso gut kennt, auch noch etwas anders. Aber mir waren die allerersten Bilder sehr na-
385 he, persönlich, weil ich mich nie mehr so gesehen habe seit dem Seminar. Und ich finde, da braucht
386 es wirklich jemanden, der neben einem sitzt, der sehr - ich glaube "sorgfältig" ist für mich das wichtigs-
387 te Wort - mit dem umgeht. (ST3) Und wenn das so ist, dann kannst du dich auch total öffnen und
388 kannst sagen "Läck, schau mal..." und so. Und dann kann auch das Äusserliche mal kommen. Aber
389 es kann eben auch kommen, dass du fast Tränen bekommst, weil es dich so rührt. Da finde ich es
390 sehr wichtig, wer das mit einem macht, damit es wirklich in die Tiefe gehen kann. Und das hast du -
391 finde ich jetzt - irrsinnig gut gemacht.
- 392
- 393 Petra: Ja und sorgfältig. (ST1) Das Wort finde ich auch gut. Mich hat es vor allem dort beeindruckt, als
394 du das Foto gezeigt hast bei mir und bei Mario, auf dem man eben genau sieht, was man eigentlich
395 verbessern könnte. Und es brauchte gar keine Worte. (ST 5) Also, es war wirklich einfach selbststre-
396 dend. Das Positive, das, was gut läuft, aber auch das, was man eben vielleicht auch verbessern könn-
397 te. (ST4/5) Und das habe ich super gefunden. Es kam kein Zeigefinger oder "du solltest ..." oder "du
398 hättest...". Von dem hatte ich ein bisschen... nicht gerade Angst. Aber ich habe gedacht, wie macht
399 sie jetzt das, wenn sie einem zeigen möchte "du könntest oder solltest...". Das hat man sofort selber
400 gesehen, es brauchte gar keine Worte. Das ist sehr kompetent. (F4)
- 401
- 402 Regula: Das habe ich mir am Schluss nämlich auch überlegt. Wieviel hast du eigentlich gesprochen?
403 (lachen) Das kam mir in den Sinn... Nein du hast die Bilder gezeigt und es war klar, ich habe mich
404 gesehen und ich habe genau gewusst, so ist das und welche Schlüsse ich daraus ziehen könnte.
405 (F4/5) Also wirklich lösungsorientiert, rein von mir aus. Du hast eigentlich nichts gesagt und das hat
406 mich total fasziniert. Einfach dadurch, dass du den richtigen Blickwinkel gewählt hast. (F5) Das fand
407 ich total gut und so kann man es auch wahrnehmen. Ich meine, man sieht sich und es ist so, dass
408 man selber etwas draus machen kann, was für einen richtig ist. (F4)
- 409
- 410 Simon: Ich stell mir vor, dass das für dich vielleicht auch ein bisschen ein Genuss war. Du hattest das
411 Videomaterial... (allgemeines Lachen) Du hast eine Riesenarbeit gehabt, dir das nochmals durchzu-
412 sehen, diese Sequenzen herauszunehmen, vorzubereiten, zu überlegen, was sie aussagen sollen,
413 was ich dazu sagen möchte, was wohl von uns kommt und so. Und nachher dann hast du uns das
414 präsentiert. Und schon da habe ich gemerkt, das ist nicht einfach jemand, der das nochmals schnell
415 "durchgeschneztelt" hat und so, jetzt nehmen wir da zwei, drei Sachen raus und "plätsch" da ist es.
416 Diese Arbeit und die Gedanken, die dahinter stecken... Das kommt so richtig rüber oder das ist so wie
417 eine grosse Welle. (ST5) Und dann hast du uns das gezeigt und konntest uns auch anschauen dabei
418 (F0) (allgemeines Lachen). Dort hätte ich auch gerne mal sitzen wollen. Das ist vielleicht auch noch
419 ein wichtiger Teil für dich, nehme ich an, in dieser ganzen Arbeit so zu sehen, wie reagiert jetzt das
420 Gegenüber auf den Ausschnitt, den es sieht. Und ich finde auch die Wörter, die jetzt gesagt worden
421 sind, eben so "sorgfältig", "Ruhe" passend. Auch die Art und Weise, wie du sprichst, es ist... langsam
422 tönt vielleicht negativ, aber es ist kein Gehetze. Man hat nicht das Gefühl, dass man da jetzt rasch
423 durch etwas hindurch rennen muss. Eben diese Filme immer wieder stoppen und auch die Geduld
424 haben, das jetzt ein paar Sekunden lang anzuschauen, das einfach stehen zu lassen, es wirken zu
425 lassen. (ST5) Das habe ich sehr geschätzt, eigentlich. Das hat sich eigentlich durch das Ganze hin-
426 durchgezogen von Anfang an bis zum Schluss. Es war nie ein Gehetze, es gab nie ein Gefühl, jetzt
427 müssen wir halt noch schnell... Sondern es war eher immer ein "Dürfen". Das dürfen wir uns zu Ge-
428 müte führen, uns Gedanken machen und überlegen, was da jetzt noch kommt. Ja sehr wohlwollend
429 und sehr geschätzt. (ST1) So auf diese Art würde ich gerne an meinen Problemen weiterarbeiten.
- 430
- 431 Dora: Was ich als einziges jetzt mir noch mehr notiert habe ist, dass es für mich konstruktiv war. Es

- 432 hat mich wirklich weitergebracht. (ST7) Gut, Kritik kam nur einmal ganz leise. Da musste ich aber
433 sagen, ja. Und ich habe mich nicht irgendwie "vergelschteret" gefühlt, sondern habe gefunden, doch
434 das ist so. Ich konnte es annehmen, was ich sonst, wenn bei mir Kritik kommt, recht empfindlich rea-
435 gieren kann. (ST6)
- 436
- 437 Andrea: Ich habe noch das Adjektiv "beharrlich" drin. In all diesem Wohlwollenden konntest du auch
438 beharrlich sein bei etwas und dranbleiben, (F5) wenn man vielleicht schnell irgendwo hingesprungen
439 ist. Das ist bei mir manchmal das Thema. Und vor allem warst du auch sehr beharrlich, wenn man
440 wieder das Negative gesehen hat. Wenn man es anschaut, dann sieht man ja bei sich "oh Mist, was
441 mache ich denn da?" Und dann hast du immer ganz klar auf das hingehen und sagen können: "Dort
442 machst du es so gut." (ST4) Also, du hast mich immer wieder auf das Positive hingelenkt, sehr be-
443 harrlich, aber liebevoll. (F4)
- 444
- 445 Beraterin: Jetzt nimmt es mich Wunder, habt ihr einen Unterschied gemerkt in meiner Gesprächsfüh-
446 rung vom ersten zum zweiten Review?
- 447
- 448 Verena: Ich habe das Gefühl gehabt, dass du es beim zweiten Review noch mehr hast wirken lassen.
449 So Fotos, Ausschnitte... so wie länger gewartet auch, bis ich reagiert habe. (F4) Das habe ich so ein
450 bisschen empfunden. Also nicht wertend, sondern einfach so als Unterschied.
- 451
- 452 Beraterin: (schmunzelt) Ich sage nachher etwas dazu. Das ist sehr interessant zu hören.
- 453
- 454 Simon: Rein technisch hast du die Ausschnitte etwas länger laufen lassen, weniger Unterbrüche ge-
455 macht. (ST5)
- 456
- 457 Regula: Ich glaube, beim ersten Mal hast du die Bilder kommentiert und beim zweiten Mal hast du
458 nichts gesagt. Kann das sein? Oder hast du einfach mehr gesprochen beim ersten Mal? (F4)
- 459
- 460 Beraterin: Ja.
- 461
- 462 Regula: Jetzt, wo du das sagst... Beim zweiten Mal war es ruhiger und es hat mehr auf mich gewirkt.
463 (F4) Und beim ersten Mal hast du mehr geführt und kommentiert. (F5) Aber erst jetzt, als du das an-
464 sprichst...
- 465
- 466 Marianne: Und ich habe gemeint, wenn du das jetzt sagst, du hättest mir den Ball mehr zugespielt
467 beim zweiten Mal. (F4) Beim ersten Mal warst du noch präsenter und ich so auf der Seite und durfte
468 mitschauen...(F5) (lachen) Und das zweite Mal hatte ich das Gefühl, du hättest mir den Film auf eine
469 Art überlassen, du hast mir mehr überlassen
- 470
- 471 Beraterin: Gibt es noch mehr so...?
- 472
- 473 Andrea: Also, mir ist es einfach gleich gegangen, wenn ich es jetzt höre. Ich habe es mir nicht aktiv
474 überlegt. (F4)
- 475
- 476 Petra: Das kann ich bestätigen. (F4)
- 477
- 478 Beraterin: Ich musste deshalb vorher schmunzeln. Denn das war mein Entwicklungspunkt. Ich habe ja

479 eine Supervision, ich habe meine "kritische" Freundin und den Dozenten. Und das war wirklich der
480 Punkt: Ich schwatzte viel zuviel beim ersten Review und habe wirklich bewusst versucht, mich zurück-
481 zunehmen. So wie du es geschildert hast, euch mehr Raum zu geben, dass nicht vor allem ich
482 schwatze, sondern dass auch ihr dazukommt. Und offenbar ist das jetzt so auch wahrgenommen wor-
483 den. Das ist spannend.

484

485 Marianne: **Aber das erste Mal haben wir auch ein bisschen gelernt von dir, weil du geschwätzt und**
486 **kommentiert hast. (F5)** Oder? Du hast uns etwas gezeigt, worum es geht. Das konnten wir ein biss-
487 chen lernen. Deshalb konntest du uns den Ball zuspielen beim zweiten Mal und dich zurücknehmen.

488

489 Beraterin: Ja, das glaube ich schon auch. Das war für mich auch so eine Erfahrung. Ihr habt das ja
490 auch so angesprochen. Man muss sich zuerst an das gewöhnen, was da überhaupt kommt. Ich habe
491 auch das Gefühl gehabt, ich hätte euch noch etwas besser einführen müssen, was euch erwartet.

492 Und jetzt käme ich eigentlich zu ein paar Erkenntnissen: Ich habe deshalb auch beim zweiten Mal die
493 Kärtchen ausgelegt und interpretiere es auch so, dass es auch Sicherheit geben oder allenfalls ent-
494 spannen kann, wenn man den Gesprächsablauf eigentlich schon sieht und weiss, was einen erwartet.

495

496 Verena: Also nochmals schnell zu vorher, was du gesagt hast. Ich habe es mir nicht vorher überlegt,
497 aber jetzt, als wir darüber reden, denke ich, dass ich ganz froh war, dass es das erste Mal nicht so
498 war wie das zweite Mal. Aber ich war auch froh, war es das zweite Mal so wie es war. **Ich habe ein-**
499 **fach das Gefühl, wenn du so ruhig gewesen wärst beim ersten Mal, dann wäre ich überfordert gewe-**
500 **sen. (F4/F5)** Das ist nur ein Gefühl... ich kann es nicht sagen. Aber ich war auch froh, weil... was soll
501 ich sagen... es hat mich berührt, wie du auch sagst, **und ich war froh, dass du auch etwas gesagt**
502 **hast. (F5)**

503

504 Dora: Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dir nach dem zweiten Review fast schon die Rückmel-
505 dung gegeben: Im Ganzen drin ist irgendwie eine Entwicklung für mich, also prozessorientiert. Ich
506 habe manchmal Mühe, mich so auszudrücken und genau zu formulieren, was jetzt die Änderung oder
507 so ist. Aber ich spüre es jeweils. Und irgendwie kommt aus diesem Gespür, dass für mich das Ganze
508 vom ersten zum zweiten Review ein Prozess war.

509

510 Beraterin: Also für uns beide?

511

512 Dora: In diesem Sinne, ja.

513

514 Beraterin: Also, kann ich das jetzt so verstehen?

515

516 Dora: Ja.

517

518 Andrea: Also das Nonverbale, von dem wir gesprochen haben, steht bei mir auch auf dem Zettel.
519 **Dass du nämlich mich mit Blickkontakt und mit dem Zunicken auch dazu gebracht hast, mich zu äus-**
520 **sern. (ST1)** **Du hast das auch angewendet, was wir eigentlich gesehen haben in diesen Bildausschnit-**
521 **ten. (F0)**

522

523 Beraterin: Das ist auch eine meiner Erkenntnisse... Da ist mir irgendwann der "Zwänzger abe". Dass
524 ich gemerkt habe, es sind genau die Kommunikationselemente, die Marte Meo zugrunde liegen, die
525 ich in meiner Beratungstätigkeit berücksichtigen muss, wenn ich kommunizieren will. Und das war
526 auch der Punkt: Initiative zulassen. Das habe ich im ersten Review wirklich zu wenig gemacht, euch
527 den Raum zu geben.

528

529 Petra: Deshalb ist es mir beim zweiten Mal eben aufgefallen mit den Bildern, bei denen du nichts ge-
530 sagt hast. Als ich selber gesehen habe, was ist. Das hat für mich gestimmt. **Auch dass du beim ersten**
531 **Mal, wie alle anderen gesagt haben, mehr erzählt hast. Das fand ich gut so. (F 5)** Ich hätte es jetzt
532 nicht, wie du es auch gesagt hast, anders haben wollen.

533

534 Regula: Das müsstest du jetzt testen, wie es in einer Vergleichsgruppe wäre, wenn du nichts sagst.

535

536 Beraterin: Genau.

537

538 Simon: Vielleicht ist es ein Unterschied. Du hast das mit dem Ablauf auch angesprochen. **Wenn du dir**
539 **vor dem ersten Review die Zeit nehmen würdest, genau zu erklären, wie das Review abläuft und was**
540 **von wem erwartet wird, also was deine Rolle und die Rolle von dem ist, der gefilmt worden ist, dann**
541 **könnte das vielleicht auch beim ersten Mal schon klar sein, ah, ich kann da kommentieren oder was**
542 **auch immer... (F2)** Ich habe das vor dem ersten Review auch nicht so genau gewusst. Ich ging auch
543 mit der Haltung daran, jetzt kommt sie und ich werde da Sachen von mir sehen und schau mal, was
544 kommt. Ich wollte es auf mich zukommen lassen. **Deshalb empfinden wir es als stimmig, dass du uns**
545 **mehr vortragsmässig etwas präsentiert hattest. (F5)** Das war auch sehr spannend. Den ersten Teil
546 kann man sehr bewusst so oder so gestalten.

547

548 Petra: Das kannst du so zurückmelden.

549

550 Beraterin: Dann möchte ich einfach von euch noch einen Kommentar kurz zu ein paar Erkenntnissen
551 von mir hören. Aus dem, was ihr gesagt habt in den Reviews oder was ich mir notiert habe nach den
552 Reviews, fasse ich zusammen:

553

554 Für mich ist das Bild das Zentrale dieser Methode, vor allem deshalb, weil man eben diese Interaktio-
555 nen sichtbar und auch haltbar machen kann. (zustimmendes Nicken) Ist das...? Also ihr sagt einfach,
556 wenn ihr etwas ein bisschen anders seht. Das ist so eine Erkenntnis.

557 Der Ablauf vom Review ist eigentlich so, dass ich immer zuerst - also vor allem im ersten Review - die
558 Kontaktmomente gezeigt habe, also euch in der Arbeit mit einer Schülerin oder einem Schüler. Und
559 dann kamen gelungene Momente und am Schluss Entwicklungsmöglichkeiten. Und ich meine, diese
560 Kontaktmomente sind ein Türöffner überhaupt in das Marte-Meo-Review. Gerade auch ihr habt ja
561 vorher die Angst angesprochen. Man ist sich nicht gewöhnt, man muss sich zuerst ein bisschen ken-
562 nenlernen im Film. Die Bilder der gelungenen Momente dann stärken und bestätigen. Und ich meine,
563 dies öffnet einen dann erst überhaupt, so dass man bereit ist, Entwicklungspunkte auch anzuschauen
564 und anzunehmen (zustimmendes Nicken).

565 Und dann ist da noch etwas, was ich auch gehört habe. Ich möchte ja herausfinden, ob Marte Meo
566 eine Methode ist für eine Schulische Heilpädagogin in der Beratung von Kolleginnen und Kollegen.
567 Also ich bin jetzt ja bei euch nicht SHP, aber ihr kennt mich ja auch gut. Und ich meine, dass ich mit
568 dieser Methode wirklich auch nahestehenden Kolleginnen eine Beratung in diesem Sinne offerieren
569 kann, weil sie ressourcenorientiert ist und wertschätzend (zustimmendes Nicken). Das ist die Bedin-
570 gung. Du hast das auch mal so angesprochen und hast gesagt, deshalb funktioniere es. Wäre ich jetzt
571 defizitorientiert oder kritisch gewesen, wäre es schwierig geworden (zustimmendes Nicken)

572

573 Petra: Oder vielleicht wäre es für mich jetzt auch etwas komischer gewesen mit jemand ganz Frem-
574 dem als mit jemandem, den man so ein bisschen kennt.

575

576 Regula: Die Nähe ist sogar ein Vorteil, dass man sich besser öffnen kann.

577

- 578 Dora: ...ja, als mit jemand ganz Aussenstehendem, der mit dieser Methode arbeitet. Da wäre der
579 Sprung grösser gewesen, sich auf das Projekt einzulassen.
- 580
- 581 Beraterin: Aber in diesem Falle wäre Marte Meo als schulinterne Beratungs- oder Unterstützungsme-
582 thode für euch möglich? (Zustimmung)
- 583
- 584 Marianne: Also, ich kann es mir mit dir auch schulextern vorstellen... Weisst du, wie ich das meine?
585 Also, wenn du so zu den Leuten kommst, wie wir dich kennen, dann geht die Angst, also die Unsi-
586 cherheit wahrscheinlich bald weg.
- 587
- 588 Beraterin: Und wenn ihr mich jetzt nicht kennen würdet und ich käme jetzt einfach in die Schule?
- 589
- 590 Marianne: Das meine ich.
- 591
- 592 Beraterin: Ah, das meinst du.
- 593
- 594 Petra: Es steht und fällt mit der Person.
- 595
- 596 Marianne: Da würde mir das Herz aufgehen.
- 597
- 598 Simon: Ich denke, wie du gesagt hast, **die Momente, in denen die ersten Aufnahmen wieder zurück-**
599 **kommen, sind kritisch. (ST3)** Dort kannst du ja sehr bewusst auswählen, was du jetzt dieser Person
600 zeigst. Und du kannst selber entscheiden, wie viele solche Türöffner du bringst, bevor irgendwo ein
601 kritischer Moment reinkommt.
- 602
- 603 Marianne: **Und ich glaube, wenn du die Kinder oft im Bild hast, also wenn die Lehrperson im Dialog**
604 **mit dem Kind ist, ist das wahrscheinlich einfacher, (ST3)** als wenn sie sich immer wieder von hinten
605 und von vorne sieht. Das ging auch mir so. Ich habe gerne meine Kinder gesehen, lieber als mich.
- 606
- 607 Beraterin: Ja, das hast du auch so gesagt. Dieser Moment gefiel dir ja auch am besten.
- 608 Ja, ich glaube ihr habt meine weiteren Fragen eben auch schon zwischendurch beantwortet. Ich kann
609 es dabei belassen. Noch etwas Letztes ... Angenommen eure Schulleitung würde jetzt sagen, ich bin
610 überzeugt, diese Methode passt mir, ich möchte dieses Beratungsangebot im Sinne einer Qualitätssi-
611 cherung einführen bei uns. Was würdet ihr dazu sagen?
- 612
- 613 Simon: Wer bezahlt das? (allgemeines Lachen) Also ich würde es als ein Riesenangebot wahrneh-
614 men, jetzt wo man es kennt.
- 615
- 616 Marianne: Aber es darf nicht verpflichtend sein.
- 617
- 618 Dora:...ja, verordnet, auf keinen Fall.
- 619
- 620 Marianne: Wenn man das freiwillig macht, dann bringt es ganz viel, wenn man Angst hat, ist es heikel.
621

- 622 Regula: Ich denke jetzt auch, wenn sie jetzt jemanden anstellen würde von ausserhalb, der mit uns
623 das macht, verpflichtend, das wäre dann sicher nicht zielführend.
- 624
- 625 Verena: Ja, vor allem müsstest du ja auch entscheiden können, ob du mit dieser Person zusammen-
626 arbeiten möchtest. Man kennt jemanden nicht und kommt sich dann nachher doch relativ nahe. Und
627 ich glaube, das ist wie wenn du zum Psychologen oder zum Psychiater gehst. Wenn dort die Chemie
628 nicht stimmt, dann kannst du es zum vornherein bleiben lassen.
- 629
- 630 Andrea: Und in diesem Zusammenhang muss es auch diese Privatheit behalten wie wenn du zu ei-
631 nem Therapeuten gehst. Und es darf nicht, weil es von der Schulleitung ein Angebot ist, dann den
632 Weg zurückmachen.
- 633
- 634 Beraterin: Ja, gut. Ihr habt schon sehr viel gesagt. Ich bin wirklich sehr froh um all diese Rückmeldun-
635 gen. Gibt es noch etwas, das ihr da (zeigt auf das Blatt mit den Smileys) noch lachend oder weinend
636 ergänzen möchtet? (Schweigen)
- 637
- 638 Marianne: Danke vielmal für das Angebot.
- 639
- 640 Beraterin: Gern geschehen.
- 641
- 642 Die Beraterin schliesst das Gruppeninterview pünktlich nach einer Stunde ab. Sie bedankt sich bei
643 allen ganz herzlich für die Teilnahme und erklärt, dass dieses Interview für sie eine sehr wertvolle
644 Erfahrung ist. Zum Schluss lädt sie als Dankeschön alle zu einer Grillade zu sich nach Hause ein,
645 sobald die Masterarbeit fertiggestellt und abgegeben ist.